

Роселин

Інтродукція

*Plant
introduction*

3 / 2004

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Т.М. ЧЕРЕВЧЕНКО (головний редактор),
П.А. МОРОЗ (заступник головного редактора),
В.А. ДЕРЕВ'ЯНКО (відповідальний секретар),
М.І. БАХМАТ, П.Є. БУЛАХ, Л.І. БУЮН, С.І. ГАЛКІН,
М.Б. ГАПОНЕНКО, Е.А. ГОЛОВКО, О.М. ГОРСЛОВ,
І.П. ГОРНИЦЬКА, В.Ф. ГОРОБЕЦЬ, Н.О. ДЕНИСЬЄВ-
СЬКА (секретар), Д.В. ДУБИНА, Н.В. ЗАІМЕНКО,
О.О. ІЛЬЄНКО, В.В. КАПУСТЯН, В.В. КВАША,
С.В. КЛИМЕНКО, І.С. КОСЕНКО, М.А. КОХНО,
С.І. КУЗНЕЦОВ, В.П. КУЧЕРЯВИЙ, А.П. ЛЕБЕДА,
А.Ю. МАЗУР, В.І. МЕЛЬНИК, Д.Б. РАХМЕТОВ,
В.Ф. САЙКО, В.Г. СОБКО, Н.М. ТРОФИМЕНКО,
Л.Д. ЮРЧАК, О.С. ДЕМІДОВ (Росія), ПІТЕР ВАЙС
ДЖЕКсон (Велика Британія)

Редакція

Україна, 01014 Київ, вул. Тимірязєвська, 1
НБС ім. М.М. Гришка НАН України
Тел. 294-95-58

Затверджено до друку вченою радою Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України
(протокол № 13 від 27 жовтня 1999 р.)

ЗАСНОВНИКИ

Національна академія наук України, Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України,
Дендрологічний парк "Софіївка" НАН України, Державний дендрологічний парк "Олександрія" НАН України,
Державний дендрологічний парк "Тростянець" НАН України, Криворізький ботанічний сад НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації —
серія КВ № 3767 — видане 06.04.1999 р.

Друкується за постановою редакційної колегії журналу

*Редактор О.Г. Максименко
Комп'ютерне верстання І.В. Кисіль
Дизайн обкладинки І.К.М. Андріянова*

Здано до набору 07.06.04. Підписано до друку 02.09.04. Формат 84×108/16. Папір офсетний. Друк офсетний.
Гарнітура Journal. Ум. друк. арк. 10,2. Обл.-вид. арк. 10,0. Наклад 200 прим. Зам. 1203.

Друкарня Видавничого дому «Академперіодика»
01004 Київ-4, вул. Терещенківська, 4

EDITORIAL BOARD

T.M. CHEREVCHENKO (Editor-in-Chief),
P.A. MOROZ (Associate Editor),
V.A. DEREVYANKO (Managing Editor),
M.I. BAKHMAT, P.E. BULAKH, L.I. BUYUN,
S.I. GALKIN, M.B. GAPONENKO, E.A. GOLOVKO,
O.M. GORELOV, I.P. GORNYTSKA, V.F. GOROBETS,
N.O. DENISYEVSKA (Secretary), D.V. DUBINA,
N.V. ZAIMEHKO, O.O. ILYENKO, V.V. KAPUSTYAN,
V.V. KVASHA, S.V. KLIMENKO, I.S. KOSENKO,
M.A. KOKHNO, S.I. KUZNETSOV, V.P. KUCHE-
RYAVY, A.P. LEBEDA, A.Yu. MAZUR, V.I. MELNIK,
D.B. RAKHMETOV, V.F. SAYKO, V.G. SOBKO,
N.M. TROFIMENKO, L.D. YURCHAK, O.S. DEMI-
DOV (Russia), PETER S.WYSE JACKSON (Great Britain)

Editorial office

M.M.Grishko National Botanical Gardens, National
Academy of Sciences of Ukraine, 1 Timiryazevska
Str., Kyiv, 01014, Ukraine
Tel. 294-95-58

3/2004 **Р** *Інтродукція* **Р** *ОСЛИН* **Plant introduction**

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ • ЗАСНОВАНИЙ У 1999 Р. • ВИХОДИТЬ 4 РАЗИ НА РІК • КИЇВ

ЗМІСТ

Теорія, методи і практичні аспекти інтродукції та селекції рослин

БУЛАХ П.Е. Алгоритмы создания, хранения и использования информации о методах прогноза в интродукции растений

ГОРНИЦКАЯ И.П. Прогноз и изучение адаптивных стратегий тропических и субтропических растений при интродукции

ТКАЧУК О.О. Класифікація сучасних садових груп троянд за способом їх практичного використання

Збереження різноманіття рослин

БЕЛОКУРОВА В.Б., СИКУРА А.И., СИКУРА И.И., КУЧУК Н.В. Разработка биотехнологических методов для восстановления численности некоторых охраняемых видов класса однодольных

ЯВОРСЬКА О.Г. Ергазіофіти київської міської агломерації

Біологічні особливості, онто- та філогенез інтродукованих рослин

СКРИПЧЕНКО Н.В., МОРОЗ П.А. Інтродукція актинїді в Лісостепу України. Повідомлення 2. Особливості насінневого та вегетативного розмноження актинїді

СОВКО В.Г., ШВЕЦЬ Т.А. Малый жизненный цикл *Iris japonica* Thunb. (Iridaceae Juss.)

ПРОКОПЧУК В.М. Насіннева репродукція декоративних видів родини ранникових (Scrophulariaceae Juss.) в умовах Центрального Лісостепу України

CONTENTS

Theory, Methods and Practical Aspects of Plant Introduction and Selection

3 BULAKH P.E. Algorithm of creation, storage and use of information about the methods of prognostication in plant introduction

7 GORNITSKA I.P. Prognosis and studying of the adaptive strategies of tropical and subtropical plants in introduction

15 TKACHUK O.O. Classification of modern garden rose groups depending on their practical use

Preservation of Plant Diversity

17 BELOKUROVA V.B., SZIKURA A.J., SZIKURA J.J., KUCHUK N.V. Elaboration of biotechnological methods for restoration of quantity of some preserved Monocotyledonous species

24 YAVORSKA O.G. Ergasiophytes of Kyiv and adjacent areas

Biological Peculiarities, Ontogenesis and Phyllogenesis of Introduced Plants

31 SKRIPCHENKO N.V., MOROZ P.A. Introduction of Actinidia in the Forest-Steppe of Ukraine. Report 2. The peculiarities of seed and vegetative propagations of Actinidia

39 SOBKO V.G., SHVETS T.A. Little life cycle of *Iris japonica* Thunb. (Iridaceae Juss.)

43 PROKOPCHUK V.M. Seed reproduction of Scrophulariaceae Juss. family ornamental plants in the Central Forest-Steppe of Ukraine

ГРИЦЕНКО В.В. Рослинний покрив ботаніко-географічної ділянки "Степи України" в НБС ім. М.М. Гришка НАН України

КОЗАК Т.А. Интродукционные популяции на ботанико-географическом участке "Крым" в НБС им. Н.Н. Гришко НАН Украины

МАРИНИЧ І.С. Современное состояние и перспективы использования североамериканских хвойных в условиях Лесостепи Украины

ЕЛЛАНСЬКА Н.Е., ЩЕРБАКОВА Т.О., ХОХЛОВА І.Г., ЮНОШЕВА О.П. Мікробні угруповання та біологічна активність ризосфери різних видів ехінацеї

У дендропарку "Софіївка" НАН України

КОСЕНКО І.С., ШЛАПАК В.П., МОРОЗ О.К., ГРАБОВИЙ В.М. Основні результати діяльності національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України за 1999–2003 рр.

КОСЕНКО І.С., ШЛАПАК В.П. Творець колекційного фонду шипшин у Національному дендрологічному парку "Софіївка"

ІВАНКОВСЬКА І.В. Первинне інтродукційне випробування видів роду Хоста (*Hosta Tratt.*) у дендропарку "Софіївка"

Постаті

КУДРЕНКО І.К. Внесок Михайла Максимовича у розвиток ботаніки

МЕЛЬНИК В.І. Й.К. Пачоський (До 140-річчя з дня народження)

Рецензії

ЧЕРЕВЧЕНКО Т.М., ДЕНИСЬЄВСЬКА Н.О. Рецензія на монографію М.М. Гайдаржи "Алое, гастерія, гавортія: інтродукція, біологія, екологія"

КАШЕВАРОВ Г.П., КОХНО М.А., МОРОЗ П.А. Рецензія на монографію І.І. Коршикова, Н.С. Терлиги, С.А. Бичкова "Популяційно-генетические проблемы дендротехногенной интродукции (на примере сосны крымской)"

49 GRITSENKO V.V. Vegetation cover of the botanical-geographic plot "Steppes of Ukraine" of M.M. Grishko National Botanical Gardens of the NAS of Ukraine

59 KOZAK T.O. Introduction populations on botanic-geographical plot "Crimea" in M.M. Grishko National Botanical Gardens of the NAS of Ukraine

62 MARYNYCH I.S. Modern state and perspectives of use of the north-american conifers in the Forrest-Steppe of Ukraine

65 ELLANSKA N.E., SHCHERBAKOVA T.O., KHOKHLOVA I.G., YUNOSHEVA E.P. The microbic communities and biological activity of rhizosphere different species of Echinacea

In the Dendrological Parks *Sofiyivka* of the NAS of Ukraine

70 KOSENKO I.S., SHLAPAK V.P., MOROZ E.K., GRABOVYI V.N. National Dendrological Park *Sofiyivka* of the NAS of Ukraine: main results of the scientific efforts during 1999–2003 years

76 KOSENKO I.S., SHLAPAK V.P. The Creator of the wild-rose collection in the National Dendrological Park *Sofiyivka*

84 IVANKOVSKA I.V. Initial introductive investigation of species of genus *Hosta* in the Dendrological Park *Sofiyivka*

Persons

87 KUDRENKO I.K. The contribution of Michail Maximovich in development of botany

93 MELNIK V.I. J.K. Paczoski (To 140 anniversary)

Reviews

101 CHEREVCHENKO T.M., DENISYEVSKA N.O., Review on M.M. Gaidargi's book «Aloe, Gasteria, Haworthia: introduction, biology, ecology»

103 KASHEVAROV G.P., KOKHNO M.A., MOROZ P.A. Review on book of Korshikov I.I., Terlyga N.S., Bychkov S.A. «Population and genetic problems of dendrotechnogenic introduction (on the example of *Pinus palassiana*)»

Теорія, методи і практичні аспекти інтродукції та селекції рослин

УДК 581.533.4+581.95:004.032.2

П.Е. БУЛАХ

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины
Украина, 01014 г. Киев, ул. Тимирязевская, 1

АЛГОРИТМЫ СОЗДАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ О МЕТОДАХ ПРОГНОЗА В ИНТРОДУКЦИИ РАСТЕНИЙ

Обсуждается необходимость создания электронной базы данных о методах прогноза в интродукции растений. Рассмотрены предложения по построению экспертной системы, включающей информацию о методах прогнозирования адаптационной способности растений.

В настоящее время большое внимание уделяется развитию исследований в области прогнозирования интродукционной способности растений. Интродукционный прогноз рассматривается как самостоятельное научное направление, которое находится на стадии формирования [2, 4].

Разработка новых методов интродукционного прогноза возможна только на основе анализа уже существующих методов прогнозирования, использующихся не только в интродукции растений, но и в смежных науках эколого-биологического направления. В настоящее время только в экологии насчитывается свыше 150 методов прогноза состояния экосистем [1]. Накопленный опыт прогнозирования рассеян во множестве литературных источников и остается неизвестным широкому кругу интродукторов растений. В связи с этим ощущается необходимость систематизации этих сведений и свободного к ним доступа. Упорядочить большой массив информации и вести поиск нужной ее составляющей можно на основе создания электронной базы данных о существующих методах прогнозирования.

Цель работы состояла в разработке основных алгоритмов создания, хранения и использования информации о методах прогноза, представляющих интерес в практике интродукционных исследований.

Прежде всего база данных должна отвечать определенным требованиям. Многие методы прогноза создавались специалистами разных научных направлений и преследовали различные цели. Поэтому они должны быть адаптированы к целям и задачам интродукционного прогноза. Каждый из методов в базе данных должен содержать как можно более полную характеристику своих возможностей, преимуществ и недостатков. Такая компьютерная программа может быть создана с помощью специалистов-экспертов в области прогноза. Работа по ее созданию должна быть направлена не на издание компьютерного справочника, а на разработку электронной экспертной системы современных методов прогнозирования.

Построение экспертной системы (ЭС) состоит из ряда последовательных этапов. *Первый* – определение цели и задач, для которых создается ЭС (в нашем случае – это выбор необходимого метода из существующего массива информации). *Второй* – отражает знания экспертов по существу

проблемы (формируются критерии отбора методов прогноза в соответствии с предъявляемыми требованиями, т. е. оценивается их специфичность). *Третий* – заключается в выборе языка программирования для проведения экспериментальных работ по заполнению базы данных. *Четвертый* – непосредственное создание (заполнение) базы данных ЭС. *Пятый* – проверка работы экспертной системы (решение контрольных задач).

Схема построения ЭС из пяти последовательных этапов представлена на рисунке.

Построение ЭС осуществляется группой исследователей в составе: экспертов, способных и желающих передать свои знания в ЭС; специалиста по созданию ЭС, являющегося посредником между экспертом и компьютером; программиста, осуществляющего разработку программного обеспечения для ЭС.

Процесс построения экспертной системы автоматизированного анализа и отбора необходимых сведений из имеющегося массива данных связан с моделированием информации, полученной от экспертов, относительно основных особенностей отдельных элементов целого, т. е. с моделированием такого уникального явления, как человеческое мышление. Создание любой модели возможно только на основе определенной теоретической базы. Построение ЭС может быть осуществлено на базе теории множеств, достаточно развитой в математике. Под понятием "множество" обычно подразумевается некая совокупность объектов, объединенных в единое целое по

заданному правилу. В нашем случае множество – это совокупность методов исследования, позволяющих оценить в будущем перспективу адаптации объектов исследования в заданных условиях. Любое множество состоит из определенных элементов (отдельные методы прогноза в базе данных), характеризующих его разнообразие. Оценить степень разнообразия множества, т. е. охарактеризовать его качественно и количественно, можно с помощью использования теории и методов информации. Последняя представляет собой меру разнообразия. Это общепринятое положение в последнее время широко используется в биологии при оценке биоразнообразия экосистем. Количественно разнообразие (H) удобно измерять в логарифмическом выражении, т. е. через двоичный логарифм от числа составляющих элементов (N):

$$H = \log_2 N.$$

Вероятно, задача выбора необходимого (или необходимых) метода прогноза из их совокупности основывается на предъявлении определенных требований к нему и может быть решена с помощью ограничения разнообразия. Понятие "ограничение разнообразия" является одним из фундаментальных в общей прогностике и обычно используется при построении детерминированных моделей. Прогнозы на основе этих моделей отличаются высокой надежностью и наиболее приемлемы для выбора единственного процесса или явления (в нашем случае – метода), соответствующего принятой модели.

Ограничение разнообразия представляет собой отношение между двумя множествами, которое возникает, когда разнообразие, существующее при одном условии, меньше, чем разнообразие, существующее при другом [9]. Ограничение разнообразия при построении экспертной системы методов прогнозирования возможно за счет устранения информационной неоднородности внутри базы данных (см. рисунок, блок IV). Это возможно только при тщательном анализе основных характеристик отдельных методов (их признаков или отличительных особенностей).

Устранение неоднородности любого массива данных на основании каких-либо признаков представляет собой широкий спектр задач классификации объектов исследования. Такие задачи обычно решаются методами многомерной статистики (кластерный анализ и метод главных компонент), корреляционных плеяд [7] и таксономического анализа [5].

Сравнительный анализ результатов использования методов классификации позволил нам сделать выбор в пользу основных идей таксономического анализа, предложенных Е.С. Смирновым [5] и дополненных нашими модификациями к ним в связи с автоматизацией вычислений [3].

Метод основан на сопоставлении признаков объектов классификации и относится к разряду биометрических. Он получил корректное математическое обоснование [6] и имеет ряд преимуществ по сравнению с существующими в настоящее время методами классификации [8]. Таксономический анализ позволяет судить о структуре определенного множества, о том, представляет ли оно единое целое или естественно образует родственные группы. Одной из существенных его особенностей является "взвешивание" признаков объектов классификации. Мерой сходства или различия сравниваемых объектов является коэффициент таксономического отно-

шения. Его положительные значения свидетельствуют о сходстве объектов по рассматриваемым признакам, отрицательные – о различии, абсолютная величина – о степени сходства или различия. Эти положения лежат в основе деления объектов классификации на родственные группы. Использование алгоритмов метода и программного обеспечения к нему позволяет осуществить отбор методов прогноза из их совокупности (базы данных) по определенным признакам (основным характеристикам методов).

Предложенный вариант последовательности действий по созданию электронной экспертной системы методов прогнозирования легко осуществим на практике, а ее использование поможет разобраться в существующих способах прогноза и выбрать оптимальный из них, исходя из конкретных условий проведения интродукционного эксперимента.

1. *Большаков В.Н.* Экологическое прогнозирование. – М.: Знание, 1983. – 64 с.
2. *Булах П.Е.* Методологические аспекты интродукционного прогноза // Интродукция растений. – 1999. – № 1. – С. 30–35.
3. *Булах П.Е.* Биоморфологический тип как интродукционная единица и особенности его выделения // Доп. НАН України. – 2000. – № 3. – С. 171–173.
4. *Коровин С.Е., Демидов А.С.* Интродукционный прогноз и его методические аспекты // Журн. общ. биол. – 1981. – 42, № 5. – С. 673–679.
5. *Смирнов Е.С.* Таксономический анализ. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1969. – 188 с.
6. *Тамарин П.В.* Анализ математических методов систематизации // Журн. общ. биол. – 1971. – 32, № 3. – С. 277–286.
7. *Терентьев П.В.* Метод корреляционных плеяд // Вестн. Ленингр. ун-та. Сер. биол. – 1959. – № 9, вып. 2. – С. 137–141.
8. *Шмидт В.М.* О двух важных направлениях развития отечественной биометрии // Журн. общ. биол. – 1979. – 40, № 3. – С. 219–228.
9. *Эшби У.Р.* Введение в кибернетику. – М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1959. – 432 с.

Рекомендовала к печати Н.В. Заименко

П.Є. Булах

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка
НАН України, Україна, м. Київ

**АЛГОРИТМИ СТВОРЕННЯ,
ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ
ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО МЕТОДІВ ПРОГНОЗУ
В ІНТРОДУКЦІЇ РОСЛИН**

Обговорюється необхідність створення електронної бази даних щодо методів прогнозу в інтродукції рослин. Розглянуто пропозиції щодо побудови експертної системи, яка включає інформацію щодо методів прогнозування адаптаційної здатності рослин.

P.E. Bulakh

M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

**ALGORITHM OF CREATION, STORAGE
AND USE OF INFORMATION ABOUT
THE METHODS OF PROGNOSTICATION
IN PLANT INTRODUCTION**

The necessity of data formation for prognostication in plant introduction is discussed. The proposals of expert system development, including an information about the methods of plant adaptability prognostication are considered.

ПРОГНОЗ И ИЗУЧЕНИЕ АДАПТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ ТРОПИЧЕСКИХ И СУБТРОПИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ ПРИ ИНТРОДУКЦИИ

Предложен новый подход для выявления адаптивных стратегий представителей тропической и субтропической растительных зон в условиях защищенного грунта на основе применения геолого-ботанико-географического метода. Определение мобилизационных центров и составление интродукционного прогноза основаны на изучении особенностей формирования геосинклинальных поясов Земли.

Данные фенологических наблюдений, их анализ и обобщение имеют большое теоретическое и практическое значение. К сожалению, по древесным растениям из тропической и субтропической растительных зон такие данные отсутствуют, а если и публикуются, то без обобщений. Как и у растений умеренной зоны, у большинства представителей вышеперечисленных зон имеется период покоя, который может быть ежегодным (обязательным) или вынужденным (периодическим).

В эксперимент было привлечено 78 видов растений из Средиземноморского и 104 вида из Западно-Тихоокеанского геосинклинальных поясов (ГП). В качестве ареалов послужили ботанико-географические районы, согласно ботанико-географическому районированию Земли [12]. Основным объектом исследований нами был выбран родовой комплекс *Ficus* L. из 21 вида материковой и материково-островной флоры. Для сравнительной характеристики мы также изучали ряд других видов из разных систематических групп, ареалы которых расположены в пределах названных ГП.

Согласно нашим данным (табл. 1), рост и развитие растений из разных флор существенно отличаются.

Среди видов материковой флоры значительна доля растений, у которых не на-

блюдается периода покоя. Они достаточно холодостойки. Фактический температурный режим и условия влажности обеспечивают ростовые процессы, однако наблюдаются нарушения репродуктивного развития. Большинство видов материково-островной флоры менее холодостойки, но согласно оценке по оригинальным шкалам имеют более высокие показатели биологических качеств и комплекса адаптивных стратегий [6].

Фигусы являются представителями флоры мелового периода мезозойской эры, сформировавшейся в условиях тропического и субтропического климатов в период глобальных геологических процессов на Земле, что не могло не отразиться на формировании адаптивных реакций растительных организмов. Интенсивные горообразовательные процессы, оледенения, аридизация способствовали возникновению разнообразных климатов, что, в свою очередь, обусловило широкую адаптивную реакцию в растительном мире [7, 8], появление многих эволюционных линий. В роде *Ficus* наряду с типичными вечнозелеными растениями возникли полулистопадные и листопадные деревья и кустарники (в том числе лиановидные). Неизменным остался только первичный способ опыления – с помощью blastofag, специфических насекомых, которые обитают в регионах произрастания фикусов. Без их участия полноценные семена не образуются.

Таблица 1. Сравнительный анализ видов рода *Ficus* L. (Moraceae Link.) на основании фенонаблюдений и интегральной оценки

Флора	Количество видов	Показатели						
		Количество видов, %						
		без периода покоя	с периодическим покоем	цветущих	успешно интродуцированных	холодостойких	с высокими биологическими качествами	с высоким уровнем адаптивных стратегий
Материковая	5	1–20	2–40	3–60	3–60	4–80	2–40	3–60
Материково-островная	16	1–6	7–44	14–87	14–87	8–50	12–80	13–81

* Интегральная оценка получена на основании оригинальных шкал [6].

В настоящее время ареал рода *Ficus* является дизъюнктивным, в его пределах виды входят в состав различных растительных сообществ, экотопов (равнины, средний пояс гор, заболоченные леса, саванны и др.). Этому в значительной мере способствовало образование ГП. Мы исследовали фикусы двух макротерриторий – Средиземноморского и Западно-Тихоокеанского ГП, связанных общей геологической историей и стыкующихся в пределах Юго-Восточной Азии.

Известно, что одновременно с развитием суши Земли развивалась и флора. Эволюция протекала как приспособительный, адаптивный процесс, основными ее факторами были наследственная изменчивость и естественный отбор. Формирование ГП, горообразование, другие глобальные процессы неоднократно изменяли рельеф, очертания материков, увеличивали или уменьшали площадь водных пространств, а следовательно – климат и растительный мир.

Многолетние данные фенонаблюдений свидетельствуют, что у ряда видов *Ficus* наблюдается большое сходство относительно их адаптивных стратегий – наступление периодов покоя и роста совпадает. Большинство фикусов проявили приспособительную реакцию к низким температурам.

Изучение фенологии таких видов, как *Ficus benjamina* L., *F. bengalensis* L., *F. erecta* Thunb. и *F. retusa* L., являющихся представителями материково-островной флоры в пределах Средиземноморского и Западно-Тихоокеанского ГП, а также древних платформ Южной и Юго-Восточной Азии, показало, что им свойственны значительная изменчивость сроков наступления и окончания фенофаз (см. рисунок) и большие потенциальные возможности. Высокая приспособляемость в условиях защищенного грунта и процветание фикусов в составе современных флор является убедительным доказательством того, что древний род *Ficus* продолжает свое развитие.

Преимущественно широтное расположение горных хребтов и возвышенностей в пределах материкового Средиземноморского ГП, наличие обширных водных пространств, разделяющих участки суши и превышающих их по площади, обуславливают постоянный температурный режим в течение года на территории юго-восточной и южной (полуостровной и островной) частей Средиземноморского и Западно-Тихоокеанского ГП. Этим объясняется отсутствие связи между годовым ходом температур и сезонным ритмом растений.

Сроки наступления, окончания и продолжительность периода покоя у *Ficus erecta*

Рельеф играет важную роль в образовании орографических осадков и лишь частично влияет на снижение температуры.

Рост и развитие растений в основном зависят от количества выпавших атмосферных осадков. Большое значение в жизни растений Юго-Восточной Азии имеет мощность вертикального развития облачного покрова, так как вследствие высокой влажности атмосферы, поглощающей значительное количество коротковолновой энергии, сильно понижается интенсивность солнечной радиации [9].

С формированием геосинклинальных систем непосредственно связаны почвообразующие процессы, повлиявшие на экологический характер флор и растительности и наглядно проявившиеся в однопорodных (моновидовых и монородовых) лесах (*Casuarina equisetifolia* L. – Суматранский р-н; *Pinus merkusii* Jungh. et De Vriese – Вьетнамский; *Vitex parviflora* Juss. – Филиппинский р-н и др.). Для этих же районов характерно обилие видов фикусов, которые часто являются одной из основных лесных пород первого и второго ярусов [2]. Поскольку почвообразование – это один из мощнейших факторов, влияющих на флору и рас-

тительность то, по нашему мнению, виды фикусов Южной и Юго-Восточной Азии заключают в себе огромный экологический потенциал и характеризуются сходными адаптивными стратегиями, обусловленными исторической общностью.

Изучение особенностей флор Евразии и Азии показало, что восточный и южный районы Средиземноморского и Западно-Тихоокеанский ГП имеют во многом сходную (в экологическом плане) флору. Анализ видов фикусов материковой (М), материково-островной (М-О) и островной (О) флор (табл. 2) свидетельствует, что хотя их ареалы часто совпадают, они имеют индивидуальные отличия. Мы согласны с мнением Э. Майра о том, что "большинство видов одного рода имеют частично перекрывающиеся ареалы" [11, с. 382]. Такое переплетение дислокаций видов дает основание для вывода о том, что сходное их поведение в условиях оранжерей свидетельствует о сходности очагов формирования растений в далекие геологические периоды.

В отношении видов рода *Ficus*, очевидно, будет верным предположить, что островные ареалы появились после затопления суши морем (в пользу этого говорит факт

Таблица 2. Ареалы материковых, материково-островных и островных видов рода *Ficus* L. Средиземноморского и Западно-Тихоокеанского ГП

Ботанико-географический район	Флора	Виды					ГП, древние платформы (ДП); срединный массив
		<i>F. benjamina</i>	<i>F. bengalensis</i>	<i>F. erecta</i>	<i>F. retusa</i>		
Афганский	М	-	+	-	-		Средиземноморский ГП
Южно-индийский	М-О	+	+	-	+		ДП Южной Азии
Центрально-индийский	М	+	+	-	+	-	" -
Гангский	М	+	+	+	+	-	" -
Юньнань-ский	М	+	+	-	+		Средиземноморский ГП
Хунаньский	М	-	-	+	-		Средиземноморский ГП, ДП Восточной Азии
Таиландский	М-О	+	+	+	-		Средиземноморский ГП, Западно-Тихоокеанский ГП, срединный массив Восточной Азии
Суматранский	О	-	-	-	-		Средиземноморский ГП
Филиппинский	О	+	+	-	+		Западно-Тихоокеанский ГП
Папуасский	О	-	-	-	+		" -
Калимантанский	О	-	+	-	+		Средиземноморский ГП

Закінчення табл. 2

Ботанико-географический район	Флора	Виды					ГП, древние платформы (ДП); срединный массив
		<i>F. benjamina</i>	<i>F. bengalensis</i>	<i>F. retusa</i>	<i>F. retusa</i>		
Южнoяпонский	О	-	-	+	-		Западно-Тихоокеанский ГП
Яванский	О	-	-	-	+		Средиземноморский ГП
Целебесский	О	-	-	-	+	-	" -
Новокаледонский	О	-	-	-	+		Западно-Тихоокеанский ГП

существования Зондской платформы), и их эволюция происходила в условиях формирования материковой суши, которые характеризовались в разные геологические периоды резкой сменой почвенно-климатических условий. В дальнейшем огромную роль сыграл процесс преадаптации, возникший на основе приспособительной эволюции. К сожалению, нам не удалось найти литературные источники, где бы освещались вопросы изучения различных популяций видов рода *Ficus* в природе, в их естественных ареалах, но наш многолетний опыт по интродукции подсказывает, что популяции отдельных видов из разных географических районов и мест дислокаций должны иметь отличия, проявляющиеся определенным образом в адаптивных стратегиях при их интродукции. Например, *F. retusa* входит в состав флор 10 ботанико-географических районов, занимая разные экологические ниши (дождевой лес, вместе с *F. bengalensis*; почти однородный муссонный лес из *Tectona grandis* L.; сухая саванна; скалы на высоте до 1100 м н.у.м.; прибрежная полоса и речные долины, вместе с *Cocos nucifera* L.,

Areca catechu L.; саванновые леса, вместе с *Trachycarpus excelsa* H.Wendl., *Musa basjoo* Sieb. et Zucc.); *F. rubiginosa* Desf. ex Venten произрастает в составе растительных сообществ от побережья до гор на скалистых склонах, в ущельях, на осыпях, по сухим краям дождевых лесов; *F. elastica* Roxb. ex Hornem. – во влажных тропических (часто заболоченных) лесах, на болотистом морском побережье, на склонах Гималаев на высоте до 600 м н. у. м.

Процессы, сопровождавшие формирование геосинклиналильных поясов, в том числе орогенные и вулканические, оказались мощными естественными факторами, способствующими физиологической дифференциации в пределах систематических групп разных рангов, что привело к экологической дивергенции, в основе которой лежат дизруптивный (разрывающий) отбор и изоляция.

Глобальные изменения почвенно-климатических условий на протяжении геологической истории Земли обусловили появление разных направлений дизруптивного отбора среди покрытосеменных растений, в том числе и в роде *Ficus*. Популяции видов в процессе своей эволюции и эволюции суши приобрели устойчивые фенотипические и генотипические различия, что способствовало повышению приспособляемости к тем или иным условиям. Дизруптивный отбор не уничтожил все наследственно закрепленные особенности рода, а лишь расширил их и "обновил", поэтому все виды фикусов, ареалы которых находятся в пределах Средиземноморского и Западно-Тихоокеанского ГП, наряду с видовыми различиями биоморфологического и физиолого-биохимического характера отличаются высоким уровнем адаптивных стратегий.

Э. Добби [9], исследуя Юго-Восточную Азию и проанализировав результаты, полученные G.A.F. Molengraaf, R.A. Daly, J.B. Scrinnor, C.G.G. Van Steenis, пришел к заключению, что растения рассмат-

риваются характеризуются рядом особенностей: годовой цикл у многих видов проявляется вне зависимости от погодных условий; у некоторых видов имеется 15-месячный цикл развития; развитие ряда растений приурочено к местным максимумам осадков; цикл развития иногда зависит от крайне незначительного падения температуры, связанного, чаще всего с грозами; всего несколько засушливых дней могут существенно сказаться на поведении растений. Это подтвердилось в условиях оранжерей как в отношении ряда видов рода *Ficus*, так и в отношении других видов растений. Согласно данным анализа фенонаблюдений за период свыше 10 лет среди представителей видов Средиземноморского ГП примерно 10% имеют цикл развития от 13 (*Koelreuteria bipinnata* Franch.) до 15 месяцев и 7 дней (14 дней – *F. quercifolia* Roxb., *F. bengalensis* L.; свыше 15 месяцев – *Urginea maritime* (L.) Bak.), а среди представителей Западно-Тихоокеанского у более чем 19% цикл развития длится от 13 (*Melia toosendan* Sieb et Zucc.) до 16 месяцев (*Agathis robusta* (C. Moore) F.M. Bailey и др.). Причем это относится как к древесным, так и к травянистым многолетним растениям: Sapindaceae Juss. – *Koelreuteria* Medik., Moraceae Link. – *Ficus* L. – Средиземноморский ГП; Araucariaceae Strasburger – *Agathis* Salisb., Meliaceae Juss. – *Melia* L., Sterculiaceae Bartling – *Brachychiton* Schott et Endl., Apocynaceae Juss. – *Trachelospermum* Lem., Asclepiadaceae R. Br. – *Hoya* R. Br., Piperaceae C.A. Agardh – *Piper* L., Verbenaceae J. St.-Hil. – *Clerodendrum* L., Vitaceae Juss. – *Cissus* L. – Западно-Тихоокеанский ГП; среди травянистых растений: Amaryllidaceae J. St.-Hil. – *Pancratium* L., Hyacinthaceae Batsch – *Urginea* Steinn; Davalliaceae Mett. Et Fr. – *Nephrolepis* Schott, Araceae Juss. – *Epi-premnum* Schott, Amorphophallus Blume ex Decne, Raphidophora Hassk. Как видно из этого перечня, это преимущественно

древние семейства и роды. Среди видов Средиземноморского ГП представители западного его района (Лигурийский, Валенсийский, Лузитанский районы Средиземноморской ботанико-географической провинции, Тенерифский район Канарской ботанико-географической провинции) являются травянистыми луковичными растениями, т. е. более эволюционно продвинутой формы роста; среди видов Западно-Тихоокеанского ГП преобладают древесные растения, среди них наиболее тропический среди хвойных островной род *Agathis*, растения которого в пределах ареала могут успешно развиваться только в условиях сильно нарушенных почв, т. е. при минимальной конкуренции с другими видами. Оба геосинклинальных пояса отличаются богатством древних растений. По нашему мнению, на формирование экологического типа многих реликтов, не проявляющих какого-либо вырождения (*Hedera* L., *Ficus*, *Olea* L., *Myrtus* L., др.) огромное влияние оказала и продолжает оказывать подстилающая поверхность, характер которой во времени является непостоянным, изменчивым, неоднородным: "Практически все региональные, азональные особенности как современного, так и древнего климата обусловлены неодинаковыми свойствами подстилающей поверхности в отношении распределения, поглощения, отражения лучистой энергии, теплообмена, влагообмена, циркуляции атмосферы и других климатических процессов" [4, с. 91]. И. Блютген полагает, что "в зависимости от характера породы, окраски, структуры и механической обработки, влагосодержания и т. п. суша по-разному реагирует на приток радиации, в то время как для воды эти различия не существенны. В конечном счете сама поверхность воды нагревается днем и охлаждается ночью гораздо медленнее и слабее, чем поверхность суши" [1, с. 174].

На основании результатов многолетнего эксперимента по интродукции видов из

тропической и субтропической растительных зон в условия защищенного грунта можно предположить, что меняющиеся сроки наступления периодов роста и покоя в пределах одного вида указывают на высокую приспособляемость, заложенную, очевидно, еще в начальный период формирования покрытосеменных растений, когда многократно менялся температурно-водный и почвенный режимы материков и изменялась величина суточного времени [10]. То, что один и тот же вид имеет ареалы в пределах и Средиземноморского и Западно-Тихоокеанского ГП, входит в состав и тропической, и субтропической флоры как материковой, так и островной, свидетельствует о сближении материков в определенные геологические эпохи в результате горизонтальных перемещений, а широкий спектр экотопов является результатом освоения суши в периоды многочисленных орогенных процессов, происходящих, по выражению Б.Л. Личкова, "толчками или вспышками" [10, с. 63], непосредственно связанных с образованием геосинклинальных систем. На некоторых участках суши Земли горообразование сопровождалось очень сложным складкообразованием в течение ряда геологических эпох, в результате чего скученность и разнонаправленность горных хребтов, разноплановость межгорных пространств достигли невероятного разнообразия, образуя не только сложнейший "узел" ландшафта (широтно расположенные Гималаи упираются в хребты северо-южного направления), но и экологических условий, например, в пределах Юньнаньского района Японо-Китайской и Бирманского района Верхнебирманской ботанико-географических провинций, к флорам которых принадлежат соответственно *F. benjamina*, *F. elastica*, *F. retusa* и *F. elastica*, *F. glomerata* Roxb., *F. ramentacea* Roxb., *F. pumila* L., *F. quercifolia* Roxb., имеющие по 26 хромосом [13], за исключением *F. elastica* (26 или 39) и *F. quercifolia* (28 хромосом).

Если исходить из изменений климатов вследствие смещения полюсов земного шара, то "вместе с полюсами смещались и все окаймляющие полюс зоны, так что в каждый геологический период эти зоны, оставаясь постоянными, имели на земной коре разные центры" [10, с. 116], а значит, изменялось количество солнечной радиации, осадков и т. п., одни виды вымирали, другие – появлялись, третьи – приспосабливались и в настоящее время составляют группу персистентных форм, т. е. филогенетических реликтов, живых ископаемых, переходящих из одной геологической эпохи в другую без существенных изменений. Изменение полюсов, перемещения материков и сопровождающие их горообразовательные процессы, связанные с формированием геосинклинальных систем, существенно меняли органический мир количественно и качественно, его наследственные особенности. Б.Л. Личков [10] и ряд других ученых придерживаются точки зрения, согласно которой смены флор не предшествуют, а следуют за фазами горообразования. Поэтому у цветковых растений возникло необычайное разнообразие приспособлений к самым различным экологическим условиям, позволившее им освоить широчайший спектр экотопов, войти в состав различных экосистем. Заметим также, что установленные Н.И. Вавиловым [3] центры происхождения культурных растений находятся в районах, расположенных в пределах ГП. На эти же регионы указывает и Б.Л. Личков [10]. Из этого следует, что в этих районах сосредоточено огромное ботаническое разнообразие и бесчисленное множество наследственных форм с высоким уровнем приспособляемости.

Из указанных ГП происходят многие хозяйственно-полезные и декоративные растения нашей коллекции, характеризующиеся высокими баллами при интегральной оценке – *Eriobotrya japonica* Lindl., *Cycas revolute* Thunb., *Ceratonia siliqua* L., *Laurus nobilis* L., *Piper nigrum* L.

и др. Все они являются представителями реликтовой материковой флоры, отличаются холодостойкостью, происходят из горных районов, являющихся в разные геологические периоды естественными изоляторами, что способствовало образованию оригинальных рецессивных форм (например, *Citrus* L.). Поэтому в пределах рассматриваемых ГП сохранилось большое количество древних семейств, родов и видов, в том числе процветающих (порядки *Magnoliales*, *Laurales*, *Piperales* и др.).

Таким образом, формирование геосинклинальных систем способствовало сохранению реликтов, появлению эндемиков, стимулировало видо- и формообразование растительных организмов с огромным потенциалом приспособляемости. Поэтому виды, привлеченные из ареалов, расположенных на таких макротерриториях, отличаются высоким уровнем адаптивных стратегий, наиболее перспективны для интродукции в защищенный грунт. Мы убеждены, что успех интродукции зависит прежде всего от геолого-географических особенностей формирования определенных участков суши Земли, так как они неразрывно связаны с качественным формированием флор.

По нашему мнению, для выявления перспективных ареалов в пределах тропической и субтропической растительных зон для мобилизации видов с целью интродукции в защищенный грунт необходимо применять геолого-ботанико-географический метод в сочетании с интегральной оценкой [6], что позволит дифференцированно подойти к привлечению растительного материала, выявить специфичность ареалов и интродукционную перспективность территорий [5].

1. Блютген И. География климатов. – М.: Прогресс, 1973. – 400 с.

2. Букштынов А.Д., Грошев Б.И., Крылов Г.В. Природа мира. Леса. – М.: Мысль, 1981. – 312 с.

3. Вавилов Н.И. Центры происхождения культурных растений // Избр. произв. В 2 т. – Л.: Наука, 1967. – С. 88–202.

4. Веклич М.Ф. Проблемы палеоклиматологии. – К.: Наук. думка, 1987. – 192 с.
5. Горницкая И.П. О разработке концепции мобилизации растений для успешной интродукции их в защищенный грунт // Промышленная ботаника. – 2002. – Вып. 2. – С. 72–77.
6. Горницкая И.П., Ткачук Л.П. Итоги интродукции тропических и субтропических растений в Донецком ботаническом саду НАН Украины: В 2 т. – Донецк: Донбасс, 1999. – Т. 1. – 304 с.
7. Давиташвили Л.Ш. Вопросы методологии в изучении эволюции органического мира. – Тбилиси: Мицниереба, 1968. – 216 с.
8. Давиташвили Л.Ш. Изменчивость организмов в геологическом прошлом. – Тбилиси: Мицниереба, 1970. – 255 с.
9. Добби Э. Юго-Восточная Азия. – М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1952. – 350 с.
10. Личков Б.Л. Движение материков и климаты прошлого Земли. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1935. – 142 с.
11. Майр Э. Систематика и происхождение видов. – М.: ГИИЛ, 1947. – 502 с.
12. Разумовский С.М. Ботанико-географическое районирование Земли как предпосылка успешной интродукции растений // Интродукция тропических и субтропических растений. – М.: Наука, 1980. – С. 10–27.
13. Хромосомные числа цветковых растений. – Л.: Наука, 1969. – С. 434–435.

Рекомендовала к печати Т.М. Червченко

И.П. Горницкая

Донецкий ботанический сад НАН Украины,
Україна, Донецьк

ПРОГНОЗ ТА ВИВЧЕННЯ АДАПТИВНИХ СТРАТЕГІЙ ТРОПІЧНИХ І СУБТРОПІЧНИХ РОСЛИН ПРИ ІНТРОДУКЦІЇ

Запропоновано новий підхід для виявлення адаптивних стратегій представників тропічної та субтропічної рослинних зон в умовах захищеного ґрунту на основі застосування геолого-ботаніко-географічного методу. Визначення мобілізаційних центрів і складання інтродукційного прогнозу ґрунтуються на вивченні особливостей формування геосинклінальних поясів Землі.

I.P. Gornitska

The Donetsk Botanical Garden, National Academy
of Sciences of Ukraine, Ukraine, Donetsk

PROGNOSIS AND STUDYING OF THE ADAPTIVE STRATEGIES OF TROPICAL AND SUBTROPICAL PLANTS IN INTRODUCTION

A new approach to determination of the adaptive strategies are proposed for the representatives of tropical and subtropical zones of vegetation grown in greenhouses by the geological-botanical-geographical method. Mobilization centers are determined and prognosis of plant introduction are made on the basis of the formation of geoclimical belts of Earth.

О.О. ТКАЧУК

Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Україна, 01032 м. Київ, вул. Комінтерну, 1

КЛАСИФІКАЦІЯ СУЧАСНИХ САДОВИХ ГРУП ТРОЯНД ЗА СПОСОБОМ ЇХ ПРАКТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

На підставі аналізу існуючих класифікацій садових троянд запропоновано уніфіковану схему, яка більш наближена до сучасної практики.

Крім дикорослих видів шипшин, рід *Rosa L.* включає садові форми (троянди), яких нині налічують понад 25 тис. сортів [3]. Селекційний процес створення такої великої кількості сортів троянд, починаючи від добору первинних дикорослих видів і до сучасних садових форм, розпочався ще в античні часи і є нескінченним [5].

Через численні міжвидові та міжсортіві схрещування усі створені нові форми троянд настільки видозмінилися, що визначити їх належність до якогось виду майже неможливо. Тому для них ботаніки-практики спробували розробити окрему садову класифікацію, проте досі вона ще незакінчена. Усі сорти троянд за морфологічними особливостями, декоративними та господарськими ознаками поділені на окремі садові групи, кількість яких, за різними даними, від шістнадцяти до тридцяти. Більшість з них створено у Західній Європі [1].

Раніше систематики роду прагнули ідентифікувати з численного асортименту троянд якнайбільшу кількість окремих таксономічних груп. Нині помітною стала тенденція до їх скорочення та уніфікації. Відомі садові групи троянд – мультифлора та Міхура – об'єднані в одну – Рамблера, пернеціанські троянди увійшли до групи чайно-гібридних, гібридно-поліантова група троянд ліквідована тощо. Цей про-

цес має як свої переваги, так і недоліки. На нашу думку, скорочення кількості існуючих садових груп є доцільним, проте потрібно ретельніше ідентифікувати сорти по групах.

У сучасній світовій науковій практиці зроблено спробу включити садові форми троянд до загальної системи роду *Rosa L.*, прийнятої Всесвітньою федерацією товариств розоводів (WFPS) у 1976 р. в Оксфорді. Згідно з нею усі рослини роду *Rosa L.* – види шипшин і сорти троянд – поділено на три групи. До першої групи, яка одержала назву "старі троянди", включено паркові троянди та види шипшин, які введено в культуру. Вони цвітуть переважно один раз упродовж сезону. Використовуються для ландшафтного оформлення садів та парків. Шипшини, які не увійшли до цієї групи, об'єднано в окрему – "дикорослих видів". Третя група одержала назву "сучасні троянди", які, як і раніше, поділено на садові групи. Вони цвітуть кілька разів упродовж сезону, використовуються для озеленення у відкритому та закритому ґрунті, а також у промисловому садівництві для зрізу квіток. Ця система маловідома, ще погано розроблена, тому найпопулярнішою є класифікація, яка застосовується у Західній Європі [2, 4].

Отже, можна констатувати, що класифікація культурних форм роду *Rosa L.* є незакінченою і потребує подальшого вив-

чення. Розподіл сортів по групах є часто тенденційним, не завжди виправданим. Безумовно, для цього є об'єктивні причини. Рід *Rosa L.* є одним з найчисленніших за видовим складом та найскладнішим у систематичному відношенні з-поміж усіх квіткових рослин. Крім цього, велике різноманіття сортів, безперервна селекція нових, їх складна спадковість та поліморфізм роду створюють додаткові труднощі у диференціації сортів по групах. Тому, враховуючи ці реалії, ми пропонуємо існуючу класифікацію садових троянд уніфікувати у більш практичному вигляді – усі сорти розподілити на п'ять груп:

1. Троянди для озеленення у відкритому ґрунті: а) горизонтального; б) вертикального.

2. Троянди для вирощування на зріз квіток: а) у відкритому ґрунті; б) у закритому ґрунті.

3. Троянди для озеленення інтер'єрів: а) горщикова культура; б) ґрунтова культура.

4. Троянди для озеленення територій та вулиць з підвищеним забрудненням атмосфери.

5. Троянди як сировина для промисловості: а) парфумерної; б) медичної.

До першої групи слід віднести кущові та виткі сорти садових груп троянд, у яких тривале та рясне цвітіння. До другої – чайно-гібридні сорти троянд та флорибунда, що формують запашні квітки гарної форми на довгих цупких стеблах. До третьої – слід віднести окремі сорти мініатюрної, флорибунда та поліантової груп троянд, які здатні добре розвиватися і цвісти в кімнатних затінених умовах. До четвертої – сорти троянд, у яких цупке листя з високим вмістом антоціанів, а також густа крона ку-

ща, яким притаманна висока газостійкість. До п'ятої групи – сорти троянд з високим вмістом ефірної олії, вітамінів, глікозидів та інших корисних речовин.

1. Сааков С. Г. Происхождение садовых роз и направление работ в селекции их // Комаров. чтения. – М.; Л.: Наука, 1965. – Вып. 18. – 21 с.

2. Glasau F. Rosen in Garten. – Hamburg und Berlin, 1961. – 217 S.

3. Jager A. Rosenlexicon. – Leipzig: Zentrallantiq. DDR, 1983. – 768 S.

4. Krussmann G. Rosen, Rosen, Rosen. – Berlin-Hamburg, 1974. – 447 S.

5. Rupprecht H. Rosen unter Glas. – Leipzig: Neumann, 1980. – 480 S.

Рекомендував до друку М.А. Кохно

О.А. Ткачук

Ботанический сад им. акад. А.В. Фомина Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Украина, г. Киев

КЛАССИФИКАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ САДОВЫХ ГРУПП РОЗ ПО СПОСОБУ ИХ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

На основании анализа существующих классификаций садовых роз предложена унифицированная схема, приближенная к современной практике.

О.О. Tkachuk

Academician O.V. Fomin Botanical Garden of Taras Shevchenko Kyiv National University, Ukraine, Kyiv

CLASSIFICATION OF MODERN GARDEN ROSE GROUPS DEPENDING ON THEIR PRACTICAL USE

On the basis of analysis of garden rose existing classifications the unified scheme that is more close to the modern practice is suggested.

В.Б. БЕЛОКУРОВА, А.И. СИКУРА, И.И. СИКУРА, Н.В. КУЧУК

Институт клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины
Украина, 03143 г. Киев, ул. Академика Заболотного, 148

РАЗРАБОТКА БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ ОХРАНЯЕМЫХ ВИДОВ КЛАССА ОДНОДОЛЬНЫХ

*Изучены возможности использования биотехнологических методов для сохранения и восстановления численности некоторых охраняемых видов растений класса однодольных на примере *Iris mandshurica* Meissn. (Iridaceae), *Juno kopetdagensis* Vved. (Iridaceae) и *Tulipa biflora* Donn. (Liliaceae). Разработаны методы введения этих видов в культуру *in vitro*, получения асептических проростков, индукции и культивирования каллусных тканей и регенерации из них растений. Подобраны составы питательных сред для индукции множественных побегов *Iris mandshurica*. Разработаны методы регенерации растений путем соматического эмбриогенеза из каллусных тканей *Juno kopetdagensis* и *Tulipa biflora*. Полученные *in vitro* растения-регенеранты перенесены в условия открытого грунта, где они хорошо прижились, цвели и формировали вегетативное и генеративное потомство.*

Методы современной биотехнологии растений открывают новые возможности сохранения растительных ресурсов путем создания банков зародышевой плазмы и коллекций культивируемых *in vitro* клеточных линий, тканей и целых растений [5]. На сегодняшний день биотехнологические методы, отработанные на модельных растениях, активно используются для видов, представляющих коммерческий интерес. Меньше внимания уделялось их применению для видов природных флор, в том числе редких и охраняемых. Ряд таких видов относится к классу однодольных, представители которого считаются трудноразмножаемыми растениями в культуре *in vitro* [1]. Целью работы была разработка методов культивирования *in vitro* некоторых редких представителей класса однодольных – *Iris mandshurica* Meissn. (Iridaceae), *Juno kopetdagensis* Vved. (Iridaceae) и *Tulipa biflora* Donn. (Liliaceae), а также изучение возможности их использования для сохранения и восстановления численности этих видов в естественных условиях обитания.

Материалы и методы

Растительный материал. В качестве объекта исследований использовали три охраняемых вида класса однодольных: *Iris mandshurica*, редкий вид, произрастающий на Дальнем Востоке; *Juno kopetdagensis*, эндемичный представитель флоры Копет-Дага; *Tulipa biflora*, охраняемый вид флоры Украины. В качестве исходного материала для работы использовали семена из Коллекции зародышевой плазмы мировой флоры, созданной в Институте клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины.

Введение в культуру in vitro. Для инициации асептической культуры семена были последовательно простерилизованы в 70% этаноле (1 мин), затем в 0,5% растворе гипохлорита натрия (10 мин). После трехкратной промывки стерильной дистиллированной водой семена были перенесены на безгормональную среду Мурасиге–Скуга (MS) [8] и инкубировались при +4° С в течение различных промежутков времени (1–9 месяцев). После окончания периода стратификации семена культивировали в условиях 25° С и 16-часового фотопериода до формирования проростков.

Культивирование растений и индукция адвентивных побегов. Проростки культивировали на безгормональной среде MS либо на среде MS, содержащей 0,1–1 мг/л бензиламинопурина (БАП) в тех же условиях (25° С, 16-часовой фотопериод). Питательные среды, содержащие БАП, использовали для размножения материала в условиях *in vitro* путем индукции адвентивных побегов или лукович.

Индукция и поддержание каллусных тканей. В качестве эксплантов использовали первичные корешки и базальные части листовых пластинок полученных *in vitro* проростков. Каллус индуцировали на среде MS, содержащей 1 мг/л 2,4-дихлорфеноксисукусной кислоты (2,4-D) и 1 мг/л БАП. Культивирование проводили при 25° С и 16-часовом фотопериоде.

Регенерация растений Tulipa biflora и Juno kopetdagensis из каллусных тканей. Для индукции соматических эмбриоидов в каллусной ткани изменяли состав регуляторов роста в культуральной среде, а именно, 2,4-D заменяли на НУК (1 мг/л для *Tulipa biflora* и 0,1 мг/л для *Juno kopetdagensis*). Сформировавшиеся эмбриоиды инкубировали при 4° С (1–2 месяца), перенесли на среду MS, содержащую 0,1 мг/л БАП, и культивировали при 25° С и 16-часовом фотопериоде до формирования растений.

Перенос растений в условия открытого грунта. Растения, регенерировавшие *in vitro* и сформировавшие хорошо развитую корневую систему, были пересажены в банки объемом 1 л на безгормональную среду MS (по 2–3 растения в каждую банку). Культивирование было продолжено в асептических условиях. После образования каждым растением мощной корневой системы и 4–5 листовых пластинок банки с растениями были перенесены в обычные условия, и крышки с банок были удалены. Через 7 суток адаптационного периода растения были перенесены в открытый грунт.

В течение недели после пересадки в почву растения притеняли.

Результаты и обсуждение

Введение в культуру in vitro и культивирование растений. Процедура проращивания *in vitro* семян и культивирования проростков, разработанная нами ранее для *Juno kopetdagensis* [9], была применена при введении в культуру *in vitro* *Iris mandshurica* и *Tulipa biflora*. Семена растений – представителей семейств Iridaceae и Liliaceae для успешного прорастания требуют стратификации низкими температурами [2], поэтому после поверхностной стерилизации и переноса на питательную среду семена всех трех исследуемых видов инкубировали при 4° С в темноте в течение различных интервалов времени (1–9 месяцев) и лишь затем, после переноса на свежую среду, культивировали при 25° С и 16-часовом фотопериоде. Эффективность прорастания оценивали как отношение числа проросших семян к общему числу семян.

Прорастание семян и развитие проростков *Iris mandshurica* и *Tulipa biflora* происходило после двухмесячного периода стратификации. Для обоих видов эффективность прорастания составила 50–60%. Для прорастания семян *Juno kopetdagensis* требовался значительно более длительный период стратификации (5–7 месяцев), и эффективность прорастания была намного ниже. Лишь 18% семян *Juno kopetdagensis* сформировали растения, у остальных развивались лишь первичные корни длиной 5–10 мм. Несмотря на то, что получить проростки из таких семян не удалось, ткани первичного корня оказались хорошими эксплантами для индукции каллусных тканей.

Культивирование проростков осуществляли на двух типах культуральных сред – безгормональной среде MS, а также среде MS, содержащей 0,1–1 мг/л БАП. В ходе культивирования на безгормональной сре-

Рис 1. *Iris mandshurica* в культуре in vitro: А – проросток; Б – ризогенез в каллусной культуре; В – растение, сформировавшееся из семян; Г – регенеранты, пересаженные в почву

де растения *Iris mandshurica* нормально развивались и формировали корневище с адвентивными корнями. В то же время при культивировании на безгормональной среде растения *Juno kopetdagensis* и *Tulipa biflora* не были способны к нормальному развитию – темпы роста были низкими, формировались лишь 1–2 листа, и в дальнейшем рост прекращался. Наиболее подходящей для культивирования этих видов была среда MS, содержащая 0,1 мг/л БАП, на которой происходило не только оптимальное развитие растений, но и формирование дочерних луковиц (у *Juno kopetdagensis* и *Tulipa biflora*) или адвентивных побегов (у *Iris mandshurica*). Как правило, количество дочерних луковиц составляло 3–7 шт. на растение; при

этом каждая луковица давала начало новому растению. Таким образом, использование БАП позволило повысить коэффициент размножения *Juno kopetdagensis*, *Tulipa biflora* и *Iris mandshurica* и может быть рекомендовано для микроклонального размножения этих видов. Полученные данные согласуются с общепринятыми методиками микроклонального размножения [1, 5]. Этапы культивирования *Iris mandshurica* от прорастания семян до высадки в почву растений-регенерантов представлены на рис. 1.

Индукция каллуса и регенерация растений из каллусных тканей

Iris mandshurica. Ранее сообщалось о регенерации растений из эксплантов оснований листьев, прикрепленных к

корневищу, и из фрагментов цветков *Iris pallida* и *Iris germanica*, являющихся источником ценного масла – исходного продукта для парфюмерной промышленности [4, 6]. Регенерация растений *Iris pallida* происходила в каллусных тканях, полученных из базальных частей листьев, на среде, содержащей 0,1 мг/л ИБК и 0,1 мг/л кинетина или при наличии GA3 [4]. Каллусные ткани *Iris pallida* и *Iris germanica* были получены также из базальных частей листьев, фрагментов цветков и апексов корневища. Лишь 2–4% полученных каллусных тканей были эмбриогенными [6].

В наших экспериментах формирование каллуса *Iris mandshurica* происходило на среде MS, содержащей 1 мг/л 2,4-Д и 1 мг/л БАП, при 25° С и 16-часовом фотопериоде при использовании в качестве эксплантов первичных корней проростков, а не базальных частей листьев. В течение первых месяцев культивирования формировался светло-желтый плотный каллус, который, однако, не был эмбриогенным. В наших исследованиях добиться регенерации растений *Iris mandshurica* из каллусных тканей не удалось.

Tulipa biflora. Формирование каллуса *Tulipa biflora* происходило на среде MS, содержащей 1 мг/л 2,4-Д и 1 мг/л БАП, при культивировании в тех же условиях. После переноса на среду, содержащую 1 мг/л НУК и 1 мг/л БАП, происходила индукция соматических эмбриоидов (рис. 2). Ранее для индукции адвентивных почек у представителей рода *Tulipa* в качестве эксплантов использовали сегменты лукович и цветочных побегов, которые культивировали в присутствии НУК и БАП [1].

Juno kopetdagensis. Процедура культивирования *in vitro* видов рода *Juno* была описана только для *Juno serulae* [1]. В этой работе в качестве эксплантов использовали ткани зачаточного побега и чешуйки лукович. Морфогенный каллус получали на среде MS с добавле-

нием 0,01–0,1 мг/л НУК и 0,5 мг/л кинетина. При пассировании эмбриоидов на безгормональную среду наблюдали ризогенез, а образования побегов не удалось добиться.

Ранее нами сообщалось об индукции растений *Juno kopetdagensis* из семян, длительное время хранящихся в банке зародышевой плазмы [9]. В последующей работе корни и базальные части листьев проростков *Juno kopetdagensis* исследовали как экспланты для получения каллусных линий. Как и в случаях с *Tulipa biflora* и *Iris mandshurica*, оказалось возможным получить каллус только из сегментов первичных корней, которые развивались в ходе прорастания семян.

Каллусные ткани *Juno kopetdagensis* были получены на среде MS с добавлением 1 мг/л 2,4-Д и 1 мг/л БАП при культивировании в условиях 16-часового фотопериода. Формировался очень плотный, зернистый, ярко-желтый каллус. Через 2 месяца культивирования каллусы перенесли на среду, содержащую 0,1 мг/л НУК и 1 мг/л БАП, и культивировали в тех же условиях. После 2–3-месячного культивирования на среде такого состава начиналось формирование соматических эмбриоидов. Соматические эмбриоиды развивались после короткого периода инкубации при пониженных температурах (4° С) и формировали растения на среде MS, содержащей 0,1 мг/л БАП (рис. 3). Общие результаты, полученные при исследовании регенерации трех изученных видов, представлены в таблице.

Как видно из данных таблицы, использование 2,4-Д и БАП для индукции каллусной ткани из эксплантов первичных корней было эффективным для всех трех изученных видов. Замена 2,4-Д на НУК позволила индуцировать соматический эмбриогенез у *Tulipa biflora* и *Juno kopetdagensis*, но не у *Iris mandshurica*. Использование комбинации 2,4-Д и БАП для индукции эмбриогенного каллуса, а в после-

Рис. 2. Культивирование *in vitro* *Tulipa biflora*:

А – луковицы на питательной среде; Б – формирование каллусной ткани; В – регенерация побегов

Рис. 3. Этапы культивирования *Juno kopetdagensis*:

А – луковица, сформировавшаяся *in vitro*; Б – индукция эмбриогенеза в каллусной ткани; В – начальные этапы формирования растений из соматических эмбрионидов; Г – растение-регенерант на питательной среде; Д – регенеранты в условиях открытого грунта

Состав регуляторов роста для культивирования каллуса и регенерации растений

Вид	Регуляторы роста, мг/л		
	Формирование каллуса	Индукция соматических эмбрионидов	Формирование растений из соматических эмбрионидов
<i>Iris mandshurica</i>	1 мг/л 2,4-Д + +1 мг/л БАП	Не получено	Не получено
<i>Tulipa biflora</i>	1 мг/л 2,4-Д + +1 мг/л БАП	1 мг/л НУК+ +1 мг/л БАП	0,1 мг/л БАП
<i>Juno kopetdagensis</i>	1 мг/л 2,4-Д + +1 мг/л БАП	0,1 мг/л НУК+ +1 мг/л БАП	0,1 мг/л БАП

дующем – комбинации НУК и БАП для индукции соматических эмбрионидов является часто используемым методическим приемом для целого ряда видов растений, в том числе однодольных [3].

Высадка в почву и выращивание в естественных условиях. Растения-регенеранты культивировали на среде MS, содержащей 0,1 мг/л БАП, в условиях культуральной комнаты. Они все формировали нормально развитую корневую систему и мощные листовые пластинки. Адаптация к условиям открытого грунта была успешной. Эффективность приживаемости *Iris mandshurica* составила 83%, *Juno kopetdagensis* – 75%, *Tulipa biflora* – 100%. Все растения *J. kopetdagensis* и *I. mandshurica* на следующий год после их переноса из асептической культуры в почву сформировали цветочные почки и цветки. Через год после высадки в почву цвели только 25% растений *T. biflora*, но все высаженные в почву растения размножаются вегетативно (образуют луковички) и формируют семена.

Заключение

В результате проведенной работы разработаны методы культивирования и размножения *in vitro* с последующей пересадкой в почву трех видов растений класса однодольных – *Iris mandshurica*, *Juno kopetdagensis* и *Tulipa biflora*. В отличие от процитированных публикаций [1, 4, 6] в

нашей работе в качестве исходного материала были использованы семена, хранящиеся в генетическом банке, а не отдельные органы вегетирующих в условиях *in vivo* растений. Использование живых тканей вегетирующих растений далеко не всегда приемлемо, особенно когда речь идет о редких, эндемичных или охраняемых видах. Кроме того, существует зависимость морфогенетической активности экплантов от физиологического состояния материнского растения [1]. Результаты наших исследований показывают, что в качестве исходного материала можно с успехом использовать семена, длительное время хранящиеся в генетическом банке. Применение биотехнологических методов, в частности методов культуры *in vitro*, дает возможность получать значительное количество растительного материала даже из минимального числа семян. Проведенные исследования могут рассматриваться как пример реализации возможностей биотехнологии растений для восстановления охраняемых, редких или исчезающих видов в естественной среде обитания.

1. Калинин Ф.Л., Кушинир Г.П., Сарнацкая В.В. Технология микрклонального размножения растений. – К.: Наук. думка, 1992. – 228 с.

2. Николаева М.Г., Разумова М.В., Гладкова В.Н. Справочник по проращиванию покоящихся семян. – Л.: Наука, 1985 – 347 с.

3. Ammirato P.V. Embryogenesis // Handbook of plant cell culture. V. I. Techniques for propagation and breeding / Eds. D.A. Evans, W.R. Sharp, P.V. Ammirato, Y. Yamada. – New York: Macmillan, 1983. – P. 82–123.

4. Gozu Y., Yokoyama M., Nakamura M. et al. *In vitro* propagation of *Iris pallida* // Plant Cell Reports. – 1993. – Vol. 13. – P. 12–16.

5. Hussey G. Vegetative propagation of plants by tissue culture // Plant cell culture technology / Ed. M.M. Yeoman. – Blackwell Scientific Publications, 1986. – P. 29–66.

6. Jehan H., Courtois D., Ehret C., Lerch K., Petiard V. Plant regeneration of *Iris pallida* Lam. and *Iris germanica* L. via somatic embryogenesis from leaves, apices and young flowers // Plant Cell Reports. – 1994. – Vol. 13. – P. 671–675.

7. Kuckuck H., Kobabe G., Wenzel G. Safeguarding and utilization of natural genetic diversity // Fundamentals of plant breeding – Springer-Verlag, 1991. – P. 220–230.

8. Murashige T., Skoog F. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures // *Physiol. Plant.* – 1962. – Vol. 15. – P. 473–497.

9. Szikura A., Belokurova V. Comparative study of in vivo and in vitro ontogenesis of *Juno Tratt.* species (Iridaceae) of the flora of Central Asia and Kazakhstan // *Proc. Int. Conf. "Plant Genefund Accumulation, Evaluation and Protection in the Botanical Gardens"* (Vilnius, 1–2 July 1999). – Vilnius, 1999. – P. 141–142.

Рекомендовала к печати А.Н. Лаврентьева

В.Б. Белокурова, А.Й. Сікура,
Й.Й. Сікура, М.В. Кучук

Інститут клітинної біології
та генетичної інженерії НАН України,
Україна, м. Київ

РОЗРОБКА БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ ДЕЯКИХ ВИДІВ КЛАСУ ОДНОДОЛЬНИХ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ОХОРОНИ

Вивчено можливості використання біотехнологічних методів для збереження та відновлення чисельності деяких видів рослин класу однодольних, що потребують охорони, на прикладі *Iris mandshurica* Meissn. (Iridaceae), *Juno kopetdagensis* Vved. (Iridaceae) та *Tulipa biflora* Donn. (Liliaceae). Розроблено методи введення цих видів в культуру *in vitro*, отримання асептичних проростків, індукції та культивування калусних тканин і регене-

рації з них рослин. Підібрано склади поживних середовищ для індукції множинних пагонів *Iris mandshurica*. Розроблено методи регенерації рослин шляхом соматичного ембріогенезу з калусних тканин *Juno kopetdagensis* та *Tulipa biflora*. Отримані *in vitro* рослини-регенеранти були перенесені в умови відкритого ґрунту, де вони добре прижилися, цвіли і формували вегетативне і генеративне потомство.

V.B. Belokurova, A.J. Szikura,
J.J. Szikura, N.V. Kuchuk

Institute of Cell Biology and Genetic Engineering,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

ELABORATION OF BIOTECHNOLOGICAL METHODS FOR RESTORATION OF QUANTITY OF SOME PRESERVED MONOCOTYLEDONOUS SPECIES

The possibility to use biotechnological methods for preservation and restoration of quantity of some preserved monocotyledonous species was studied by the example of *Iris mandshurica* Meissn. (Iridaceae), *Juno kopetdagensis* Vved. (Iridaceae) and *Tulipa biflora* Donn. (Liliaceae). The methods of introduction of these species into *in vitro* culture, formation of aseptic seedlings, of induction and cultivation of callus tissues and plant regeneration have been elaborated. Culture media compositions were established for obtaining of *Iris mandshurica* multiple shoots. The methods of plant regeneration via somatic embryogenesis from callus cultures of *Juno kopetdagensis* and *Tulipa biflora* have been created. Regenerated *in vitro* plants rooted in field conditions, formed flowers and seeds as well as vegetative progeny.

ЕРГАЗІОФІТИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ АГЛОМЕРАЦІЇ

Викладено узагальнені відомості щодо здичавілих рослин на території Київської міської агломерації (КМА), висвітлено підходи до аналізу видів цієї групи у складі адвентивних флор. В історичному аспекті виділено періоди їх формування. Наводяться результати вивчення поширення, систематичної, біоморфологічної та географічної структур ергазіофітів та ксено-ергазіофітів, а також аналіз ступеня їх натуралізації на території КМА.

Історично необхідність виділення адвентивного (неаборигенного, занесеного) елементу флори виникла тоді, коли людина почала усвідомлювати ступінь свого впливу на флору, і наслідки прискороеного нею флорогенезу стали виявлятися за короткі проміжки часу. Таке розуміння сприяло виділенню із загального складу флори того її компоненту або частини, які найшвидше змінювалися та адаптувалися. У другій половині XIX ст. у Західній Європі з'являються перші праці, присвячені рослинам, названим авторами "синантропними", "занесеними", "адвентивними", "колоністами" тощо [26–32].

Наочним та найдоступнішим для фіксування зовнішніх виявів процесу зміни флори є потік *адвентивних видів* (від лат. *adventus* – прихід), тобто неаборигенних для конкретних території, типу рослинності, формації і навіть угруповання видів [4]. Проте під час їхнього виділення та класифікації виникли певні труднощі, які і досі не подолані, оскільки дослідники адвентивних та синантропних флор застосовують різні підходи, характеризуючи занесені рослини. Так, Н. Walter (цит. за [29]) вважав адвентивними лише культурні та дичавіючі види, а А.А. Шульц, М.Ю. Давітадзе – лише випадково занесені рослини [8, 23]. В.Г. Винаєв та Д.І. Трет'яков, підкреслюючи принципову відмінність між

випадково занесеними видами (*індуцентами*) та інтродукованими і дичавіючими рослинами, вважають доцільним відносити до адвентивних лише несвідомо занесені види, а свідомо занесені (*інтродуценти*) розглядати окремо [6]. Українські дослідники (Р.І. Бурда, М.М. Бортняк, В.М. Любченко, В.В. Протопопова [1, 3, 14]) до складу адвентивної флори регіону відносять лише ті інтродуценти, що натуралізувалися, виключаючи види, які не закріпилися у місцях занесення.

Переважає більшість рослин, які відмічалися поза місцем їхнього культивування, не може тривалий час існувати без допомоги людини, а їх поява на антропогенних місцезростаннях найчастіше пояснюється наявністю надійного джерела диссемінації. Проте, на думку деяких спеціалістів, сам факт зростання певного виду у новому для нього екоотопі слід фіксувати. Зокрема, у флористичних списках синантропних флор Т.В. Немерцалової, В.В. Туганаєва та О.М. Пузирьова ергазіофіти становлять близько чверті усього видового складу і, відповідно, значно поповнюють нестабільний компонент адвентивної флори [5, 20].

Розробці, оцінці та уточненню класифікацій синантропного компоненту флори в цілому та її адвентивної фракції, детальному огляду існуючих термінів присвячена значна кількість праць вітчизняних та зарубіжних дослідників. У своїй роботі ми користувалися найбільш популярними та

поширеними у країнах Європи та Росії класифікаціями А. Телунґа, Я. Корнася та Ф.-Г. Шредера [26, 31, 32]. У прийнятій нами системі понять адвентивна фракція включає види, занесені як випадково, так і свідомо, які за способом проникнення на досліджувану територію розподіляють на ксенофіти, ерґазіофіти та ксено-ерґазіофіти. *Ерґазіофіти* – це види, що з'явилися на території дослідження в результаті інтродукційної роботи чи спроби їх культивування для різних цілей. Рослини з часом поширилися за межі вирощування, освоївши різноманітні антропогенні, малопорушені і навіть природні місцезростання, причому активне розселення деяких рослин виходить з-під контролю людини і становить загрозу для природних екосистем, видів та довкілля (*інвазійні рослини*). Зазначимо, що деякі види можуть заноситися як свідомо, так і випадково, тому чітко визначити їхню приналежність до вказаних вище категорій важко. Для характеристики таких видів Н.А. В'юковою був запропонований термін "*ксено-ерґазіофіт*", який у подальшому використовувався деякими авторами [7, 21 та ін.].

Загальний склад адвентивної флори Київської міської агломерації (КМА), що включає увесь набір видів, які достовірно відомі з території дослідження, незалежно від того, збереглися вони дотепер чи зникли, становить 598 видів, що належать до 313 родів та 73 родин [25]. Досліджувана флора має найвищий рівень флористичної різноманітності порівняно з іншими адвентивними фракціями урбанофлор України. За матеріалами польових досліджень 1996–2002 рр., сучасна адвентивна флора нараховує 363 види, 203 роди та 63 родини, а стабільний її компонент складається з 198 видів, 147 родів та 51 родини. Аналіз адвентивних рослин сучасної урбанофлори КМА за способом проникнення показав, що частка ерґазіофітів становить 46,5%, а їхня кількість у структурі адвентивної фракції КМА у 1,3–1,5 раза

вище порівняно з регіональними адвентивними флорами. Група ксено-ерґазіофітів нараховує 5,7% видів і представлена рослинами, що культивуються в інших регіонах і випадково заносяться на територію КМА під час господарської діяльності людини. Виявлені особливості процесу появи видів та розвитку адвентивної фракції флори зумовлені характером соціально-економічного розвитку території дослідження.

Загалом група ерґазіофітів та ксено-ерґазіофітів досліджуваної флори нараховує 230 видів, які належать до 43 родин. Як видно з табл. 1, систематичний спектр провідних родин цієї групи у цілому подібний до спектра всієї адвентивної фракції КМА.

Привертає увагу провідна роль у групі ерґазіофітів родин Asteraceae, Fabaceae, Rosaceae, Solanaceae, Cucurbitaceae, які у складі адвентивної фракції представлені виключно (Rosaceae, Cucurbitaceae) або переважно (Asteraceae, Fabaceae, Solanaceae) інтродукованими видами. Серед них види з високим ступенем натуралізації – *Padus serotina* (Ehrh.) Ag., *Echinocystis lobata* (Michx.) Torr. & A.Gray, *Iva xanthii-*

Таблиця 1. Систематичні спектри провідних родин адвентивної фракції та групи ерґазіофітів і ксено-ерґазіофітів синантропної флори території КМА

Група ерґазіо- та ксено-ерґазіофітів		Адвентивна флора КМА	
Родина	Кількість видів/%	Родина	Кількість видів/%
Asteraceae	23/10	Poaceae	89/14,9
Fabaceae	21/9,1	Asteraceae	87/14,5
Poaceae	20/8,7	Brassicaceae	61/10,2
Rosaceae	19/8,3	Chenopodiaceae	38/6,4
Brassicaceae	17/7,4	Fabaceae	28/4,7
Solanaceae	9/3,9	Rosaceae	26/4,3
Apiaceae	8/3,5	Caryophyllaceae	19/3,2
Cucurbitaceae	8/3,5	Lamiaceae	16/2,7
Lamiaceae	8/3,5	Apiaceae	16/2,7
Amaranthaceae	5/2,2	Ranunculaceae	16/2,7

folia Nutt. тощо. Близько 6% видів належать до родин, які у складі досліджуваної флори представлені лише одним видом, наприклад, Commelinaceae, Asclepiadiceae, Nuytaginaceae, Phytolaccaceae. Цікаво відмітити, що значна кількість родів, репрезентованих у флорі КМА 1–3 видами (родинами Aseraceae, Ulmaceae, Balsaminaceae тощо), також належать до групи ергазіофітів.

Предметом гострих дискусій залишається питання натуралізації неаборигенних видів рослин, у тому числі й ергазіофітів [16, 17]. Згідно з визначенням адвентивних видів О.В. Чичева [22], до них слід відносити лише види, "находящиеся в процессе натурализации и закрепления в изучаемом регионе". На його думку, види, що не натуралізувалися (*ефемерофіти*), необхідно розглядати окремо від адвентивних. З другого боку, передбачити поведінку того чи іншого інтродукованого виду досить складно. Незважаючи на численні спроби виділити та описати сутність процесу натуралізації, його внутрішні механізми досі вивчені недостатньо повно, що не дає змоги об'єктивно підійти до оцінки ролі в адвентивному компоненті флори таких груп рослин, як ефемерофіти та *фігофіти* (*figofito*; від гр. *figo* – втікати; рослини, які залишають свої місцезростання [4]). Так, М.І. Назаров, V. Erkamo, А.І. Малюшицька, В.Д. Бочкін та інші вказують на вплив періодів нестабільності та воєн на розселення рослин [2, 10, 14, 29]. Однак наслідки такого розселення різні, вони, як зазначають автори, можуть привести до натуралізації або ж, навпаки, зникнення видів, що розселилися після зміни антропогенного використання території. Н.Н. Ridley, М.С. Ігнатов, О.К. Скворцов, Ю.К. Майтуліна та інші дослідники звертають увагу на значну різницю у часі між першою появою рослини та початком її активного поширення, зазначаючи, що "к прогнозам относительно опасности или безопасности того или иного нового иммиг-

ранта надо относиться с большой осторожностью" [9, 11, 19]. У нашому розумінні, *натуралізація* є як певним результатом, так і процесом розселення неаборигенного виду на території дослідження. *Ступінь натуралізації* – це певний етап у часі, впродовж якого занесений вид займає певне місцезростання, що відповідає рівню його адаптації до місцевих умов. Послідовна зміна цих етапів або ж відсутність такої зміни за певний проміжок часу (наприклад, для інтродуцентів, які не закріплюються) виявляє здатність виду до натуралізації, тобто до нормального відновлення його у природних рослинних угрупованнях незалежно від різних факторів впливу.

Дослідники синантропних флор користуються різними класифікаціями та термінами, характеризуючи ергазіофіти за ступенем закріплення (термін "ергазіофіт" часто використовується у значенні екзотичної (немісцевої) рослини, що вирощується людиною [4]):

- *еуфігофіти* – екзотичні (неаборигенні) рослини, зростання яких на території дослідження пов'язане з вирощуванням у культурі;

- *ефемерофіти* (від гр. *efemos* – одноденний) – рослини, що з'являються та зникають нерегулярно і випадково, не закріплюючись у місцях появи;

- *ергазіолінофіти* (від гр. *ergasia* – польова культура, *leino* – залишати) – чужоземні (екзотичні), інтродуковані людиною рослини і свідомо культивовані упродовж певного часу, здатні потім існувати самостійно, але не поширюючись. Категорії рослин, здатні зростати на антропогенних місцезростаннях завдяки безпосередній чи опосередкованій підтримці з боку людини, Х. Уотсон назвав *колоністами* (*colonists*), а С. Туші застосував термін "*акліматизовані види*" (*especies acclimatees*) [29]. У нашому розумінні, *колонофіт* – це вид, який може існувати тривалий час в окремих локалітетах і навіть утворювати великі колонії, про-

те не виявляє чіткої тенденції до подальшого поширення;

- *ергазіфігофіт* – екзотична (завезена) рослина, що трапляється поза культурою, здатна зростати на новому місці більш-менш тривалий час. Досить збірна група рослин, що об'єднує епекофітів, геміагірофітів та агірофітів. У нашому розумінні, *агірофіт* – це вид, що повністю натуралізувався у природних та напівприродних (порушених) місцезростаннях і здатний утворювати стійкі популяції у тих екотопах та рослинних угрупованнях, які можна вважати аналогами умов його природних місцезростань на батьківщині; *геміагірофіт* – це вид, який також став масовим компонентом у кількох типах антропогенних екотопів і має стійку тенденцію до поширення та закріплення в аналогах аборигенного місцезростання; *епекофіти* здатні освоїти лише антропогенно порушені місцезростання.

Загалом, як ми і очікували (табл. 2), найчисленнішою є група ефемерофітів. Рослини короткого життєвого циклу домінують у складі нестабільного компоненту, який включає групи ефемеро-, колоно- та епекофітів. Ефемерофіти та колонофіти разом становлять 169 видів (73,5%), що свідчить про нестабільність видового складу ергазіофітів. До групи колонофітів належить значна кількість інтродукованих дерев та кущів, що виходять із-під контролю людини і здатні певний час існувати самостійно. Слід зазначити, що у складі цієї групи, на відміну від ефемерофітів, переважають вихідці з Північної Америки, Східної та Південно-Східної Азії. У місцях зі значним ступенем порушення природного рослинного покриву відмічено стійкі локалітети таких ергазіо-епекофітів, як *Solidago canadensis* L., *Asclepias syriaca* L., види роду *Helianthus* L. тощо [24]. Агіро- та геміагірофіти нині ввійшли вже до складу природних угруповань та ценозів різного

ступеня порушеності. Половина з них походить з Північної Америки (56,5%), частка ж східноазіатських та південно-східноазіатських видів становить 26,1%. Таким чином, спектри первинних ареалів колонофітів та агіро- і геміагірофітів виявилися подібними, і у майбутньому колонофіти можуть не лише поповнити видовий склад стабільного компоненту адвентивної флори, й виявитися небезпечними інвазійними рослинами. Зазначимо також, що внаслідок інтродукції з'явилося 64% видів від загальної кількості американських рослин урбанофлори КМА та 61% – східноазіатських. У групі видів з високим ступенем натуралізації адвентивної фракції КМА (без урахування частки археофітів) свідомо занесені рослини становлять близько 80%, причому з 14 ергазіофітів, занесених з кінця XV ст. на територію Києва, поширення 9 рослин відбулося у другій половині XX ст. Питання вивчення ергазіофітів на території дослідження постало досить актуально наприкінці XX ст., хоча як складова частина алохтонного компоненту свідомо

Таблиця 2. Розподіл ергазіофітів і ксено-ергазіофітів за ступенем натуралізації

Групи видів за ступенем натуралізації	Дерева	Кущі та кущики	Трав'янисті багаторічники	Однорічники	Разом	% *
Ергазіфігофіти	12	10	17	22	61	26,5
у т. ч. агірофіти	5	3	3	2	13	5,7
геміагірофіти	2	3	3	2	10	4,3
епекофіти	5	4	11	18	38	16,5
Колонофіти	6	17	19	–	42	18,3
Ефемерофіти	–	–	36	91	127	55,2

* % від загальної кількості ергазіофітів та ксено-ергазіофітів.

Рис. Розподіл ергазіофітів за основними хроноелементами:

1 – археофіт – адвентивний вид, занесений на територію дослідження до XV ст.; 2 – кенофіт – у XVI–XIX ст.; 3 – еукенофіт-А – на початку XX ст.; 4 – еукенофіт-В – з повоєнних часів до кінця 80-х років XX ст.; 5 – еукенофіт-С – в останні 20 років

занесені рослини здавна відігравали помітну роль у формуванні видового складу синантропної флори.

Перші відомості про випадки успішного зростання рослин поза місцем їх вирощування наведено у флористичних працях І.Ф. Шмальгаузена, В.В. Монтрезора та О.С. Роговича (*Asclepias syriaca* L., *Lycium barbarum* L., *Oxybaphus nyctagineus* (Michx.) Sweet, *Solidago canadensis* L., *Robinia pseudoacacia* L. тощо), а на початку XX ст. – у працях П.Ф. Оксіюка, Ю.М. Семенкевича, С.М. Васильєва-Яковлева (*Acer negundo* L., *Galinsoga parviflora* Cav., *Impatiens parviflora* DC. тощо) [18]. Згідно з даними М.І. Котова, до 1915 р. на території м. Києва та його околиць зросло близько 30 ергазіофітів, а за 1916–1979 роки урбанофлора поповнилася ще 13 видами, що вийшли за межі культивування (*Echinocystis lobata*, *Phytolacca americana* L., види роду *Oenothera* L., *Helianthus* L. тощо) [10]. У працях С.Л. Мосякина, В.В. Протопопової, М.М. Бортняка та інших дослід-

ників наводиться інформація про зростання на території КМА ще 17 адвентивних рослин, які за способом проникнення належать до групи ергазіофітів [1, 12, 15]. Згідно з даними щодо розподілу ергазіофітів різного ступеня натуралізації за основними хроноелементами (див. рисунок) у групі кенофітів значна частка припадає на декоративні рослини, які і досі залишаються випадковими "біжинцями" з культури – види роду *Aster* L., *Calendula officinalis* L., *Impatiens balsamina* L., *Aquilegia vulgaris* L. тощо.

Нині значна кількість рослин з групи еукенофітів перебуває у процесі активної натуралізації [13]. Так, останнім часом спостерігається поширення *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle, *Ulmus pumila* L., *Amorpha fruticosa* L., *Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch., *Quercus rubra* L., проникнення та успішне закріплення у малопорушених рослинних угрупованнях *Echinocystis lobata*, *Padus serotina*, *Reynoutria japonica* Houtt., *R. sachalinensi* (F.Schmidt ex Maxim.) Nakai, відмічено випадки здичавіння біля місць культивування *Mahonia aquifolium* (Pursh) Nutt., *Aposynum cannabinum* L., *Phytolacca americana*, *Silphium perfoliatum* L. тощо. Тому необхідно посилити контроль за процесами поширення інтродукованих видів на території КМА шляхом вжиття відповідних заходів щодо запобігання або мінімізації їх негативного впливу на аборигенні види та екосистеми.

Таким чином, сучасний склад групи свідомо занесених видів адвентивної флори КМА характеризується переважанням нестійкого компонента та активністю процесів натуралізації видів. Особливої уваги потребують рослини-колонофіти як потенційно небезпечні інвазійні види. Інтенсивність процесів натуралізації на території Київської міської агломерації робить актуальною необхідність організації флористичного моніторингу за станом ергазіофітів.

1. Бортняк Н.Н., Войтюк Ю.А., Голяченко Т.В., Любченко В.М. Адвентивные растения и одичавшие интродуценты флоры Среднего Приднепровья // Бюл. Гл. ботан. сада. – 1992. – Вып. 163. – С. 57–61.
2. Бочкин В.Д. Адвентивные растения московского участка Курской железной дороги // Проблемы изучения адвентивной флоры СССР (Москва, 1–3 февраля 1989 г.). – М.: Наука, 1989. – С. 36–38.
3. Бурда Р.И. Антропогенная трансформация флоры. – К.: Наук. думка, 1991. – 168 с.
4. Быков Б.А. Геоботанический словарь. – Алма-Ата: Наука, 1973. – 221 с.
5. Васильева-Немерцалова Т.В. Синантропна флора припортових міст північно-західного Причорномор'я та шляхи її розвитку: Дис. канд. біол. наук. – Київ, 1996.
6. Вынаев Г.В., Третьяков Д.И. К классификации антропофитов и новых для флоры БССР интродуцированных видов растений // Ботаника (исследования). – Минск, 1979. – Вып. 21. – С. 62–72.
7. Вьюкова Н.А. Адвентивная флора Липецкой и сопредельных областей. – 1983. – 22 с. – Деп. в ВИНТИ.
8. Давитадзе М.Ю. Адвентивная флора Аджарии // Тр. Батум. ботан. сада АН Груз.ССР. – 1980. – Т. 24. – С. 31–39.
9. Игнатов М.С. Об особенностях расселения адвентивных растений // Проблемы изучения адвентивной флоры СССР (Москва, 1–3 февраля 1989 г.). – М.: Наука, 1989. – С. 15.
10. Котов М.И. Изменения во флоре г. Киева и его окрестностей за 200 лет // Ботан. журн. – 1979. – 64, № 5. – С. 53–57.
11. Майтулина Ю.К. Внутривидовая изменчивость некоторых растений, интродуцированных из Северной Америки // Материалы Всес. конф. по теор. основам интродукции растений. – М.: Совет ботан. садов, Главн. ботан. сад, 1983. – С. 152.
12. Мосякін С.Л. Флористичні знахідки на Київському Поліссі // Укр. ботан. журн. – 1988. – 45, № 4. – С. 65–67.
13. Мосякін С.Л., Яворська О.Г. Нові знахідки адвентивних рослин у флорі Київської міської агломерації // Укр. ботан. журн. – 2001. – 58, № 4. – С. 493–498.
14. Назаров М.И. Адвентивная флора средней и северной части РСФСР за время войны и революции // Изв. Гл. ботан. сада. – 1927. – Вып. 26, № 3. – С. 223–234.
15. Протопопова В.В. Адвентивні рослини лісо-степу і степу України. – К.: Наук. думка, 1973. – 191 с.
16. Ротов Р.А. О натурализации растений // Материалы Всес. конф. по теор. основам интродукции растений. – М.: Совет ботан. садов, Гл. ботан. сад, 1983. – С. 73.
17. Ротов Р.А. О формах натурализации адвентивных растений // Проблемы изучения адвентивной флоры СССР (Москва, 1–3 февраля 1989 г.). – М.: Наука, 1989. – С. 18.
18. Сакун О.Г. Интродукційна робота та формування адвентивного компоненту флори міста Києва // Інтродукція та збереження рослинного різноманіття, 1999. – Вип. 1. – С. 26–28.
19. Скворцов А.К., Майтулина Ю.К. Адвентивные растения как модель для изучения микроэволюционных процессов // Проблемы изучения адвентивной флоры СССР (Москва, 1–3 февраля 1989 г.). – М.: Наука, 1989. – С. 6.
20. Туганаев В.В., Пузырев А.Н. Гемерофиты Вятско-Камского междуречья. – Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1988. – 128 с.
21. Хорун Л.В. Адвентивная флора Тульской области: Автореф. дис. ...канд. биол. наук. – Москва, 1998. – 18 с.
22. Чичев А.В. Адвентивная флора железных дорог Московской области: Дис. ... канд. биол. наук. – Москва, 1985. – 178 с.
23. Шульц А.А. Адвентивная флора г. Риги: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. – Рига, 1975. – 28 с.
24. Яворська О.Г. Проникнення адвентивних рослин у природні та напівприродні угруповання Київської міської агломерації // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Сер. біологія. – 2001. – Вип. 10. – С. 70–72.
25. Яворська О.Г., Мосякін С.Л. Адвентивна фракція синантропної флори Київської агломерації // Наукові записки НаУКМА. Серія: біологія та екологія (Національний університет "Києво-Могилянська академія"). – 2001. – № 19. – С. 55–68.
26. Kornas J. Analiza flor synantropijnych // Wiad. botan. – 1977. – 21. – Zesz. 2. – S. 85–91.
27. Krawiecowa A., Rostanski K. Projekt usprawnienia klasyfikacji roslin synantropijnych // Phytocoenosis. – 1972. – V. 3. – S. 217–222.
28. Mirek Z. Problemy klasyfikacji roslin synantropijnych // Wiad. bot. – 1981. – 25, 1. – S. 45–54.
29. Muhlenbach V. Contributions to the synanthropic (adventive) flora of the railroads in St. Louis, Missouri, U.S.A. // Ann. Missouri Bot. Garden. – 1979. – 66(1). – 108 p.
30. Quer P. Diccionario de Botanica. – La Habana: Ed. Rev. Inst. Del Libro, 1970. – 1244 p.
31. Schroeder F.-G. Zur Klassifizierung der Antropochoren // Vegetatio. – 1969. – Bd. 16. – Fasc. 5/6. – S. 225–238.
32. Thellung A. Zur Terminologia der Adveuntive- und Ruderalflora // Allgemeine Bot. Zeitschrift. Karlsruhe. – 1918/1919. – H. 24/25. – S. 36–42.

Рекомендував до друку С.Л. Мосякін

О.Г. Яворская

Институт ботаники им. Н.Г. Холодного
НАН Украины, Украина, г. Киев

ЭРГАЗИОФИТЫ КИЕВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

Изложены обобщенные сведения об одичавших растениях на территории Киевской городской агломерации (КГА), освещены подходы к анализу видов этой группы в составе адвентивных флор. В историческом аспекте выделены периоды их формирования. Приводятся результаты изучения распространения, систематической, биоморфологической и географической структур эргазифитов и ксено-эргазифитов, а также анализ степени их натурализации на территории КГА.

O.G. Yavorska

M.G. Kholodny Institute of Botany,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

ERGASIOPHYTES OF KYIV
AND ADJACENT AREAS

Summerized floristic data of the species escaped from cultivation in Kyiv and adjacent areas are given. The approaches to the analysis of this group of species in the adventive flora are presented. The periods of this group formation is given in historical aspect. The results of investigations on species distribution, systematic, biological-morphological and geographycal structure of ergasiophytes and xeno-ergaziophytes are cited. These species naturalization in Kyiv region is analised.

Біологічні особливості, онто- та філогенез інтродукованих рослин

УДК 58:581.95:582.814

Н.В. СКРИПЧЕНКО, П.А. МОРОЗ

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

ІНТРОДУКЦІЯ АКТИНІДІЇ В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ. Повідомлення 2. ОСОБЛИВОСТІ НАСІННЕВОГО ТА ВЕГЕТАТИВНОГО РОЗМНОЖЕННЯ АКТИНІДІЇ

Стаття присвячена дослідженню особливостей насінневого та вегетативного розмноження 5 видів роду *Actinidia* Lindl.: *A. kolomikta*, *A. arguta*, *A. purpurea*, *A. polygama* і *A. chinensis* при інтродукції в лісостеповій зоні України. Установлено, що насіння актинідії втрачає здатність до проростання вже після першого року зберігання, причиною цього може бути високий вміст у ньому олії (33–35%), до складу якої входить 98% ненасичених жирних кислот. Визначено оптимальний період для розмноження актинідії напівдерев'янилими і дерев'янилими живцями. Доведено, що регенераційна здатність рослин видів актинідії є видоспецифічною ознакою і пов'язана з фітогормональним статусом самих рослин, а коефіцієнт фітогормонального балансу є критерієм здатності напівдерев'янистих живців актинідії до обкорінення. Випробувано і рекомендовано до впровадження нові ефективні стимулятори ризогенезу.

Насіннєве розмноження. У природних умовах актинідія розмножується в основному вегетативним шляхом. Самосів практично відсутній, а якщо в незначній кількості й утворюється, то сіянці гинуть в ювенільний період розвитку, бо не витримують тривалого затінення. При розмноженні в культурі використовують насіннєвий та вегетативний способи. Насіннєве розмноження застосовують у селекційній роботі та для одержання підщеп. В умовах Лісостепу України генеративно зрілі рослини актинідії щороку рясно цвітуть, що у поєднанні з відсутністю фізіологічного осипання зав'язі забезпечує можливість масового відтворення видів насінням місцевої репродукції (табл. 1).

Насіння різних видів актинідії істотно відрізняється за масою, розмірами та забарвленням поверхні. Середня кількість насіння в плоді залежно від виду актинідії ко-

ливається від 90 ± 5 шт. у *A. purpurea* до 320 ± 16 шт. у *A. polygama*. Максимальна кількість насіння зафіксована в плодах *A. chinensis* – 820 ± 40 шт., а у *A. polygama* – найбільша кількість насіння на одиницю маси плоду. Найбільша маса 1000 насінин у *A. purpurea*, найменша – у *A. polygama*. У *A. chinensis*, незважаючи на великий розмір плоду, маса 1000 насінин значно менша порівняно з *A. purpurea* та *A. arguta*.

Насіннєве розмноження актинідії значно ускладнюється наявністю морфологічного спокою насіння. Тому необхідна передпосівна підготовка насіння шляхом стратифікації змінними температурами протягом 5 місяців [11, 14]. Деякі автори вважають, що свіжозібране насіння можна висівати без попередньої стратифікації восени чи після стратифікації тривалістю 45 днів [1, 12]. Це зумовило необхідність проведення серії експериментів для пошуку оптимальних методів передпосівної підготовки насіння, ефективних способів впливу на тривалість періоду його спокою та ґрунтового схожості.

© Н.В. СКРИПЧЕНКО, П.А. МОРОЗ, 2004

Дослідження якості насіння показали, що зі збільшенням терміну зберігання його здатність до проростання поступово втрачається. Так, схожість свіжозібраного насіння актинідії становила упродовж 3–4 місяців в середньому 38,3% (рис. 1). Схожість насіння, яке зберігалось у кімнатних умовах до весни наступного року, не перевищувала 5% або повністю втрачалась.

Тривале зберігання насіння в достиглих плодах забезпечувало його хорошу схожість. Так, при вилученні в лютому насіння

Таблиця 1. Насіннева продуктивність різних видів актинідії (2001 р.)

Показник	Вид				
	A. purpurea	A. arguta	A. kolomikta	A. polygama	A. chinensis
Зав'язування плодів, %	98,6	97,0	96,9	97,9	95,6
Урожай плодів з куща, кг	25,5	6,5	1,2	0,7	0,5*
Середня маса плоду, г	9,5 ± 1,5	7,5 ± 0,5	4,0 ± 1,0	4,5 ± 0,5	52,5 ± 7,5
Кількість насіння в одному плоді, шт.	90 ± 5	138 ± 7	105 ± 5	320 ± 16	820 ± 40
Маса 1000 насіння, г	2,35 ± 0,11	1,8 ± 0,1	1,1 ± 0,06	0,8 ± 0,04	1,2 ± 0,06
Кількість насіння в 1 кг плодів	9500 ± 470	18400 ± 920	26200 ± 1300	71000 ± 3500	15600 ± 780

* Перший рік плодоношення.

Таблиця 2. Фізико-хімічні властивості олії з насіння *A. arguta*

Показник	Свіжозібране насіння	Тривалість зберігання сухого насіння	
		5 місяців	17 місяців
Вологість, %	8,9	8,7	6,8
Олійність, %	36,8	36,6	33,1
Кислотне число	5,6	21,0	21,0
Йодне число	191	191	191

з плодів *A. chinensis*, що зберігались у холодильнику, з подальшим висівом у квітні без будь-якої передпосівної підготовки спостерігалась висока схожість насіння (41,1%). Сходи такого насіння з'являлись із запізненням на 5–7 днів порівняно зі стратифікованим.

Схожість насіння (без будь-якої передпосівної підготовки), одержаного з плодів *A. arguta* та *A. purpurea*, які до кінця грудня зберігались у холодильнику, також була високою і становила 39,9%, що свідчить про дорозвиток зародку насіння за таких умов зберігання.

З метою встановлення причини швидкої втрати схожості насінням актинідії було проведено хімічний аналіз олії, одержаної методом пресування насіння *A. arguta* (свіжозібраного, стратифікованого насіння та сухого насіння двох термінів зберігання в кімнатних умовах – відповідно п'ять місяців і півтора року). Згідно з отриманими результатами (табл. 2) насінню актинідії притаманний високий вміст олії – 34,9 ± 1,8% [5]. Показник її кислотності змінюється залежно від строків зберігання насіння. Так, для олії із свіжозібраного насіння та насіння, яке зазнало стратифікації, цей показник становив 5,6, а з несхожого насіння, яке зберігалось упродовж п'яти місяців та понад рік, цей показник був більшим майже в чотири рази.

Одним з найважливіших показників якості олії вважається йодне число, що вказує на вміст ненасичених жирних кислот, які зумовлюють здатність олії до перетворення. Для олії актинідії воно виявилось надзвичайно високим і становило 191. За величиною йодного числа олія *A. arguta* належить до напіввисихаючої. У складі олії було ідентифіковано такі жирні кислоти: пальмітинову, стеаринову, олеїнову, лінолеву та ліноленову. З цих кислот 91,8 % складають ненасичені жирні кислоти (олеїнова, лінолева, ліноленова та ін.). Найвищий відсоток за вмістом мають олеїнова та ліноленова кислоти. Аналіз отриманих даних свідчить, що

життєздатність насіння актинідії може бути пов'язана з наявністю в ньому високого вмісту олії, до складу якої входять в основному ненасичені жирні кислоти. Насіння актинідії, яке зберігається понад чотири місяці, втрачає здатність до проростання. Тому для отримання найвищого відсотку схожості насіння посів чи закладання його на стратифікацію необхідно проводити в перші три місяці після відокремлення насіння від м'якоти свіжозібраних плодів, або плодів, що зберігались у холодильнику.

З метою встановлення ефективних методів передпосівної підготовки насіння було досліджено вплив на проростання насіння триступеневої стратифікації, механічної вібрації з частотою 50 Гц тривалістю від 15 хв до 1 год, змінного електромагнітного поля з частотою 50 Гц протягом 30 хв і обробки насіння розчинами гормональних речовин.

Результати досліджень показали, що схожість насіння, висіяного навесні без попередньої підготовки не перевищувала 7,5%. Найвищий відсоток його схожості було досягнуто після стратифікації змінними температурами. Для цього насіння, змішане з піском у співвідношенні 1:3, упродовж перших двох місяців зберігали в кімнатних умовах з температурою 18–20° С, а потім ще два місяці при температурі 2–4° С з обов'язковим провітрюванням і зволоженням. Після стратифікації насіння протягом 120 діб схожість становила $48 \pm 2,6\%$.

Значно простішим способом виявився підзимний посів свіжозібраного насіння у ґрунт без попередньої стратифікації. За таких умов схожість насіння виявилась дещо нижчою – $38 \pm 2,1\%$, тобто вихід проростків в абсолютному значенні зменшився приблизно на 25%.

Обробка свіжозібраного та стратифікованого насіння змінним електромагнітним полем і дією механічної вібрації не вплинула ні на показники схожості насіння, ні на подальший розвиток отриманих з цього насіння сіянців актинідії.

Рис. 1. Схожість насіння актинідії залежно від строків його зберігання (2001 р.): 1 – *A. chinensis*; 2 – *A. kolomikta*; 3 – *A. arguta*; 4 – *A. purpurea*; 5 – *A. polygama*

Ураховуючи встановлений факт прискорення розвитку насіння під дією фітогормонів [10], вивчали вплив різних фітогормональних речовин на проростання насіння актинідії. Насіння замочували у розчинах гіберелінової кислоти, кінетину, індолілоцтової кислоти перед осіннім посівом і стратифікацією та навесні – після проходження ним стратифікації та зберігання в кімнатних умовах. Обробка свіжозібраного насіння розчинами кінетину і гібереліну (у концентрації 500 мг на 1 л) перед осіннім посівом забезпечила найкращий результат проростання – 115% та збільшення маси коренів на 15,5% порівняно з контролем.

Посів свіжозібраного насіння з попередньою обробкою розчинами фітогормональних речовин і з подальшою стратифікацією змінними температурами також забезпечив високий відсоток схожості насіння, а одержані сіянці вирізнялись добре розвинутою кореневою системою і найбільшим приростом надземної частини. Маса коренів і довжина надземного приросту рослин у цьому варіанті перевищували контрольні показники відповідно на 106 і 112%.

Отже, згідно з нашими дослідженнями, одним з найраціональніших способів підготовки насіння актинідії є посів свіжозібраного насіння з попередньою обробкою його розчинами фітогормонів: кінетином у концентрації 500 мг/л і гібереліновою кислотою у концентрації 500 мг/л. У всіх варіантах сходи утворювались у другій декаді травня. За 5–7 діб після посіву стратифікованого насіння на поверхні ґрунту з'являється гіпокотиль із сім'ядольними листками та насінневою оболонкою. Проростки зберігають сім'ядолі упродовж 10–15 діб. За цей час у них формуються три справжні листочки. Наступні листки з'являються по чергово, розміри їх листових пластинок значно більші порівняно з попередніми. Наприкінці вегетаційного періоду сіянці мають 5–6 листків, довжина стебла становить в середньому $4,8 \pm 0,8$ см, а довжина коренів – $2,9 \pm 0,5$ см. Наступний рік характеризується більш інтенсивним ростом надземної та кореневої системи сіянців. За цей період вегетації стебло рослини досягає довжини $45,2 \pm 3,1$ см, а корінь – $20,3 \pm 1,8$ см. На 5–7-й рік після посіву насіння сіянці актинідії вступають у генеративний період розвитку.

Вегетативне розмноження. Необхідність створення сортових насаджень актинідії з певними господарсько-цінними ознаками рослин потребує розробки раціональних способів вегетативного розмноження. Це згідно з концепцією екологізації садівництва [8] сприяє збільшенню видової різноманітності садових фітоценозів, забезпечує підвищення їх стійкості та продуктивності.

Проведені дослідження показали, що рослини актинідії добре розмножуються методом живцювання здерев'янілих та напівздерев'янілих пагонів, причому останній спосіб виявився найбільш ефективним і забезпечив високий вихід посадкового матеріалу. При цьому було з'ясовано, що регенераційна здатність видів актинідії, яка виявляється при обкоріненні живців, є їхньою видоспецифічною особливістю. Так,

для рослин *A. chinensis* властива відносно низька регенераційна здатність (обкорінення живців становило 10–20%), тоді як для *A. polygama* цей показник сягав 93%. Вивчення морфогенезу додаткових коренів показало, що саджанці *A. polygama* формують краще розвинену кореневу систему порівняно з іншими дослідженими видами. Водночас відмічено вищу результативність обкорінення живців з потенційно жіночих рослин порівняно з потенційно чоловічими. Калюс на живцях актинідії незалежно від виду утворюється на 15–20-у добу після закладання живців у субстрат і має валикоподібне розміщення. Слід зазначити, що чим більший розмір утвореного калюсу на живці, тим повільніше утворюються на ньому додаткові корені, а їхня кількість значно менша, що характерно для живців виду *A. chinensis*. Додаткові корені на живцях досліджених видів актинідії утворюються над нижнім зрізом, зробленим під брунькою.

Здатність живців до обкорінення значною мірою пов'язана з фізіологічним станом материнської рослини – тобто залежить від строків проведення розмноження. Це відмічається багатьма дослідниками [4, 9, 16] і підтверджено нашими дослідженнями [13]. Живцювання, проведене в оптимальний для обкорінення живців період, не лише підвищує ефективність процесу, а й значно прискорює його, стимулює інтенсивний ріст пагонів, забезпечує хорошу життєздатність рослин. Оптимальні строки живцювання напівздерев'янілих пагонів актинідії істотно коригуються погодними умовами і в лісостеповій зоні припадають на період з третьої декади червня до другої декади липня. При цьому забезпечується високий відсоток обкорінення живців і утворення добре розвиненої кореневої системи та пагонів завдовжки 15–20 см. Розмноження в більш пізні строки дає можливість одержати високий відсоток обкорінення живців, однак при цьому саджанці мають нерозвинену верхню брунь-

ку, яка під час зберігання зазвичай гине. Тому проводити розмноження актинідії в пізні строки (наприкінці літа) недоцільно. Живці, взяті з дуже молодих пагонів, взагалі характеризуються низьким відсотком обкорінення, бо вони ще не здатні утворювати додаткові корені.

Оскільки процеси, пов'язані з вегетативним розмноженням взагалі і розмноженням живцями зокрема, зумовлені загальними закономірностями росту і розвитку рослин або їхніх частин в онтогенезі [7], нами досліджувалась здатність живців актинідії до обкорінення залежно від особливостей росту і розвитку пагонів маточних рослин.

Згідно з одержаними результатами ріст вегетативних та вегетативно-генеративних пагонів триває упродовж усього вегетаційного періоду з активізацією в період з третьої декади червня по другу декаду липня (приріст пагонів за декаду становив у середньому $40,4 \pm 3,7$ см). У цей період живці показали найвищу здатність до обкорінення. Саме тому при визначенні оптимальних строків для проведення розмноження актинідії напівдерев'янілими живцями необхідно орієнтуватись на період найбільш інтенсивного росту вегетативних та вегетативно-генеративних пагонів актинідії.

Важливим фактором, що регулює процеси росту і розвитку рослин, а також визначає інтенсивність їх перебігу в рослинному організмі, є їхня ендогенна гормональна система [2, 15]. Аналіз фітогормонального статусу пагонів актинідії свідчить, що їхня регенераційна здатність пов'язана з вмістом гормональних речовин стимулюючої та гальмуючої дії. У найбільш сприятливі строки живцювання, а саме – друга-третья декади червня та перша декада липня, спостерігається найвищий вміст ендогенних стимуляторів гормональної природи [15]. Нами встановлена загальна закономірність для усіх видів актинідії – більшому коефіцієнту фітогормонального балансу відповідає вищий відсо-

Рис. 2. Залежність обкорінення живців актинідії від коефіцієнта гормонального балансу (B_p) (термін проведення живцювання – третя декада червня 2000 р.):

- 1 – *A. chinensis*; 2 – *A. kolomikta* (♂);
3 – *A. arguta* (♂); 4 – *A. kolomikta* (♀);
5 – *A. arguta* (♀); 6 – *A. polygama*

ток обкорінення живців (рис. 2). Порівняльний аналіз показників фітогормонального балансу в рослинах *A. arguta* і *A. kolomikta* виявив, що пагони потенційно жіночих рослин характеризуються значно вищим коефіцієнтом гормонального балансу (відповідно 360 і 170), ніж пагони потенційно чоловічих (відповідно 158 і 128). Таким чином, регенераційна здатність пагонів актинідії залежить від вмісту гормональних речовин стимулюючої та гальмуючої дії і є специфічною ознакою кожного окремого виду. Встановлено прямо пропорційну залежність між показниками гормонального балансу і кількістю обкоріненних живців, тобто гормональний баланс вегетативних та вегетативно-генеративних пагонів рослин актинідії може бути діагностичним критерієм здатності живців до обкорінення.

Застосування фізіологічно активних речовин для екзогенної обробки живців може змінити ендогенний баланс фітогормонів і значно вплинути на регенераційну здатність [6, 15]. З метою підвищення ефективності вегетативного розмноження

Рис. 3. Вплив стимуляторів ризогенезу на обкорінення живців актинідії (2000 р.): а – ♂; б – ♀; 1 – відсоток обкорінення, 2 – маса коренів (% до контролю)

Рис. 4. Ефективність обкорінення здерев'янілих живців актинідії (♀) залежно від строків заготівлі пагонів (1999–2000)

актинідії нами були використані нові синтезовані сполуки ауксино-цитокінінової дії, які є похідними 2-4-гідротіофендіоксиду та піридину [3], а також індоліл-3-оцтова (ІОК, природний ауксин) та індоліл-3-масляна (ІМК, синтетичний ауксин) кислоти.

Було виявлено позитивний вплив препаратів ДГ-480, ДГ-482, Д-2, ДПК, ДГ-570, ДГ-385, ДСОРД-2 на обкорінення живців актинідії і особливо на ріст кореневої системи рослин. У рослин-запилювачів маса утворених коренів у деяких варіантах збільшувалася вдвічі порівняно з контролем (рис. 3).

Найкращі результати при обкоріненні живців актинідії з потенційно жіночих рослин отримали при застосуванні препаратів Д-2, ДГ-385, ДГ-480 та ДГ-482 – маса коренів у обкорієних рослин збільшувалась відповідно на 65, 87, 100 та 145% щодо контролю (вода). Деякі нові препарати порівняно із загально відомими препаратами ІМК та ІОК виявилися вдвічі ефективнішими.

Для актинідії, як і для багатьох інших листопадних рослин, розмноження методом живцювання здерев'яєлих пагонів також заслуговує на увагу. Порівняно з описаним вище способом розмноження він значно поступається за показниками ефективності обкорієння, проте дає змогу отримати стандартний посадковий матеріал (з діаметром основних пагонів не менше 0,5 см і довжиною не менше 30 см та довжиною коренів не менше 10 см) упродовж одного вегетаційного сезону навіть у холодних парниках. Живці при цьому менш вимогливі до умов обкорієння і більш транспортабельні, а період для їх закладання на обкорієння триваліший. До того ж, в умовах культури для збільшення продуктивності рослин актинідія потребує щорічної обрізки, що дає можливість одержати велику кількість матеріалу для розмноження.

Як показали наші дослідження, ефективність зазначеного способу розмноження змінюється залежно від строків проведення заготівлі пагонів (рис. 4). Задовільні результати розмноження можна одержати при заготівлі пагонів восени з подальшим їх зберіганням у траншеї до початку живцювання. Це пов'язано з тим, що перерозподіл пластичних речовин у зрізаних пагонах відбувається значно повільніше, ніж у пагонах на маточній рослині. Живці з пагонів актинідії, заготовлених у січні, показали найнижчий відсоток обкорієння – від 5% у *A. kolomikta* до 40% у *A. arguta* і *A. polugama*. Весняні строки заготівлі пагонів (у березні) забезпечують непогані результати обкорієння, проте обрізка рос-

лин стимулює надзвичайно інтенсивний сокорух, який їх виснажує.

Вивчення проходження етапів стану спокою показало, що оптимальні строки заготівлі здерев'яєлих пагонів актинідії збігаються з періодом глибокого спокою рослин. Тому для успішного розмноження актинідії шляхом обкорієння здерев'яєлих живців заготівлю пагонів необхідно проводити в період глибокого спокою рослин, який в умовах Лісостепу України припадає на жовтень–листопад, і зберігати їх до початку живцювання.

Висновки

1. Досліджено особливості насінневого розмноження видів актинідії, інтродукованих у лісостеповій зоні України. Насіння актинідії втрачає здатність до проростання вже після семи місяців зберігання, що може бути пов'язано з високим вмістом у ньому олії, до складу якої входить 98% ненасичених жирних кислот. Запропоновано ефективні способи насінневого розмноження актинідії.

2. Визначено оптимальний строк розмноження актинідії напівздерев'яєлими живцями, який збігається з періодом найбільш інтенсивного росту пагонів (третьа декада червня – друга декада липня) та період глибокого спокою рослин (жовтень–листопад).

3. Установлено, що регенераційна здатність рослин видів актинідії є видоспецифічною ознакою і пов'язана з фітогормональним статусом самих рослин, а коефіцієнт фітогормонального балансу є критерієм здатності напівздерев'яєлих живців актинідії до обкорієння. З метою підвищення ефективності розмноження рекомендовано застосовувати нові стимулятори ризогенезу ауксино-цитокінінової дії – Д-2, ДГ-480 і ДГ-482, які сприяють підвищенню здатності живців актинідії до обкорієння і збільшенню майже вдвічі (порівняно з контролем) маси кореневої системи саджанців.

1. Головач А.Г. Лианы, их биология и использование. – Л.: Наука, 1973. – 260 с.
2. Гордиенко И.И., Сапожникова Н.Ф., Дерендовская А.И. Эндогенные регуляторы роста и укоренения черенков можжевельника казацкого // Физиология растений. – 1976. – 23, № 4. – С. 753–759.
3. Грикун І.М., Дульнев П.Г., Скрипченко Н.В. Перспективи розмноження деяких видів актинидії з використанням нових стимуляторів ризогенезу // Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – К.: Вид-во КДУ, 1999. – Вип. 1. – С. 59–60.
4. Дерфлинг К. Гормоны растений. – М.: Мир, 1985. – 304 с.
5. Джуренко Н.И., Скрипченко Н.В., Паламарчук Е.П. Липофильный комплекс плодов актинидии // Междунар. симпоз. "Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования". – М.: Изд-во Рос. ун-та дружбы народов, 2003. – Т. 3. – С. 459–461.
6. Иванова З.А. Биохимические основы и приемы вегетативного размножения древесных растений стеблевыми черенками. – К.: Наук. думка, 1982. – 288 с.
7. Кренке Н.П. Регенерация растений. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. – 675 с.
8. Мороз П.А. Экологические аспекты аллелопатического последствия эдификаторов садовых фитоценозов. – Автореф. дис. ... докт. биол. наук. – Днепропетровск, 1995. – 53 с.
9. Муромцев Г.С., Чкаников Д.И., Кулаева О.Н., Гамбург К.З. Основы химической регуляции роста и продуктивности растений. – М.: Агропромиздат, 1987. – 383 с.
10. Николаева М.Г. Ускоренное проращивание покоящихся семян древесных растений. – М.: Наука, 1979. – С. 70–80.
11. Николаева М.Г. Особенности прорастания семян растений из подклассов Dilleniaceae // Ботан. журн. – 1989. – 74. – С. 651–667.
12. Плеханова М.Н. Актинидия, лимонник, жимолость. – Л.: Агропромиздат, 1990. – 87 с.
13. Скрипченко Н.В., Мусатенко Л.І., Мороз П.А., Васюк В.А. Функціональний зв'язок фітогормонального статусу інтродукованих видів актинидії з регенераційною здатністю і статтю рослини // Інтродукція рослин. – 2000. – № 2. – С. 96–100.
14. Титлянов А.А. Актинидия и лимонник. – Владивосток: Дальневост. кн. изд-во, 1969. – 175 с.
15. Турецкая Р.Х., Кефели В.И. Эндогенная гормональная регуляция ризогенеза // Теоретические вопросы ризогенеза растений. – Махачкала: Изд-во Дагестан. ун-та, 1978. – С. 47–48.
16. Уоринг Ф., Филлипс И. Рост растений и дифференцировка. – М.: Мир, 1984. – 512 с.

Рекомендувала до друку С.В. Клименко

Н.В. Скрипченко, П.А. Мороз

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев

ИНТРОДУКЦИЯ АКТИНИДИИ В ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ. Сообщение 2. ОСОБЕННОСТИ СЕМЕННОГО И ВЕГЕТАТИВНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ АКТИНИДИИ

Статья посвящена исследованию особенностей семенного и вегетативного размножения 5 видов рода *Actinidia* Lindl.: *A. kolomikta*, *A. arguta*, *A. purpurea*, *A. polygama* и *A. chinensis* при интродукции в лесостепной зоне Украины. Установлено, что семена актинидии утрачивают способность к прорастанию уже после первого года хранения, причиной этого может быть высокое содержание в них масла (33–35%), в состав которого входит 98% ненасыщенных жирных кислот. Определен оптимальный период для размножения актинидии полуодревесневшими и одревесневшими черенками. Доказано, что регенерационная способность растений видов актинидии является видоспецифическим признаком и связана с фитогормональным статусом самих растений, а коэффициент фитогормонального баланса является критерием способности полуодревесневших черенков актинидии к укоренению. Испытаны и рекомендованы к внедрению новые эффективные стимуляторы ризогенеза.

N.V. Skripchenko, P.A. Moroz

M.M. Grishko National Botanical Gardens of NAS of Ukraine, Ukraine, Kyiv

INTRODUCTION OF ACTINIDIA IN THE FOREST-STEPPE OF UKRAINE. Report 2. THE PECULIARITIES OF SEED AND VEGETATIVE PROPAGATIONS OF ACTINIDIA

The article is devoted to investigation of the peculiarities of seeds and vegetative propagations of 5 species of *Actinidia* Lindl. genus under introduction in Forest-Steppe of Ukraine: *A. kolomikta*, *A. arguta*, *A. purpurea*, *A. polygama* and *A. chinensis*. *Actinidia* seeds lost their abilities to grow after first year of storage, what may be caused by the presence in it of high level of oil (33–35%), the majority of which are unsaturated fatty acids (98%). Optimum terms of *actinidia* propagation by wooded and semi-wooded roots are determined. The regenerate ability is species-specific feature and correlates with phytohormonal plant status. The phytohormonal balance ratio is the criteria of semi-wooded shoots ability for rooting. The efficiency of new growth-promoting factors was studied.

¹ Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

² Дендрологічний парк "Софіївка" НАН України
Україна, 20300 м. Умань, вул. Київська 12а

МАЛИЙ ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ IRIS JAPONICA THUNB. (IRIDACEAE JUSS.)

Досліджено малий життєвий цикл індивідуального росту і розвитку півників японських в умовах первинної культури. Описано три періоди і п'ять вікових станів онтогенезу. Успішність інтродукції задовільна. Молоді генеративні особини формують плоди і насіння, схожість яких висока.

Усі види півників (рід *Iris* L.) належать до декоративних рослин. З давніх давен біля помешкань і в квітниках культивують *I. germanica* L. та *I. hungarica* Waldst. et Kit., які найкраще пристосовані до умов північної та центральної частини України. Кількість садових форм та сортів півників дуже велика і щороку збільшується. Типовий рід родини *Iridaceae* Juss. нараховує близько 250 видів, а кількість сортів перевищує 30 тис. [3, 4, 7]. Нині через загальне потепління на планеті з'явилась можливість успішного залучення в північні та центральні області України рослин південного (субтропічного походження). До таких видів належить *I. japonica* Thunb., який має зимово-зелені листки і хвилясто-торчкуваті листочки оцвітини. Сама назва виду свідчить про те, що батьківщиною його є Японія та субтропічні райони Китаю, де він поселяється в гірських лісах на висоті 3000–3300 м.

I. japonica Thunb. належить до примітивної і, можливо, збідненої секції *Crossiris* Spach., що налічує тільки 4–5 видів, які в еколого-генетичному відношенні дуже неоднорідні і потребують додаткових досліджень.

Під час вивчення півників японських в умовах первинної культури нами згідно з [1,

2, 6] було визначено 3 періоди і 5 вікових станів індивідуального розвитку рослин.

I. Латентний період

Насіння (sm). Насіння 4,5–5 мм завдовжки і близько 4 мм завширшки, оберненояйцеподібне або грушоподібне, з невеличким коронкоподібним принасіником, темно-буре або світло-коричневе, на поверхні дрібноямчастогофроване. Маса 1000 насінин – 22 г. Одержано із *Gardino Botanico Alpino Rezia* № 334176/1094. Насіння не потребує стратифікації. Висівалось у ґрунт на глибину 2–3 см, що, як з'ясувалося, була оптимальною для нормального росту і розвитку проростків.

II. Прегенеративний період

Проростки (p). При весняному посіві проростки поодинокі з'являються в третій декаді травня, найчастіше у першій-другій декадах червня, коли ґрунт вже добре прогрівся до рівня температур, близьких до таких на батьківщині виду. Сполучник насінини з піхвою, як правило, нерозвинутий, рідше він формується завдовжки 2–4 мм. Як відомо, якщо довжина сполучника не перевищує довжину насінини, такий розвиток проростка вважається нормальним, а глибина перебування його у ґрунті – оптимальною. Отже, висівати насіння півників японських необхідно не глибше 2 см. Піхва проростка сягає 4–4,5 см завдовжки, третя частина якої або майже половина перебуває

на поверхні ґрунту і слугує зволожуючою камерою для зачатка першого листка. Останній, який з'являється на поверхні ґрунту, лінійний або списоподібний, 4–5 см завдовжки і 3–5 мм завширшки, під кінець свого розвитку може сягати 7–8 см завдовжки. З обох боків листка добре помітна середина жилка. Гіпокотиль непомітний, недорозвинутий. Первинний корінець стрижневого типу, 7–8 см завдовжки.

Ювенільний стан (j). Ювенільний стан особини розпочинається з появою чи точніше з початком формування другого справжнього листка і закінчується повним формуванням його. Другий листок за довжиною і шириною приблизно вдвічі перевищує параметри першого листка. Пластинка другого листка має на своїй поверхні дві більш-менш розвинені паралельні жилки. Корінець найчастіше нижче середини, рідше – до самої основи піхви, має бічні галузки. Біля основи листків формується зачаток стебла і 2–3 додаткові корені [5].

Іматурний стан (it). Формуванням третього листка з трьома паралельними жилками розпочинається іматурний розвиток сіяння. Піхвовий листок у цей час засихає і повністю відмирає. Формування листків іматурної особини розпочинається у першій-другій декаді липня і закінчується пізно восени. За цей час особина формує 7–8 листків, які біля основи мають піхви, кожна з яких охоплює нижню частину попереднього листка і таким чином утворюється стеблподібне з'єднання. Основа кожного листка потовщується і з цих потовщень формується у вигляді бульби конус справжнього стебла близько 1 см у діаметрі.

Пластинки листків іматурних особин, починаючи з третього і закінчуючи сьомим-восьмим, поступово збільшуються як завдовжки, так і завширшки. Пластинка восьмого листка сягає 7,5–8,2 см завдовжки і 1,1–1,2 см завширшки. Основних жилок на всіх листках налічується три, проте від-

стань між ними поступово збільшується і в останніх листках поміж жилками ледве помітні тонюсенькі прожилки. Восени перший листок (проростковий) і другий (ювенільний), як правило, відмирають, обгортаючи своїми залишками стеблову частину рослини, дуже схожу на бульбоцибулину. П'ять-шість листків залишаються зимувати, їх називають зимово-зеленими. Іматурний стан рослини продовжується наступного сезону і закінчується формуванням віргінільного стану.

Віргінільний стан (v). Визначити віргінільний стан, тобто відрізнити його від іматурного досить важко. Другий рік росту і розвитку півники японські розпочинають перебуваючи в іматурному стані і закінчують віргінільним. До 6–7 листків минулого року додається приблизно така сама кількість листків нової генерації, проте майже всі торішні листки поступово відмирають. Із листків другого року розвитку останні 2–3 (за чергою 14–16) належать до іматурного стану. Вони починають формуватись з другої половини липня, і їх пластинки сягають 20–25 см завдовжки і 3,8–5 см завширшки, мають 3 основні виг'ячені жилки і по 4 додаткових, ледве помітних жилок, яких разом на пластинці налічується 15–16. Стебло близько 2 см завдовжки, обгорнуте піхвами відмерлих листків, пряме щодо поверхні ґрунту або трохи косо. Коренів понад півтора десятка однакової довжини (15–20 см) і товщини (1,5–2 мм у діаметрі), кожний з яких оточений тонкими волосоподібними бічними корінцями 3–5 см завдовжки.

III Г е н е р а т и в н и й п е р і о д (g).

Молоді генеративні рослини (g₁). До молодих генеративних особин півників японських належать рослини третього року розвитку. Навесні вони формують квітконосний пагін 40–45 см заввишки. Біля його основи розвиваються 2 низових листка, 20–27 см завдовжки і 1,6–2 см завширшки. Листки мають піхви близько 10 см завдовжки, які обгортають стебло. Пластинки листків часто складчасті по центральній жилці ви-

ще піхви. На квітконосі формується 4 середніх листка різної довжини: перший листок – найдовший (20–26 см завдовжки і 2,5 см завширшки), четвертий – найкоротший, шаблеподібний, близько 6 см завдовжки і 0,8 см завширшки, без піхви. Перші два листки майже однакової довжини і ширини, третій – помітно редукований і сягає лише 12–13 см завдовжки і 1,5 см завширшки, його пластинка з обох країв гофрована. У верхній частині квітконоса скупчені три приквіткових листки, за формою ланцетні, за консистенцією – трав'янисто-перетинчасті, 2 см завдовжки і 4–5 мм завширшки.

Суцвіття складається з двох-трьох квіток, які мають квітконіжки різної довжини. Квітка півника японського має просту віночкоподібну оцвітину, що складається із 6 часток або листочків. Внутрішні частки оцвітини горизонтально розпростерті, по краю хвилясті та дрібноторочкуваті, за цією ознакою вони добре відрізняються від квіток усіх інших видів роду *Iris* L. Ця особливість будови квітки високо цінується серед квітників. Згідно з описами у суцвітті налічують 15–19 квіток, проте у наших умовах їх розвивається переважно 3, і тільки одна формує плід.

Плід формується з нижньої, тригнізної синкарпної зав'язі і називається синкарпною коробочкою. Відкривається трьома стулками, які мають перетинки вздовж середньої лінії. Коробочки досягають у першій декаді вересня, сягаючи до 5 см завдовжки. На верхівці зберігається стовпчик у вигляді закрученого носика до 1 см завдовжки. Залежно від екологічних умов коробочка налічує 20–70 насінин. Чим більше насінин у плоді, тим вони крупніші і серед них менше порожніх. У коробочці з 63 насінинами виявлено 2 порожніх, у коробочці з 54 – відповідно 4 порожніх, а у коробочці з 36 насінинами налічувалося 10 порожніх.

Стебло півників японських насінневого походження рівномірне потовщене, косо притиснене до поверхні ґрунту, з вентраль-

ного боку обкорінюється ниткоподібними чи волосоподібними корінцями, які зазвичай не галузяться. Плагіотропне стебло впродовж всього життя особини (особини-клону) виконує роль кореневища, яке завжди перебуває на поверхні ґрунту. Рослині властиве клонування.

Розвиток генеративного монокарпічного пагону вегетативного походження відрізняється від розвитку особини насінневого походження лише відсутністю проросткового стану. В ювенільному стані пагін має 1–2 піхвових листки до 0,5 см завдовжки і 2 справжніх листки, пластинки яких до 1 см завдовжки і до 0,2 см завширшки. Формуються вони на материнському кореневищі. Це відбувається переважно в червні. Упродовж другого року життя цей пагін перебуває у прегенеративному стані, формуючи на плагіотропному стеблі 6–7 листків різної довжини і ширини. Останні 2–3 з них сягають до 30 см завдовжки і 3,5–4 см завширшки. Пластинки листків шаблеподібні, поперечногофровані, із 14–16 дугоподібними паралельними жилками. На третій рік розвитку на стеблі-кореневищі формується обліснений квітконос, який нічим не відрізняється від квітконоса особини насінневого походження. Кореневище у цей час сягає 6–7 см завдовжки і складається з двох ланок – базової, що приєднана до материнського кореневища, і верхівкової, на якій розвивається квітконосний пагін. Перша ланка кореневища 0,7–0,8 см завтовшки, друга – 1,4–1,7 см.

Загалом кореневище має грушоподібну форму. Часто розвиток генеративного пагону вегетативного походження відбувається впродовж двох вегетаційних сезонів (двох календарних років). Добре виражені два періоди – прегенеративний (стани j, im, v) і генеративний (g₁). Після першого плодоношення особина насінневого походження вступає в клональну сферу росту, формуючи дочірні особини вегетативного походження, чия кількість щороку подвоюється.

1. Работнов Т.А. Вопросы изучения состава популяций для целей фитоценологии // Проблемы ботаники. – М.; Л.: Наука, 1950. – Т. 1. – С. 465–483.
2. Рекомендации по изучению онтогенеза интродуцированных растений в ботанических садах СССР. – Киев, 1990. – 184 с.
3. Родионенко Г.И. Род Ирис – *Iris L.* – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1961. – 216 с.
4. Родионенко Г.И. Сем. 16. Iridaceae Juss. // Декоративные травянистые растения. – Л.: Наука, 1977. – Т. 1. – С. 158–311.
5. Собко В.Г., Бабенко Л.О., Швець Т.А. Адаптивний поліморфізм проростків та ювенільних особин півників секції *Limniris Tausch* (Iridaceae) // Інтродукція рослин. – 2001. – № 3–4. – С. 74–77.
6. Уранов А.А. Онтогенез и возрастной состав популяций // Онтогенез и возрастной состав популяций цветковых растений. – М.: Наука, 1967. – С. 3–8.
7. Dykes W.R. The genus *Iris*. – Cambridge, 1913. – 345 p.

Рекомендував до друку В.Ф. Горобець

В.Г. Собко¹, Т.А. Швець²

- ¹ Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришка НАН Украины, Украина, г. Киев
- ² Дендрологический парк "Софиевка" НАН Украины, Украина, г. Умань

МАЛЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ
IRIS JAPONICA THUNB. (IRIDACEAE)

Исследован малый жизненный цикл индивидуального развития касатика японского в условиях первичной культуры. Описаны три периода и пять возрастных состояний онтогенеза. Успешность интродукции удовлетворительная. Молодые генеративные особи формируют плоды и семена, всхожесть которых высокая.

V.G. Sobko¹, T.A. Shvets²

- ¹ M.M. Grishko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
- ² Dendrological park *Sofiyivka*, National Academy of Sciences of Ukraine, Uman'

LITTLE LIFE CYCLE OF IRIS
JAPONICA THUNB. (IRIDACEAE JUSS.)

Little life cycle of individual development of Japanese iris in initial culture was studied. Three periods and five age stages of ontogenesis were found. The results of this species introduction are satisfactory. Young generative individuals produce fruit and seeds of high germination.

НАСІННЕВА РЕПРОДУКЦІЯ ДЕКОРАТИВНИХ ВИДІВ РОДИНИ РАННИКОВИХ (SCROPHULARIACEAE JUSS.) В УМОВАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

За даними дослідження особливостей генеративного розмноження інтродукованих рослин родини ранникових (*Scrophulariaceae* Juss.) при їх культивуванні у Центральному Лісостепу України визначено строки і тривалість цвітіння та плодоношення у нових умовах 16 декоративно-цінних видів цієї родини, а також життєздатність їхніх чоловічих гамет, насінневу продуктивність та посівні якості отриманого насіння. У результаті експериментального вивчення ефективності функціонування андроцею та гинецею в умовах конкретного місця інтродукції обчислено показники репродуктивного успіху окремих видів при вирощуванні в умовах Центрального Лісостепу та ступінь вкладу жіночої й чоловічої складових у процес формування повноцінного насіння, встановлено компоненту, яка відіграє роль критичного фактора у видів з низьким показником насінневої продуктивності.

Вивчення різних аспектів репродуктивного процесу у рослин є одним з найважливіших напрямів науково-дослідних робіт у різних галузях сучасної ботанічної науки. Особливо актуальні ці дослідження для цілей інтродукції, адже загальновідомо, що збереження рослинних організмів як виду залежить від успіху насінневої і вегетативної репродукції. Тому здатність виду до розмноження при інтродукції та рівень її реалізації – важливий показник його життєздатності у нових умовах [1, 2, 10]. Сучасні наукові роботи присвячені широкому спектру питань, що стосуються біохімічних, фізіологічних, біоморфологічних, фенологічних, екологічних, фітоценотичних та інших особливостей репродуктивного періоду [3–5]. Щодо досліджуваної нами родини ранникових, то у вітчизняній та зарубіжній літературі висвітлені лише питання акліматизації та особливостей вирощування таких видів, як *Antirrhinum majus* L., *Digitalis purpurea* L. [3, 9, 14], *Linaria bipartite* Mill., *Nemesia strumosa* Vent. [11], *Penstemon* Schmidel. [6]. Проте особливості періоду цвітіння і плодоношення представників цієї родини у

зв'язку з їх інтродукцією у різні едафо-кліматичні умови досі залишаються не з'ясованими. В Україні більшість із досліджуваних нами видів ранникових інтродукуються вперше, а у тих з них, з якими в попередні роки проводили інтродукційні експерименти, особливості цвітіння і плодоношення (за винятком фенологічних спостережень) не вивчалися [7, 8].

Мета роботи. Враховуючи кінцеву мету серії запланованих досліджень, а саме: створення наукової бази для впровадження найцінніших видів родини ранникових (*Scrophulariaceae*) у декоративне квітництво України, основна увага була зосереджена на вивченні тих аспектів репродуктивного процесу, які мають прикладне значення. Отримані результати можуть бути безпосередньо впровадженні в практику для їх урахування при опрацюванні різних варіантів використання: від створення декоративних композицій до розробки найбільш економічної агротехніки вирощування рослин, особливо у випадку виникнення потреби у масовому виробництві насінневого або іншого посадкового матеріалу. Тому одним із завдань цієї експериментальної роботи було визначення строків і тривалості цвітіння у

різних інтродукованих видів ранникових, життєздатності їх пилоквих зерен, особливостей їх плодоношення, показників, що характеризують посівні якості насіння, а також встановлення потенційної можливості насінневого розмноження видів та рівень її реалізації за конкретної агротехніки вирощування в умовах Центрального Лісостепу. Крім того, для урахування значення різних складових, які визначають рівень насінневої продуктивності рослин, було визначено ефективність жіночої та чоловічої компоненти репродуктивного процесу.

Об'єкт досліджень – біоморфологічні особливості генеративного розмноження 16 видів родини ранникових, 11 з яких є видами для однорічної культури, 2 – для дворічного циклу вирощування і 3 види – багаторічники.

Методи та матеріали. Науково-дослідні роботи проводилися за допомогою загальновідомих методів вивчення біоморфологічних особливостей рослин. Для визначення насінневої продуктивності було використано методіку І.В. Вайнагія [4]. Фертильність пилоквих зерен визначали методом їх пророщування на штучному середовищі [5]. Пошук оптимального середовища здійснювали шляхом попередніх скринінгових досліджень, пророщуючи пилок за різних концентрацій сахарози у діапазоні від 10 до 30%. З метою уточнення результатів проводили дублюючий експеримент з визначення рівня фертильності чоловічих гамет йодним методом. Ефективність насінневої репродукції та репродуктивний успіх вивчали згідно з методикою К. Urbanska [15]. Чоловічу репродуктивну пропозицію (середню кількість пилоквих зерен на одну рослину) досліджували з використанням камери Горяєва, а жіночу (кількість насінневих зачатків на одну рослину) – шляхом прямого підрахунку. Для визначення посівних якостей насіння були використані відповідні державні стандарти [12, 13].

Результати. Отримані дані щодо вивчення строків і тривалості періоду цвітіння у деко-

ративних видів родини ранникових свідчать, що усі вони за даних умов характеризуються переважно досить високими значеннями показника тривалості цвітіння – від 34 до 128 днів (залежно від виду), а період від початку цвітіння до плодоношення у більшості досліджуваних видів триває від 22 до 65 днів. Конкретні календарні строки тривалості цвітіння та плодоношення досліджуваних видів наведено в табл. 1.

Показники насінневої продуктивності у видів ранникових, вирощених в умовах м. Вінниці варіюють у досить широкому діапазоні. При цьому найвища урожайність зафіксована у *Verbascum blattaria* ($16 \pm 3,5$ г). Найменш урожайними виявилися два види: *Nemesia strumosa* ($0,2 \pm 0,1$ г) та *Mimulus × hybridus* L. ($0,1 \pm 0,1$ г). Для останніх видів характерні і найнижчі значення коефіцієнта продуктивності. У більшості видів він мав значення, що оцінюються як високі або середні (табл. 2).

Вивчення посівних якостей насіння, зібраного з інтродукованих рослин, показало, що воно у досліджуваних видів по-різному реагує на світловий режим пророщування. Більш високу схожість та енергію проростання за наявності світла (з різницею 5% і вище) виявлено у 7 з 16 видів: *Alonsoa meridionalis*, *Antrrhinum majus*, *Asarina darcliana*, *Linaria bipartita*, *L. repens*, *Nemesia strumosa*, *Veronica longifolia*. Насіння *Calceolaria tripartita* та *Digitalis davisiana* краще проростало у темряві. В інших видів виявлено відносно незначну різницю показників схожості та енергії проростання в обох варіантах пророщування (табл. 3).

Дані вивчення рівня фертильності чоловічих гамет у різних видів ранникових свідчать, що цей показник у переважній більшості рослин має високі (понад 70%) значення. Зокрема, у *Antirrhinum majus* – 95,6%, *Mimulus cardinalis* – 93,7%, *Penstemon structus* – 91,5%, *Digitalis purpurea* – 79,4%, *D. davisiana* – 74,1%, *Asarina barclaiana* Mill. – 75,8%, *Calceolaria tripartita* – 75,4%, *Verbascum blattaria* – 73,3% та *Veronica longifolia* –

Таблиця 1. Календарні строки і тривалість фаз цвітіння та плодоношення у видів родини ранникових в умовах ботанічного саду "Поділля" (м. Вінниця)

Назва виду	Цвітіння		Плодоношення	
	Календарні строки	Тривалість, дні	Календарні строки	Тривалість, дні
<i>Alonsoa meridionalis</i>	10.07–20.08	41	06.08–24.09	45
<i>A. incisifolia</i>	16.07–28.08	43	04.09–28.10	54
<i>Antirrhinum majus</i>	20.06–25.10	128	04.08–06.10	64
<i>Asarina barclaiana</i>	08.06–10.09	93	12.08–10.10	59
<i>Calceolaria tripartita</i>	16.07–16.09	62	26.08–28.09	33
<i>Digitalis purpurea</i>	30.05–10.07*	41	09.07–22.08*	43
<i>D. davisiana</i>	15.07–18.08*	34	06.08–9.09*	34
<i>Kickxia elatina</i>	22.07–26.09	64	14.08–30.09	47
<i>Linaria bipartita</i>	06.06–14.09	100	17.07–28.09	73
<i>L. repens</i>	12.07–10.09	60	20.08–03.10	44
<i>Mimulus cardinalis</i>	16.06–25.09	101	26.07–16.10	82
<i>M. × hybridus</i>	05.06–12.09	99	14.07–04.10	82
<i>Nemesia strumosa</i>	10.06–14.08	65	15.08–20.09	36
<i>Penstemon structus</i>	25.06–08.08	44	24.07–20.09	58
<i>Verbascum blattaria</i>	09.06–24.08*	77	26.07–25.08*	30
<i>Veronica longifolia</i>	03.07–30.08*	58	15.08–05.10*	51

*Другий рік вегетації.

Таблиця 2. Показники насінневої продуктивності декоративних видів родини ранникових в умовах ботанічного саду "Поділля" (м. Вінниця)

Назва виду	Потенційна насіннева продуктивність, шт./плід	Фактична насіннева продуктивність, шт./плід	Коефіцієнт продуктивності, %	Урожай насіння, г/рослину	Кількість насіння в 1 г, тис. шт.
<i>Alonsoa meridionalis</i>	60	49	81,6	1,6 ± 0,5	3,7 ± 0,4
<i>A. incisifolia</i>	74	62	83,7	3,2 ± 1,5	3,8 ± 0,2
<i>Antirrhinum majus</i>	670	640	95,5	3,8 ± 1,6	5,5 ± 2,0
<i>Asarina barclaiana</i>	38	26	68,4	4,1 ± 0,9	3,8 ± 1,5
<i>Calceolaria tripartita</i>	180	145	80,5	8,0 ± 2,2	3,2 ± 1,0
<i>Digitalis purpurea</i>	1500	1350	90,0	9,2 ± 1,6	8,0 ± 2,2
<i>D. davisiana</i>	480	340	70,8	4,6 ± 0,5	6,0 ± 1,0
<i>Kickxia elatina</i>	38	34	89,4	1,8 ± 0,5	4,1 ± 0,6
<i>Linaria bipartita</i>	96	62	64,5	1,9 ± 0,5	9,0 ± 1,5
<i>L. repens</i>	130	118	90,7	2,4 ± 3,0	11 ± 0,5
<i>Mimulus cardinalis</i>	66	48	72,7	4,1 ± 1,6	5,0 ± 0,5
<i>M. × hybridus</i>	22	6	27,2	0,1 ± 0,3	4,5 ± 0,3
<i>Nemesia strumosa</i>	21	12	57,1	0,2 ± 0,3	3,5 ± 0,5
<i>Penstemon structus</i>	240	220	91,6	4,8 ± 1,0	7,0 ± 1,5
<i>Verbascum blattaria</i>	450	400	88,8	16,0 ± 3,5	4,0 ± 0,8
<i>Veronica longifolia</i>	44	34	77,2	3,0 ± 1,5	4,6 ± 0,2

70,2%. У трьох видів (*Linaria bipartita*, *A. meridionalis*, *Nemesia strumosa*) його значення варіює в інтервалі від 63,5 до 67,9%, а у двох видів (*Mimulus × hybridus*, *Kickxia elatina*) фертильність пилоквих зерен була лише трохи вища за 50% (табл. 4).

Систематизовані й узагальнені дані експериментального вивчення ефективності функціонування андроцею та гинецею в умовах м. Вінниці і результати визначення рівня внеску кожного із них у процес формування певної кількості морфологічно і фізіологічно повноцінного насіння наведено в табл. 5.

Обговорення результатів. Таким чином, у ході первинного інтродукційного експерименту, проведеного з 16 видами родини ранникових (11 видів для однорічної культури, два – для дворічної, три види – для багаторічної) в умовах м. Вінниці, встановлено, що їх онтогенез або його річний цикл (для багаторічників) завершуються повноцінним плодоношенням з переважно високою насінневою продуктивністю (від 0,1 до 16 г на рослину). Кількість насіння в 1 г становить від 3,2 до 11 тис. шт., тобто одна рослина у цих умовах продукує від 320 шт. до 176 тис. шт. насіння. За комплексом показників, з урахуванням якості насіння (схожості та енергії проростання), більшість досліджуваних видів характеризується високим рівнем насінневої продуктивності у районі інтродукції і за обраних режимів культивування. Лише у двох видів, а саме – у *Mimulus × hybridus* та *Nemesia strumosa* – вона була відносно меншою. Аналіз даних щодо жіночої та чоловічої репродуктивної пропозиції, ефективності репродукції у цих видів свідчить, що основною причиною цього є низька жіноча пропозиція та жіноча ефективність репродукції (у *Mimulus × hybridus* ці показники становлять відповідно 308 насінневих зачатків на рослину та 27%), оскільки чоловіча складова навіть за умови її відносно невисокої ефективності у *Mimulus × hybridus* (усього 43%) має все ж досить високу пропозицію, що становить 28 тис. сформованих гамет на рослину. За ефективності 43% це

Таблиця 3. Посівні якості квітниково-декоративних рослин родини *Scrophulariaceae*

Види	Енергія проростання, %		Схожість, %		Вологість, %
	На світлі	У темряві	На світлі	У темряві	
<i>Alonsoa meridionalis</i>	54	50	75	70	11
<i>A. incisifolia</i>	73	62	88	89	12
<i>Antirrhinum majus</i>	77	68	92	80	8
<i>Asarina barclaiana</i>	64	60	87	82	9
<i>Calceolaria tripartita</i>	57	56	84	92	13
<i>Digitalis purpurea</i>	65	72	90	92	7
<i>D. davisiana</i>	60	64	81	76	9
<i>Kickxia elatina</i>	59	54	75	71	8
<i>Linaria bipartita</i>	53	49	80	72	8
<i>L. repens</i>	46	35	48	40	10
<i>Mimulus cardinalis</i>	52	48	87	86	14
<i>M. × hybridus</i>	32	24	42	38	7
<i>Nemesia strumosa</i>	44	40	58	50	12
<i>Penstemon structus</i>	72	68	84	80	9
<i>Verbascum blattaria</i>	89	80	95	92	6
<i>Veronica longifolia</i>	66	60	82	77	11

Таблиця 4. Фертильність пилку у декоративних видів родини ранникових в умовах ботанічного саду "Поділля" (м. Вінниця)

Назва виду	Життєздатність пилоквих зерен, %	
	При пророщуванні на штучних середовищах	При використанні йодного методу
<i>Alonsoa meridionalis</i>	58,8	67,6
<i>A. incisifolia</i>	60,5	69,7
<i>Antirrhinum majus</i>	86,7	95,6
<i>Asarina barclaiana</i>	68,7	75,8
<i>Calceolaria tripartita</i>	70,3	75,4
<i>Digitalis purpurea</i>	82,7	79,4
<i>D. davisiana</i>	73,6	74,1
<i>Kickxia elatina</i>	59,9	50,4
<i>Linaria bipartita</i>	55,8	63,5
<i>L. repens</i>	75,2	74,1
<i>Mimulus cardinalis</i>	87,1	93,7
<i>M. × hybridus</i>	54,4	58,2
<i>Nemesia strumosa</i>	58,8	67,9
<i>Penstemon structus</i>	78,5	91,5
<i>Verbascum blattaria</i>	71,9	73,3
<i>Veronica longifolia</i>	77,3	70,2

Таблиця 5. Ефективність репродукції декоративних видів родини Scrophulariaceae Juss.

Види	Репродуктивна пропозиція, тис. шт.		Ефективність репродукції, %		Проростання насіння, %	Репродуктивний успіх, %	
	жіноча	чоловіча	жіноча	чоловіча		жіночий	чоловічий
<i>Alonsoa meridionalis</i>	3,72	310,0	81	67	73,3	58,6	43,9
<i>A. incisifolia</i>	4,104	237,0	83	69	68,6	54,8	41,2
<i>Antirrhinum majus</i>	18,432	754,0	95	95	90,0	81,0	81,0
<i>Asarina barclaiana</i>	2,052	392,0	68	75	84,0	50,4	58,8
<i>Calceolaria tripartita</i>	29,5	472,0	80	75	81,3	65,0	56,9
<i>Digitalis purpurea</i>	129,0	1066,0	90	86	90,6	81,5	72,4
<i>D. davisiana</i>	18,72	324,0	70	71	74,0	51,8	51,8
<i>Kickxia elatina</i>	6,84	1302,0	89	60	75,3	60,2	45,2
<i>Linaria bipartita</i>	5,664	270,0	64	54	59,3	35,5	29,6
<i>L. repens</i>	7,8	585,0	90	71	83,3	74,9	58,3
<i>Mimulus cardinalis</i>	4,092	248,0	72	93	82,0	57,4	73,8
<i>M. × hybridus</i>	0,308	28,0	27	43	37,4	7,4	14,9
<i>Nemesia strumosa</i>	0,546	65,0	50	67	57,2	28,6	34,3
<i>Penstemon structus</i>	15,088	576,0	91	91	82,6	74,3	74,3
<i>Verbascum blattaria</i>	56,064	960,0	80	73	92,0	73,6	64,4
<i>Veronica longifolia</i>	14,56	780,0	77	70	80,6	56,4	56,4

дорівнюватиме 6,5 тис. фертильних пилок-вих зерен на один індивід. У *Nemesia strumosa* ці показники вищі: 546 насінневих зачатків на рослину і відповідно 50% жіноча ефективність репродукції. Чоловіча ефективність дещо вища і дорівнює 67%, що становить – 65 тис. гамет на індивід, або 9,7 тис. фертильних пилкових зерен на рослину.

Як видно з наведених даних, обмежуючим фактором, що призводить до формування низької кількості насіння в умовах первинного інтродукційного експерименту (м. Вінниця) у видів *Mimulus × hybridus* та *Nemesia strumosa*, є первісно низька жіноча пропозиція, а також досить низький рівень її реалізації.

Висновки та перспективи розвитку даного напрямку досліджень.

Оскільки здатність рослин до розмноження у нових умовах та показники їхньої репродукції є одними з основних критеріїв, за якими визначають рівень адаптації рослин до цих умов або рівень відповідності останніх генетично детермінованим вимогам рослин до едафо-кліматичних факторів се-

редовища, 10 з випробуваних видів належать до добре пристосованих для вирощування в зоні Лісостепу України – і як компоненти декоративних композицій, і як об'єкти насінницького виробництва.

Два з випробуваних видів, *Mimulus × hybridus* та *Nemesia strumosa*, можуть використовуватися для різних цілей озеленення. Щодо насінництва, то для його рентабельності потрібно залучити сорти цих рослин з більш високими показниками насінневої продуктивності. Робота щодо цього має проводитися у двох напрямках. Перший – залучення якомога більшої кількості зразків з різних місць зростання (для *Mimulus × hybridus*) та випробування широкого спектра сучасних культиваторів (для *Nemesia strumosa*) з метою добору більш продуктивних. Наскільки позитивними чи негативними будуть наслідки такої роботи можна визначити лише експериментально, проте у будь-якому випадку вона стане основою для робіт другого напрямку – вітчизняної селекції нових сортів, пристосованих до певних умов вирощування, що також є одним з основних

напрямів сучасної світової селекції у галузі квітникарства. Враховуючи високі декоративні якості цих двох видів, їх належність до найпопулярніших серед квітково-декоративних рослин та зумовлений цим попит, проведення таких робіт є доцільним. Основним критерієм для цілеспрямованого селекційного добору, поряд з низкою інших ознак, має бути показник жіночої репродуктивної пропозиції індивідів та рівень їх здатності до її реалізації у певних умовах.

1. Аврорин М.А. Переселение растений на Полярный север. – М.: Наука, 1964. – 489 с.
2. Базилевская Н.А. Теория и методы интродукции растений. – М.: Изд-во МГУ, 1964. – 130 с.
3. Былов В.Н. Цветочно-декоративные травянистые растения (Краткие итоги интродукции). – М.: Наука, 1983. – 272 с.
4. Вайнагий И.В. О методике изучения семенной продуктивности растений // Ботан. журн. – 1974. – 59, № 6. – С. 826–831.
5. Голубинский И.Н. Биология проростания пыльцы. – К.: Наук. думка, 1974. – 367 с.
6. Гюров А., Грошков И. Результаты испытания пенстемона // Растен. науки – 1989. – 26, 2. – С. 68–72 (болг.).
7. Каталог растений Донецкого ботанического сада: Справ. пособ. / Под общ. ред. Е.Н. Кондратюка – К.: Наук. думка, 1988. – 527 с.
8. Каталог растений Центрального ботанического сада им. Н.Н. Гришко / Е.В. Афанасьева, П.Е. Булах, А.Ф. Галицкая и др. – К.: Наук. думка, 1997. – 435 с.
9. Китаева Л.А. Семеноводство цветочных культур. – М.: Россельхозиздат, 1983. – 189 с.
10. Левина Р.Е. Репродуктивная биология семенных растений. – М.: Наука, 1981. – 93 с.
11. Мамаев С.А. Интродукция и акклиматизация декоративных растений. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1982. – 157 с.
12. Семена цветочных культур. Правила приемы и методы определения качества. ГОСТ 24933.0-81 – ГОСТ 24933.3-81.
13. Семена однолетних и двулетних цветочных культур. Посевные качества. ГОСТ 12260-81.
14. Тулинцев В.Г. Цветоводство с основами селекции и семеноводства. – Л.: Стройиздат, 1977. – 288 с.
15. Urbanska K.M. Reproductive effort or reproductive offer. A revised approach to reproductive strategies of flowering plants // Bot. her. – 1989. – V. 99, N1. – P. 49–64.

Рекомендувала до друку Г.М. Музичук

В.М. Прокопчук

Ботанический сад "Подолье" Винницкого государственного аграрного университета, Украина, г. Винница

СЕМЕННАЯ РЕПРОДУКЦИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ВИДОВ СЕМЕЙСТВА НОРИЧНИКОВЫХ (SCROPHULARIACEAE JUSS.) В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ

По данным исследования особенностей генеративного размножения интродуцированных растений семейства норичниковых (Scrophulariaceae Juss.) при их культивировании в Центральной Лесостепи Украины определены сроки и длительность цветения и плодоношения в новых условиях 16 декоративно-ценных видов этого семейства, а также жизнеспособность их мужских гамет, семенная продуктивность и посевные качества полученных семян. В результате экспериментального изучения эффективности функционирования андроея и гинецея в условиях конкретного места интродукции, вычислены показатели репродуктивного успеха отдельных видов при выращивании в условиях Центральной Лесостепи и степень вклада женской и мужской составных в процесс формирования полноценного семенного материала, определен компонент, играющий роль критического фактора у видов с низким показателем семенной продуктивности.

V. M. Prokopchuk

Botanic Garden Podillya of Vinnitsa State Agricultural University, Ukraine, Vinnitsa

SEED REPRODUCTION OF SCROPHULARIACEAE JUSS. FAMILY ORNAMENTAL PLANTS IN THE CENTRAL FOREST-STEPPE OF UKRAINE

According to the research reproduction peculiarities of the introductive Scrophulariaceae Juss. family plants, taking into consideration their cultivation into the Central Forest-Steppe of Ukraine, terms and duration of blooming of the 16 ornamental types with male reproductive cell vitality and seed productivity have been stated. As a result of the experimental studies on the efficiency of male and female plant organs functions in certain conditions, indices of the reproductive success of some plant types in the mentioned territory and the contribution of female and male component parts into the process of the seed formation have been stated. A certain component, which plays a role of a critical factor among the plant types with low seed productivity, has been investigated in this work.

В.В. ГРИЦЕНКО

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 Київ, вул. Тімірязєвська, 1

РОСЛИННИЙ ПОКРИВ БОТАНІКО-ГЕОГРАФІЧНОЇ ДІЛЯНКИ "СТЕПИ УКРАЇНИ" У НБС ім. М.М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ

Наведено відомості щодо історії формування, флористичного складу, особливостей і методів підтримки, а також рідкісних видів штучно створених лучно-степових фітоценозів ботаніко-географічної ділянки "Степи України" у НБС НАН України. Охарактеризовано стан та структуру деяких інтродукційних популяцій. Обґрунтовано перспективи моделювання штучних лучно-степових фітоценозів в озелененні.

Ботанічні сади є унікальними центрами інтродукції рослин, збереження та демонстрації фіторізноманіття, охорони рідкісних і зникаючих видів *ex situ*. З колекційних ділянок інтродуковані види часом мігрують на сусідні і впливають на культурфітоценози шляхом спонтанних сукцесійних процесів, перетворюючись на адвентивні бур'яни. На формування культурфітоценозів ботаніко-географічних ділянок Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України, де моделювання рослинного покриву проводилось шляхом створення штучних фітоценозів по аналогії з природними еталонами, впливали крім видів місцевої флори, ще й інвазійні види.

Природні умови НБС НАН України детально охарактеризовані в ряді праць [27, 31]. Ботаніко-географічна ділянка "Степи України" закладена в 1949 р. за техно-робочим проектом О.І. Соколовського. Ділянка займає площу 2,5 га, розміщена у східній частині саду на плакорі, що характеризується незначним похилом поверхні у південно-східному напрямі і має майже рівнинний рельєф.

Формування рослинного покриву ділянки "Степи України" було розпочато з моменту її заснування і досі триває. У перший рік територія була переорана і витримана

під чорним паром, а восени засіяна насінням домінантів – *Festuca valesiaca* Gaud., *Agropyron pectinatum* (Bieb.) Beauv., *Poa angustifolia* L., також були висаджені дернини трьох видів роду *Stipa*. У 50–60-ті роки ХХ ст. рослини, дернини та насіння завозились з різних пунктів України: околиць міст Одеси, Миколаєва, Херсона, відділень Українського степового природного заповідника, Луганського природного заповідника та ін. Відомості щодо інтродукції деяких видів на ботаніко-географічну ділянку "Степи України" наведено у працях Р.М. Бородіної [2–5].

Експозиція ділянки передбачала такі варіанти: 1) барвистий різнотравно-злаковий степ, представлений видами рослин, завезеними з Михайлівської цілини (відділення Українського степового природного заповідника); 2) різнотравно-типчакково-ковиловий степ (а – гідротичний варіант з видами рослин, завезеними зі Стрільцівського степу (відділення Луганського природного заповідника), б – ксеротичний варіант з видами рослин, завезеними з Хомутовського степу (відділення Українського степового природного заповідника)); 3) типчакково-ковиловий степ з представниками південних степів, завезеними з біосферного заповідника Асканія-Нова ім. Ф.Е. Фальц-Фейна [2].

Формування рослинного покриву ділянки "Степи України" розпочалося набагато

раніше, ніж були розроблені метод посадки дернини невеликими клаптиками з цілих степових ділянок В.В. Скрипчинського [26] та метод "агрозепів" Д.С. Дзубова [10], однак ґрунтувалося на подібних методичних підходах. Моделювання степового рослинного покриву відзначається високою ефективністю лише за відповідності ґрунтово-екологічних умов еталонних степів "агрозепам" або відновлення степового травостою у місцях, де він колись існував [10, 26]. У нашому випадку ділянки еталонних степів, що використовувались для збору насіння і посадкового матеріалу, розміщувалися у різних, дуже відмінних від правобережжя Києва екологічних умовах. НБС НАН України розташований на крайньому північному сході Правобережного Лісостепу, а території, звідки завозилися степові види, – переважно в інших ботаніко-географічних районах, здебільшого у Степовій зоні. Крім того, відомо, що степова рослинність формується під впливом випасання та періодичних палів, інакше степ заростатиме чагарником та лісом [12, 22]. На ділянці "Степи України" мали місце переважно рекреаційні навантаження, а із заходів, спрямованих на відторгнення біомаси і підвищення сухості, використовували осіннє скошування. Тому під впливом нових кліматичних, едафічних та біотичних факторів частина ксерофільних видів у штучно створених фітоценозах поступово випадала (*Stipa pulcherrima* С. Koch, *S. ukrainica* Р. Smirn., *Thymus dimorphus* Klok. et Shost., *Hyacinthella pallasiana* (Stev.) Losinsk.) або зменшувала свою участь у травостої (*Agropyron pectinatum*). Однак деякі види збереглися у цих фітоценозах і донині (*Festuca valesiaca* і *Poa angustifolia* – з 1949 р.; *Adonis vernalis* L., *Amygdalus nana* L., *Centaurea ruthenica* Lam. – з 1952 р.; *Muscari neglectum* Juss., *Paeonia tenuifolia* L., *Phlomis tuberosa* L., *Veronica incana* L., *Ornithogalum fimbriatum* Willd. – з 1953 р.; *Clematis integrifolia* L., *Eryngium planum* L. – з 1960 р. тощо).

В останні десятиліття поповнення колекції ділянки відбувалось з урахуванням відповідності ботаніко-географічному та фізико-географічному районуванню [29] переважно видами рослин та насінням, зібраними на лучно-степових ділянках Середнього Придніпров'я, а в останні роки – Київського плато.

Таким чином, за більш ніж 50-річний період формування рослинного покриву ділянки "Степи України", відмінності між запланованими при закладанні варіантами степів поступово згладжувались унаслідок сукцесій рослинного покриву, тиску індигенних та адвентивних видів і особливостей подальшої інтродукції. Відбувалась конвергенція флористичного складу і структури штучно створених фітоценозів ділянки "Степи України" до подібних лучно-степових угруповань нашого регіону, проте з вкрапленнями окремих степових видів. Особливості території Київського плато, як і ботанічного саду, зумовлені розміщенням на крайній північно-східній межі Правобережного Лісостепу. На нашу думку, природні лучно-степові фітоценози Київського плато, внаслідок їхньої територіальної близькості і відповідності природних умов, є найперспективнішими як еталонні для подальшого формування рослинного покриву і збагачення флористичного складу ділянки "Степи України". Тому для висвітлення особливостей рослинного покриву ділянки "Степи України" у порівняльному аспекті ми розглядатимемо первинні лучно-степові угруповання саме території Київського плато.

Флористичний склад фітоценозів ділянки "Степи України" постійно поповнюється і є динамічним. Раніше нами наводились лише попередні дані щодо флористичного складу ділянки "Степи України" [7–9]. За уточненими і доповненими даними 2001–2003 років флора ділянки нараховує 238 видів вищих судинних рослин, що належать до 143 родів та 40 родин. Десять провідних родин: *Asteraceae* (18,49%), *Fabaceae* (11,76%), *Poaceae*

(7,98%), Ranunculaceae (6,30%), Lamiaceae (5,88%), Scrophulariaceae (5,04%), Brassicaceae (4,62%), Rosaceae (4,20%), Apiaceae (3,78%), Caryophyllaceae (3,36%) представлені 170 видами (71,43%). Серед поліморфних родів спостерігається переважання роду *Centaurea* – 8 видів, далі йдуть роди *Veronica*, *Vicia*, *Trifolium* (по 6 видів), *Allium*, *Salvia*, *Achillea*, *Artemisia* (по 5), *Campanula*, *Dianthus*, *Euphorbia*, *Medicago*, *Gagea*, *Ranunculus*, *Potentilla* (по 4 види).

У спектрі біоморф за загальним габітусом переважають трав'янисті рослини – 93,70%. Частка кущів та кущиків невелика – відповідно 2,52 та 3,78%. За тривалістю життєвого циклу чільне місце посідають полікарпіки – 69,75%. Монокарпіки становлять 23,95%, з них 8,40% однорічників. Близько половини видів – 52,94% – мають напіврозеткові пагони, 39,08% видів – безрозеткові. Кількість розеткових видів незначна – 7,98%. Переважають види з кореневищною структурою підземних пагонів – 38,24%, з них 23,53% – короткочореневищні і 14,71% – довгочореневищні. Видів без кореневищної структури – 21,85%. Рослини з каудексами становлять 30,67%, бульбочореневищні – 3,36%, цибулинні – 5,88%.

За розташуванням бруньок поновлення відносно субстрату переважають гемікриптофіти – 55,04%. Терогемікриптофітів – 15,55%, терофітів – 8,40%, геофітів – 13,87%, фанерофітів – 1,68%, хамефітів – 5,46%.

Розподіл видів за еколого-ценотичними групами є досить відносним. Кожен вид віднесений до найтипівішої, виділеної нами еколого-ценотичної групи, однак взагалі види мають ширшу еколого-ценотичну амплітуду. Близько половини видів належить до степових та лучно-степових. Лучні та узлісні види становлять близько 30%. Рудеральних видів – близько 18%, псамофітних – близько 2%.

Штучно створені фітоценози ботаніко-географічної ділянки "Степи України" характеризуються домінуванням злаків: *Festuca valesiaca*, *Elytrigia intermedia* (Host.)

Nevski, *E. repens* (L.) Nevski, *Poa angustifolia*, *Bromopsis inermis* (Leyss.) Holub та *Arrhenatherum elatius* (L.) J. et C. Presl, які нерівномірно розміщені по території. У різних частинах ділянки спостерігається або переважання одного з цих видів, або їхні різні комбінації як співдомінантів.

Загальне проективне покриття травостою високе – 80–95%. Травостій триярусний. У центральній, найбільш сухій частині ділянки домінує *Festuca valesiaca*. Перший ярус розріджений, його утворюють *Elytrigia intermedia* та *Bromopsis inermis*. Другий – добре розвинений, переважно утворений *Festuca valesiaca* з домішкою різнотрав'я: *Galium verum* L., *Medicago procumbens* Bess., *M. romanica* Prod. тощо. Третій ярус розвинений слабо, його складають *Fragaria viridis* Duch., *Muscari neglectum*.

Далі від центру у радіальних напрямках поширені фітоценози з переважанням *Poa angustifolia* та *Elytrigia intermedia*. Фітоценози з домінуванням *Elytrigia repens*, *Bromopsis inermis* та *Arrhenatherum elatius* спорадично представлені в різних частинах ділянки. По краях ділянки місцями домінує *Solidago canadensis* L.

У структурі фітоценозів візуально помітні менші виділи: окремі фрагменти фітоценозів та мікроценози, що зумовлюють мозаїчність рослинного покриву. Об'єднуючим компонентом цих мозаїчних виділів є домінанти або співдомінанти.

Кущі *Chamaecytisus ruthenicus* (Fisch. ex Woloszcz.) Klaskova, *Genista tinctoria* L., *Amygdalus nana* L. трапляються невеликими групами або поодинокі.

Різнотрав'я багате, часто трапляються *Astragalus cicer* L., *Medicago procumbens*, *M. romanica*, *Falcaria vulgaris* Bernh., *Gypsophilla paniculata* L., *Coronilla varia* L., *Trifolium montanum* L., *Hypericum perforatum* L., *Origanum vulgare* L., *Salvia pratensis* L., *Galium verum*, *Knautia arvensis* (L.) Coult., *Euphorbia virgultosa* Klok., *E. cyparissias* L., *Veronica incana*, *Lavatera thuringiaca* L., *Asparagus officinalis* L., місцями – *Adonis*

vernalis, *A. wolgensis* Stev., *Eryngium planum*, *Vinca herbacea* Waldst. et Kit., *Echinops sphaerocephalus* L., *Lathyrus tuberosus* L., *Campanula sibirica* L., *Dianthus membranaceus* Bord., *Scabiosa ochroleuca* L., *Onobrychis arenaria* (Kit.) DC, *Trifolium alpestre* L., *Vicia villosa* Roth., *Muscari neglectum*, *Iris hungarica* Waldst. et Kit., *Phlomis tuberosa*, *Salvia nutans* L., *Stachys recta* L., *Ranunculus illyricus* L., *Thalictrum minus* L., *Filipendula vulgaris* Moench., *Fragaria viridis*, *Potentilla argentea* L., *P. impolita* Wahlenb., *Odontites vulgaris* Moench, *Verbascum lychnitis* L., *Veronica austriaca* L., *V. spicata* L. та інші види. Зрідка трапляються *Pulsatilla nigricans* Storck, *Crocus reticulatus* Stev. ex Adam., *Anemone sylvestris* L., *Clematis integrifolia*, *Euphorbia stepposa* Zoz.

Особливістю рослинного покриву ділянки "Степи України" є наявність інтродукованих рідкісних видів, які не трапляються на території Київського плато, однак упродовж тривалого часу зростають у штучно створених фітоценозах. Серед них види, занесені до Червоної книги України [30]: *Paeonia tenuifolia* L., *Tulipa schrenkii* Regel, *Gymnospermium odessanum* (DC) Takht. та інші види: *Clematis pseudoflammula* Schmalh. ex Lipski, *Centaurea ruthenica*, *Echinops ritro* L., *Galatella dracunculoides* (Lam.) Nees, *Ornithogalum fimbriatum*, *Onobrychis tanaitica* Spreng, *Linum nervosum* Waldst. et Kit, *Scilla sibirica* Haw., *Crambe pontica* Stev.ex Rupr., *Iris halophilla* Pall.

У рослинному покриві спостерігається низка часових синузій. Весняну синузій утворюють *Adonis vernalis*, *Paeonia tenuifolia*, *Iris hungarica*, *Muscari neglectum*, *Ornithogalum fimbriatum*, *Scilla sibirica*; осінню – *Galatella dracunculoides*, *Solidago virgaurea* L., *Seseli annuum* L., *Odontites vulgaris*.

Деякі нетипові для степів лісові та лучні види спонтанно потрапили до лучно-степових фітоценозів ділянки "Степи України" із сусідніх ботаніко-географічних ділянок

"Ліси рівнинної частини України" (*Tulipa quercetorum* Klok. et Zoz, *Lathyrus sylvestris* L.), "Карпати" (*Centaurea mollis* Waldst et. Kit., *Hepatica nobilis* Mill.), "Кавказ" (*Puschkinia scilloides* Adams). На межі між фітоценозами ділянки "Степи України" та фітоценозами сусідніх ботаніко-географічних ділянок спостерігаються мозаїчні вкраплення у лучно-степові фітоценози порослі дерев з лісових угруповань. Поросль дерев ми періодично видаляємо і не включаємо до флористичного складу лучно-степових фітоценозів ботаніко-географічної ділянки "Степи України". Однак трав'янисті види, особливо весняні (*Tulipa quercetorum*, *Puschkinia scilloides* та ін.), внаслідок спонтанного поширення зайняли відповідні екологічні ніші і мають міцні фітоценотичні позиції.

У складі лучно-степових угруповань ділянки присутні також формаційні убиквісти, індигенні та адвентивні бур'яни. По краях ділянки спостерігається надмірне поширення адвентивного агресивного виду *Solidago canadensis*, що призвело до утворення монодомінантних плям цього виду та його участі як субдомінанта в окремих фітоценозах. При значному проективному покритті *Solidago canadensis* спостерігається зменшення флористичного різноманіття та пригнічення лучно-степових видів, аж до витіснення їх з угруповань.

Проблема небажаного поширення *Solidago canadensis* є актуальною як для багатьох ділянок НБС НАН України, так і для ряду природних територій. Фітоценози з домінуванням та субдомінуванням *Solidago canadensis* були виявлені нами по нижніх частинах схилів балок, вкритих природною лучно-степовою рослинністю, на території Київського плато у Миронівському районі Київської області.

Не ставлячи перед собою завдання повного знищення цього адвентивного виду з території ботаніко-географічної ділянки "Степи України" ми мусили шукати шляхи контролю його чисельності, щоб не до-

пустити спонтанних сукцесійних процесів на ділянці і мати можливість зберігати фіторізноманітність як штучно створених, так і природних фітоценозів [15].

Результати наших досліджень показали, що найефективнішим методом контролю чисельності *Solidago canadensis* є його видалення з травостою під час бутонізації. При застосуванні такого режиму восени цього ж року кількість *Solidago canadensis* зменшується в середньому на 84,6% (за сухою масою) порівняно з контролем. Скошування травостою разом із *Solidago canadensis* у період його бутонізації теж є одним з методів контролю його чисельності, оскільки сприяє ксеротизації умов існування і випадінню мезофітів з травостою. При застосуванні такого режиму скошування, восени цього ж року кількість *Solidago canadensis* зменшується у середньому на 16,8% (за сухою масою) порівняно з контролем. Цей метод є менш ефективним порівняно з ручним видаленням *Solidago canadensis* з травостою, проте більш доцільним при використанні на великих площах, де поштучне вирізування *Solidago canadensis* є практично неможливим. Таким чином, *Solidago canadensis* негативно реагує на будь-який вплив на травостій: при скошуванні – виявляє тенденцію до зниження чисельності, а при ручному видаленні – не спроможний відновити свій попередній статус у травості: відсоток його участі знижується у 7 разів [16, 32]. Зазначені методи виключають можливість насінневого розмноження *Solidago canadensis*.

Для контролю вегетативного розмноження, на наш погляд, можливі періодичні локальні випалювання в зимовий період сухою по краях ділянок, що особливо забур'янені *Solidago canadensis*. Це веде до істотного зменшення проективного покриття *Solidago canadensis*, а низці домінуючих злаків (*Festuca valesiaca*, *Elytrigia intermedia*, *Elytrigia repens*, *Poa angustifolia* L.), куців (*Chamaecytisus ruthenicus*) та різнотрав'я (*Falcaria vulgaris*, *Medicago procumbens*, *M. romanica*,

Origanum vulgare тощо) не лише не шкодить, а й поліпшує умови зростання внаслідок ксеротизації.

Проте на деякі види (*Amygdalus nana*) випалювання впливає негативно. Тому для фітоценотичного контролю *Solidago canadensis* у заростях чагарників ми можемо рекомендувати ручне зрізування і видалення його з травостою та обкошування куртин *Amygdalus nana* на початку липня у фазу бутонізації *Solidago canadensis*.

Для дослідження ценотичних відносин видів на ділянці ми провели аналіз ценоекотинів за градаціями факторів вологості ґрунту й впливу ценотичного оточення на домінуючі види методом двофакторного дисперсійного аналізу та аналіз кореляційних відносин й емпіричних ліній регресії покриття залежного виду від діючого за О.О. Урановим [28]. Результати наших досліджень показали, що перезволоження в комплексі з мезофітами (ценотичний фактор) негативно впливає на лучно-степову рослинність. Для її збереження за даних умов доцільно, на наш погляд, підтримувати ксерофітний режим шляхом мозаїчних скошувань плям з домінуванням *Arrhenatherum elatius*, *Lathyrus sylvestris* та інших мезофітів, у тому числі *Solidago canadensis*, у засушливий період, а саме – у середині літа [17, 33].

Таким чином, сучасний рослинний покрив ботаніко-географічної ділянки "Степи України" ми розглядаємо як штучно створене лучно-степове рослинне угруповання з вкрапленнями низки нехарактерних видів, що потребує заходів підтримки, наведених вище.

Степи України, у тому числі й лучні, упродовж багатьох десятиліть зазнавали дії сильного антропогенного навантаження: розорювання, терасування і заліснення степових схилів, порушення рослинного покриву в зв'язку з видобуванням корисних копалин тощо. Це призвело до знищення місцезростань і популяцій рідкісних видів. Тому моделювання лучно-степових фітоценозів з

рідкісними видами у їх складі є актуальним [19].

Серед видів, що зростають на ділянці "Степи України", 10 занесено до "Червоної книги України" [30]: *Paeonia tenuifolia*, *Pulsatilla nigricans*, *Crocus reticulatus*, *Bulbocodium versicolor* (Ker.-Gawl.) Spreng., *Gymnospermium odessanum*, *Tulipa quercetorum*, *T. schrenkii*, *T. ophiophylla* Klok. et Zoz, *Stipa capillata* L., *S. pennata* Ls.str. *Paeonia tenuifolia* занесена до списку рідкісних видів Бернської конвенції [14].

На ділянці представлені також регіонально рідкісні для лучних степів Київського плато види: *Adonis vernalis*, *A. wolgensis*, *Anemone sylvestris*, *Clematis integrifolia*, *Amygdalus nana*, *Dianthus andrzejowskianus* (Zapal.) Kulcz., *Dianthus membranaceus*, *Iris hungarica*, *Iris pumila* L., *Muscari neglectum*, *Ornithogalum gussonei* Ten., *Euphorbia stepposa*, *Salvia nutans*, *Linum austriacum* L., *Melica transsilvanica* Schur.

З рідкісних видів, представлених на ділянці, північну межу поширення, що проходить через територію Київського плато, мають *Crocus reticulatus*, *Iris pumila*, *Bulbocodium versicolor*, *Amygdalus nana*.

Успішний досвід вирощування рідкісних видів на ботаніко-географічній ділянці "Степи України" упродовж тривалого часу підтвердив, що це ефективний захід щодо їхньої охорони *ex situ* у штучно створених фітоценозах. Крім того, рідкісні види здатні формувати в культурфітоценозах стійкі інтродукційні популяції, що свідчить про їхні міцні фітоценотичні позиції.

Наводимо коротку характеристику низки інтродукційних популяцій, у тому числі і рідкісних видів, які сформувались на ботаніко-географічній ділянці "Степи України" за 40–50 років.

***Paeonia tenuifolia*.** На ботаніко-географічну ділянку "Степи України" *Paeonia tenuifolia* була завезена у 1953 р. зі Стрільцівського степу в кількості 50 особин. Змодельована інтродукційна популяція рідкісного, занесеного до Червоної книги Ук-

раїни виду займає площу 1,5 га і нині нараховує близько 350 особин. Максимальна щільність особин *Paeonia tenuifolia* в локусах на модельних площадках – 25 особин/м², мінімальна – 4 особини/м². *Paeonia tenuifolia* виступає субдомінантом та домінантом весняних синузій у низці асоціацій.

Під час дослідження вікової структури встановлено, що спектри онтогенетичних станів повночленні. На всіх модельних площадках був отриманий пік для віргінільних особин. Таким чином, інтродукційна популяція *Paeonia tenuifolia* виявилась толерантною. Співвідношення передгенеративних особин до генеративних має високі значення, що свідчить про стійкість популяції та тенденції до збільшення кількості особин. Відновлення відбувається насінним шляхом [20].

Подібну вікову структуру має інтродукційна популяція *Paeonia tenuifolia*, розміщена на дослідній ділянці Канівського природного заповідника (Канівський р-н, Черкаської обл.), де *Paeonia tenuifolia* добре розмножується самосівом і утворює нормальну повночленну інтродукційну популяцію.

Adonis vernalis був завезений на ділянку в 1952 р. з Михайлівської цілини. Інтродукційна популяція цього рідкісного виду займає площу 0,5 га і нараховує близько 300 дорослих особин. Щільність інтродукційної популяції (9 особин/м²) менша, ніж в оптимальних умовах зростання виду в Південному Лісостепу України (20–25 особин/м²), проте значно вища, порівняно зі щільністю природної популяції з Волинського Лісостепу (4 особини/м²) [24]. Середня щільність популяцій *Adonis vernalis* на Придніпровській низовині становить 1 особина/м², на Капилській височині – 3 особини/м², у Криму – 4–11 особин/м² [23].

У природних лучно-степових фітоценозах на території Київського плато (ботанічний заказник місцевого значення "Тулинецькі Переліски" у Миронівському

р-ні Київської обл. та ландшафтний заказник місцевого значення "Копачівські схили" в Обухівському районі Київської області) проективне покриття *Adonis vernalis* досягає 5%, а щільність популяцій – до 10 особин/м², що є свідченням міцних фітоценотичних позицій виду. Близький показник щільності інтродукційної популяції *Adonis vernalis* на ділянці "Степи України" НБС НАН України – 9 особин/м² пояснюється не лише невеликим для існування інтродукційної популяції проміжком часу її формування, а й подібністю еколого-ценотичних умов цих територій.

В інтродукційній популяції *Adonis vernalis* на ділянці "Степи України" у спектрах онтогенетичних станів представлені всі вікові групи особин: ювенільні – 1,5 особини/м² (17,5%), іматурні, віргінільні та генеративні – по 2,5 особини/м² (по 27,5%) [25]. Відновлення відбувається насінним шляхом.

Ornithogalum fimbriatum був завезений на ділянку у 1953 р. з Одеської області. Інтродукційна популяція *Ornithogalum fimbriatum* займає площу 0,1 га і налічує близько 200 генеративних особин, розміщених групами або поодинокі. Максимальна щільність – 20 генеративних особин/м². Також виявлені особини прегенеративного періоду онтогенезу. Вид розмножується насінням та вегетативно.

Amygdalus nana завезений на ділянку у 1952 р. з Хомутовського та Стрільцівського степів. Угрупування *Amygdaleta nanae* належить до рідкісних і зникаючих [13]. Плями з домінуванням *Amygdalus nana* представлені переважно у південній частині ділянки, загальна їх площа близько 0,2 га. Формування цих угруповань і подальше розширення їх площі гальмується періодичним викошуванням травостою навколо. Загальне проективне покриття 80–95%, покриття *Amygdalus nana* – до 50%. Вертикальна диференціація виражена слабо. Кущово-трав'яний ярус включає *Amygdalus nana* у середньому заввишки 70 см, злаки-співдо-

мінанти (*Elytrigia repens*, *Bromopsis inermis*) та види різнотрав'я. На 1 м² нараховується в середньому до 40 пагонів *Amygdalus nana*. Місцями на території ділянки трапляються і поодинокі пагони *Amygdalus nana*. Вид розмножується насінням та вегетативно – кореневими паростками, переважає вегетативне розмноження.

Scilla sibirica завезена на ділянку у 1963 р. з Хомутовського степу. Інтродукційна популяція *Scilla sibirica* займає площу близько 0,2 га. Розміщення особин розсіяне, дифузне. Спектр онтогенетичних станів повночленний. Відсоток генеративних особин високий – 41%. Популяція поповнюється переважно насінним шляхом, хоча спостерігається і вегетативне розмноження [11].

Gagea lutea завезена у 1960 р. з лучно-степових ділянок Середнього Придніпров'я. Інтродукційна популяція *Gagea lutea* займає площу близько 0,1 га. Розміщення особин у вигляді більш-менш виражених груп. Спектр онтогенетичних станів повночленний, лівосторонній, переважають ювенільні та іматурні особини. Відсоток генеративних особин невисокий – 6%. Переважає вегетативне розмноження [11].

Tulipa quercetorum. Цей рідкісний, занесений до Червоної книги України [30] вид потрапив на ботаніко-географічну ділянку "Степи України" внаслідок спонтанної інтродукції із сусідньої ботаніко-географічної ділянки "Ліси рівнинної частини України", з виділу "Пакленова діброва". Природна екологічна ніша цього виду – розміщення під наметом незімкнутого широколистяного лісу [18]. На ділянці "Степи України" інтродукційна популяція *Tulipa quercetorum* розмістилась у подібній екологічній ніші: частково під наметом *Corylus avellana* L., який звичайно утворює підлісок у широколистяних лісах, а частково – на відкритій території. Площа популяції невелика, близько 10 м². На 1 м² нараховується до 60 особин *Tulipa quercetorum*. У спектрі онтогенетичних станів переважають іматурні

особини. Вид розмножується вегетативно, насіннєве розмноження пригнічене. Популяція може використовуватись як джерело вихідного матеріалу *Tulipa quercetorum*.

Таким чином, *Paeonia tenuifolia*, *Adonis vernalis*, *Ornithogalum fimbriatum*, *Amygdalus nana*, *Scilla sibirica*, *Gagea lutea* сформували на ділянці стійкі гомеостатичні інтродукційні популяції, які ми відносимо до I ступеня успішності інтродукції за шкалою Вульфа-Базилевської [1].

Стійкі гомеостатичні інтродукційні популяції утворили також види, завезені з Хомутовського степу у 50-ті роки – *Clematis pseudoflammula*, *Salvia nutans*, *Adonis wolgensis*, *Stachys recta* та у 1960 р. – *Alcea rugosa* L., *Echinops sphaerocephalus*, *Linum nervosum*; зі Стрільцівського степу та Хомутовського степу у 50-ті роки – *Vinca herbacea*, *Thalictrum minus*; зі Стрільцівського степу та Михайлівської цілини у 1953–1960 роки – *Phlomis tuberosa*; з Михайлівської цілини та Товтрового кряжа у 1953 р. – *Iris hungarica*; з Михайлівської цілини у 1953 р. – *Veronica incana* та *Salvia pratensis*; зі Степової зони у 50-ті роки – *Galatella dracunculoides*; завезений у 1953 р. з околиць м. Одеса *Muscari neglectum* та у 1960 р. з Полтавської області – *Eryngium planum*.

Ми не виключаємо можливості спонтанного занесення насіння таких видів, як *Salvia pratensis*, *Veronica incana*, *Stachys recta*, *Iris hungarica*, *Gagea lutea* на територію ділянки "Степи України" з місцевих популяцій цих видів, які трапляються на природних відкритих ділянках в околицях ботанічного саду. Проте основним вихідним матеріалом, що послужив для формування популяцій на ділянці, вважаємо саме цілеспрямовано інтродуковані види цих рослин.

Інтродукційні популяції *Amygdalus nana*, *Adonis vernalis*, *Gagea lutea*, *Veronica incana*, *Salvia pratensis*, *Iris hungarica*, *Phlomis tuberosa*, *Stachys recta*, *Echinops sphaeroce-*

phalus за своєю структурою подібні до природних популяцій цих видів у лучно-степових фітоценозах Київського плато.

Успішний досвід формування інтродукційних популяцій рідкісних видів у культурфітоценозах свідчить про ефективність їх охорони *ex situ*.

Моделювання лучно-степових фітоценозів є перспективним для озеленення. Штучно створені лучно-степові угруповання доцільні в економічному плані, оскільки потребують мінімального догляду – скошування; вони посухостійкі, не потребують поливу; можуть бути приурочені як до плато подібних ландшафтів, так і до складних форм рельєфу, а саме – схилів різної крутизни, бажано південної та південно-східної експозиції; підходять для озеленення великих відкритих територій – від 0,5 га; стійкі до помірних рекреаційних навантажень і добре співіснують з видами місцевої флори. Моделювання таких угруповань, що є флористично багатими, крім декоративного [4], наукового, загальноосвітнього [6] та естетичного значення сприяє збереженню фіторізноманіття. Крім того, як відмічено вище, лучно-степові фітоценози є оптимальними місцезростаннями для низки рідкісних і зникаючих видів рослин, у тому числі занесених до Червоної книги України [30]. Це має актуальне значення як додаткова система заходів збереження, розмноження та охорони рідкісних видів у штучно створених фітоценозах при озелененні. Раніше нами описані деякі штучні фітоценози, що є перспективними для використання у зеленому будівництві [21].

З урахуванням наведених вище рекомендацій щодо підтримки штучно створених лучно-степових угруповань (мозаїчних скошувань) нами плануються подальші моніторингові дослідження сукцесій рослинного покриву ботаніко-географічної ділянки "Степи України". Як з'ясувалося, успішне моделювання лучно-степових фітоценозів залежить від всебічного вивчення природних лучно-степових ділянок.

1. Базилевская Н.А. Теория и методы интродукции растений. – М.: Изд-во МГУ, 1964. – 131 с.
2. Бородіна Р.М. Интродукція рослин степів України // Интродукція на Україні корисних рослин природної флори СРСР. – К.: Наук. думка, 1972. – С. 40–68.
3. Бородіна Р.М. Степові види роду шавлії (*Salvia* L.) в умовах ЦРБС АН УРСР // Рослинні ресурси України, їх використання та збагачення. – К.: Наук. думка, 1976. – С. 107–110.
4. Бородіна Р.М. Степи України // Декоративні рослини природної флори України. – К.: Наук. думка, 1977. – С. 86–136.
5. Бородин Р.М. Степи Украины // Интродуцированные лекарственные растения. – К.: Наук. думка, 1983. – С. 24–33.
6. Гриценко В.В. Використання штучно створених степових фітоценозів у навчально-методичній роботі майбутніх вчителів біології // Матеріали перших Всеукраїнських наукових читань, присвячених пам'яті академіка М.М. Гришка. "Роль ботанічних садів у формуванні наукового світогляду майбутніх біологів". – Полтава, 2001. – С. 39–40.
7. Гриценко В.В. Порівняльна характеристика флористичного складу ділянки "Степи України" НБС НАНУ 1970 та 2001 років // Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва: Матеріали II Міжнар. наук. конф. молодих дослідників. – К.: Фітосоціоцентр, 2002а. – С. 51–53.
8. Гриценко В.В. Флористичний склад ділянки "Степи України" Національного ботанічного саду НАН України // Еколого-біологічні дослідження на природних та антропогенно змінених територіях: Матеріали наук. конф. молодих вчених. – Кривий Ріг, 2002б. – С. 89–91.
9. Гриценко В.В. Экологические группы видов искусственно созданных лугово-степных фитоценозов // Биология – наука XXI века: 6-я Пушкинская школа-конференция молодых ученых: Сб. тезисов. – Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2002в. – Т. 2. – С. 43–44.
10. Дзыбов Д.С. Метод агростепей: Ускоренное восстановление природной растительности: Метод пособ. – Саратов: Научная книга, 2001. – 39 с.
11. Диденко С.Я., Гриценко В.В. Возрастные спектры интродукционных ценопопуляций *Gagea lutea* (L.) Ker.-Gawl. и *Scilla sibirica* Haw. в искусственно созданных степных и лугово-степных фитоценозах НБС НАН Украины // Роль ботанических садов в сохранении биоразнообразия: Материалы междунар. конф. "Сохранение и воспроизводство растительного компонента биоразнообразия", посвященной 75-летию Ботанического сада Ростовского государственного университета. – Ростов-н/Д: Изд-во Ростов. ун-та, 2002. – С. 92–93.
12. Дідух Я.П. Популяційна екологія. – К.: Фітосоціоцентр, 1998. – 192 с.
13. Зеленая книга Украинской ССР: Редкие, исчезающие и типичные, нуждающиеся в охране растительные сообщества / Под общ. ред. Ю.Р. Шеляга-Сосонко. – К.: Наук. думка, 1987. – 216 с.
14. Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (Берн, 1979 р.) – Київ, 1998. – 76 с.
15. Мар'юшкіна В.Я. Адвентизація рослинності як наслідок спонтанної та цілеспрямованої інтродукції рослин // Интродукція рослин. – 2002. – № 1. – С. 49–60.
16. Мар'юшкіна В.Я., Гриценко В.В. Перспективи фітоценотичного контролю *Solidago canadensis* L. // Доп. НАН України. – 2002. – № 8. – С. 158–162.
17. Мар'юшкіна В.Я., Гриценко В.В., Дідик Н.П. Статистичний аналіз ценотичних відносин видів на ділянці "Степи України" Національного ботанічного саду НАН України // Доп. НАН України. – 2002. – № 6. – С. 166–170.
18. Мельник В.И. Редкие виды флоры равнинных лесов Украины. – К.: Фитосоцицентр, 2000. – 212 с.
19. Мельник В.І., Гриценко В.В. Моделирование лугово-степных фитоценозов как метод охраны редких видов *ex situ* // Роль ботанічних садів та дендропарків у науково-просвітницькій діяльності та інтродукції рослин. Матеріали міжнар. наук. конф., присвяченої 45-річчю Запорізького міського дитячого ботанічного саду. – Запоріжжя, 2003. – С. 61–66.
20. Мельник В.І., Гриценко В.В., Перегрим М.М. Ценопопуляції *Paeonia tenuifolia* L. (Paeoniaceae) у степових культурфітоценозах // Интродукція рослин. – 2003. – № 1–2. – С. 9–14.
21. Мельник В.І., Шумик М.І., Мар'юшкіна В.Я., Гриценко В.В. Перспективи використання барвистих газонів та куртин степових видів у зеленому будівництві // Матеріали міжнар. наук. конф., присвяченої 135-річчю Ботанічного саду Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ЛАТСТАР, 2002. – Ч. 2. – С. 33–36.
22. Осичнюк В.В. Зміни рослинного покриву степу // Рослинність УРСР. Степи, кам'яністі відслонення, піски. – К.: Наук. думка, 1973. – С. 249–314.
23. Парубок М.И. Ценопопуляції *Adonis vernalis* в степних культурфітоценозах // Бюл. Гос. Никит. Ботан. сада, 1999. – Вып. 81. – С. 108–110.
24. Парубок М.І. Порівняльна характеристика природних та інтродукційних популяцій *Adonis vernalis* L. // Интродукція рослин. – 2000. – № 1. – С. 45–47.

25. *Парубок М.І.* Горицвіт весняний (*Adonis vernalis* L.) в Україні (еколого-ценотичні особливості та охорона): Автореф. дис. ... канд. биол. наук: 03.00.05. – Київ, 2002. – 24 с.

26. *Скрипчинский А.В., Танфильев В.Г., Дударь Ю.А., Пешкова Л.И.* Искусственное восстановление первичных типов растительности как составной части природных биогеоценозов // Ботан. журн. – 1971. – 56, № 12. – С. 1725-1739.

27. *Собко В.Г., Гапоненко М.Б.* Интродукція рідкісних і зникаючих рослин флори України. – К.: Наук. думка. – 1996. – С. 5-13.

28. *Уранов А.А.* К вопросу о сопряженности растений в фитоценозе // Вопросы морфогенеза цветковых растений и строения их популяций. – М.: Наука, 1968. – С. 183-208.

29. *Физико-географическое районирование Украинской ССР* / Под ред. В.П. Попова, А.М. Маринича, А.И. Ланько. – К.: Изд-во Киев. ун-та, 1968. – С. 232-241.

30. *Червона книга України. Рослинний світ.* – К.: Укр. енциклопедія, 1996. – 608 с.

31. *Шилан Л.М.* Краткий физико-географический очерк территории Ботанического сада Академии наук УССР // Акклиматизация растений. – К.: Изд-во АН УССР, 1958. – С. 70-88.

32. *Mar'yushkina V.Ya., Gritsenko V.V.* Methods of density control of invasive species *Solidago canadensis* L. in Ukraine // 12-th EWRS (European Weed Research Society) Symposium, Wageningen, 2002. Papendal. Arnhem (The Netherlands, 24-27 June 2002). – P. 330-331.

33. *Mar'yushkina V.Ya., Gritsenko V.V., Didyk N.P.* Ecologo-coenotic factors in restoration of steppe vegetation in M.M. Grishko National Botanical Gardens // 3rd European Conference on Restoration Ecology "Challenges of the new millennium – our joint responsibility", Conference Abstracts – Budapest, 2002. – P. 137.

Рекомендувала до друку В.Я. Мар'юшкіна

В.В. Гриценко

Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко, НАН Украины, г. Киев

РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ
БОТАНИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО
УЧАСТКА "СТЕПИ УКРАИНЫ" В НБС
им. Н.Н. ГРИШКО НАН УКРАИНЫ

Представлены сведения об истории формирования, флористическом составе, особенностях и методах поддержания, а также редких видах искусственно созданных лугово-степных фитоценозов ботанико-географического участка "Степи Украины" НБС НАН Украины. Охарактеризованы состояние и структура ряда интродукционных популяций. Обоснованы перспективы моделирования лугово-степных фитоценозов для озеленения.

V.V. Gritsenko

M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

VEGETATION COVER
OF THE BOTANICAL-GEOGRAPHIC PLOT
"STEPPE OF UKRAINE" OF M.M. GRISHKO
NATIONAL BOTANICAL GARDENS
OF THE NAS OF UKRAINE

Information about history of creation, floristic composition, peculiarity and methods of support, and also rare species of the artificial meadow-steppe plant communities of the botanical-geographic plot "Steppes of Ukraine" of M.M. Grishko National Botanical Gardens of the NAS of Ukraine are presented. The state and structure a number of introductive populations are characterized. The perspectives of artificial meadow-steppe plant communities in gardening are substantiated.

ИНТРОДУКЦИОННЫЕ ПОПУЛЯЦИИ НА БОТАНИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОМ УЧАСТКЕ "КРЫМ" В НБС им. Н.Н. ГРИШКО НАН УКРАИНЫ

Обобщены результаты многолетних исследований интродукционных популяций лука обманывающего, василька седого и птицемлечника бахромчатого. Отмечена высокая способность популяций к возобновлению семенным и вегетативным путем.

На ботанико-географических участках отдела природной флоры НБС им. Н.Н. Гришко НАН Украины в составе искусственных фитоценозов сложились многочисленные интродукционные популяции. Наши представления о них совпадают с мнением В.Н. Некрасова [1]. Изучение их особенностей и развития имеет исключительно важное значение для решения теоретических и прикладных вопросов интродукции растений. Формирование устойчивых, самовозобновляющихся популяций в составе искусственных фитоценозов является одним из наиболее перспективных методов сохранения редких и исчезающих видов растений.

Цель работы состояла в изучении возрастного состава интродукционных популяций лука обманывающего, василька седого и птицемлечника бахромчатого на ботанико-географическом участке "Крым".

Исследование динамики интродукционных популяций проводилось в 2000–2003 годах на постоянных площадках площадью по 50 см², характеристика которых приведена в таблице. Возрастное состояние популяций определялось в соответствии с рекомендациями Т.А. Работнова [2]. Покоящиеся семена и проростки не учитывались, поскольку ко времени исследования они находились в ювенильной форме. Изучено по две популяции каждого вида.

1. *Allium decipiens* Fisch. et Schult. – лук обманывающий. В природе произрастает среди кустарников, в светлых лесах. Встречается в горном Крыму и на Тарханкутском полуострове, редко.

Всходы появляются в середине апреля. Тип прорастания надземный.

Краткая характеристика исследованных видов на ботанико-географическом участке "Крым"

№ п/п	Название вида	Господствующие виды	Общее проективное покрытие травостоя, %	Почва
1.	<i>Allium decipiens</i> Fisch. et Schult.	<i>Vinca minor</i> L. <i>Poa pratensis</i> L. <i>Dactylis glomerata</i> L. <i>Agrimonia eupatoria</i> L. <i>Trifolium pratensis</i> L. <i>T. repens</i> L.	85	Дерново-буроземная, влажная
2.	<i>Centaurea cana</i> Sibth.	<i>Salvia tomentosa</i> Mill. <i>Centaurea orientalis</i> L. <i>Holcus lanatus</i> L. <i>Filipendula vulgaris</i> L. <i>Festuca pratensis</i> Huds. <i>Ranunculus arvensis</i> L.	90	Дерново-суглинистая, сухая
3.	<i>Ornithogalum fimbriatum</i> Willd.	<i>Muscari racemosum</i> Mill. <i>Crocus speciosus</i> MB. <i>Poa pratensis</i> L. <i>Briza media</i> L. <i>Poterium poligamum</i> Waldst. et Kit. <i>Tilia plathyphyllos</i> Scop.	70	Дерново-буроземная, суглинистая

В конце апреля образуется луковичка и два настоящих узких листа, семядольный листочек засыхает. В первой декаде июня на удлинённой невыраженной луковичке появляется множество всасывающих корней.

Имматурные растения характеризуются наличием двух ассимилирующих листьев. Появляется способность к вегетативному размножению луковичками-детками (2–3 шт.).

Виргинильные растения имеют 2–3 настоящих зелёных листа. Увеличивается интенсивность вегетативного размножения, образуется 6–8 настоящих мелких луковичек.

Генеративные растения имеют два, изредка три ассимилирующих листа и могут быть семенного и вегетативного происхождения. Особи семенного происхождения впервые зацветают на 2–3-й год жизни. Крупные луковички образуют до 20–25 луковичек.

Сенильные растения не обнаружены.

Интродукционная популяция лука обманывающего в обоих вариантах опыта характеризуется интенсивным семенным возобновлением. Численность ювенильных особей за три года исследований составила: 41,0; 42,4; 56,0 экз. – первый вариант опыта и 54,0; 47,1; 50,2 – второй вариант опыта, а виргинильных соответственно 36,2; 40,5; 34,0 и 41,0; 48,4; 31,2 экз. Имматурных особей в возрастном составе обнаружено 24,0; 37,0; 41,0 и 33,0; 39,4; 31,2 экз., а генеративных – 23,2; 28,0; 29,0 и 22,4; 37,5; 24,1 экз.

Численность особей по годам составляет 136–172 экз./м². Более интенсивное семенное возобновление отмечено в 1998 г., что, вероятно, объясняется благоприятными погодными условиями. В целом данный вид характеризуется высокой репродуктивной способностью, его интродукционная популяция устойчива и способна к длительному самовозобновлению.

2. *Centaurea cana* Sibth. et Smith. – василек седой. Распространен в Крыму и на Кавказе, является крымско-кавказским эндемом. В Горном Крыму произрастает на каменистых склонах и яйле.

Травянистый многолетник высотой 30–40 см. Листки прикорневые и нижние стеблевые, продолговатые или продолговато-ланцетные; средние и верхние – стеблеузкаланцетные, на верхушке заостренные, цельнокрайные, сидячие, образуют на стебле крылья.

Цветки синего цвета собраны в корзинки. Растение кажется серым из-за густого паутинистого опушения. Благодаря ползучему корневищу хорошо разрастается, образуя заросли. Во время массового цветения синие головки цветков красиво выглядят на светло-сером фоне. Как в природе, так и в культуре характеризуется растянутым периодом цветения. Растение декоративно на протяжении всей вегетации.

На участке "Крым" хорошо размножается вегетативно. В течение вегетационного периода на ползучем корневище образуется много новых побегов.

В условиях культуры образуются недоразвитые семена. По срокам прорастания семена гетероморфны.

Продолжительность вегетации составляет 212–239 дней.

Пополнение интродукционной популяции молодыми особями происходит исключительно за счет вегетативного размножения.

Преобладают ювенильные особи – 31,0; 30,0; 32,2 экз. Участие растений других возрастных групп следующее: имматурные – 29,0; 34,5; 38,0; виргинильные – 25,0; 37,5; 19,0 и генеративные – 17,0; 27,4; 21,0 экз. Плотность популяции составляет 100–128 экз./м². Популяция неполночленна.

3. *Ornithogalum fimbriatum* Willd. – птицемлечник бахромчатый. В природе произрастает в сухих местах, на открытых травянистых склонах, редко. В Украине встречается в Причерноморье, Крыму. Крымско-балкано-малоазиатский элемент.

Ранневесеннее луковичное растение с узколинейными прямыми или серповидноогнутыми листками (4–8 шт.), покрытыми снизу и по краю волосками. Листочки развиваются раньше, чем стебель. Во время цвете-

ния растение достигает 6–15 см высоты, соцветие щитковидное, из 5–15 цветков, в культуре развивается от 17 до 23 цветков.

Прицветники ланцетные, бледно-зеленые, заостренные, почти одинаковой длины с цветоножками или превышают их. Листочки околоцветника белые, с нижней стороны – с зеленой полоской, продолговато-ланцетные, внутренние – 10–20 мм длиной, 4–8 мм шириной, наружные – шире. Диаметр цветка 3–4 см.

Зацветает во второй половине апреля. Продолжительность цветения одного цветка – 3–4 дня. Общее цветение длится около двух недель. Размножается вегетативно и семенами. Вегетативные особи отмечены уже в ювенильном возрастном состоянии. Сенильные особи не обнаружены.

В возрастном составе интродукционной популяции преобладают ювенильные (31,0; 39,0; 34,5 экз.) и генеративные (36,0; 27,1; 27,0 экз.) особи. Особи остальных возрастных групп представлены следующим образом: имматурные – 21,0; 22,1; 33,1 экз., виргинильные – 28,0; 31,5; 21,5 экз. Плотность популяции составляет 116–128 экз./м² (из них генеративных растений насчитывается 36,0 экз./м²). Популяция устойчивая, полночленная.

Исследования показали, что растения изученных видов в условиях культуры полностью проходят жизненный цикл развития и образуют устойчивые интродукционные популяции нормального типа. Они проявляют способность к самостоятельному поддержанию высокой численности особей путем семенного или вегетативного размножения. В изученных популяциях преобладают ювенильные и генеративные особи, что является свидетельством их высокой жизнеспособности [3].

Все изученные виды характеризуются высокими декоративными качествами и яв-

ляются перспективными для селекционной работы. Их можно рекомендовать для озеленения, что будет способствовать сохранению их генофонда.

1. Некрасов В.Н. Актуальные вопросы развития теории акклиматизации растений. – М.: Наука, 1980. – 101 с.

2. Работнов Т.А. Вопросы изучения состава популяций для целей фитоценологии // Проблемы ботаники. – М.: Изд-во АН СССР, 1950 – Т. 1. – С. 465–483.

3. Уранов А.А. Жизненное состояние вида в растительном сообществе // Бюл. МОИП. Отд. биол. – 1960. – Т. 65, Вып. 3. – С. 183–208.

Рекомендовал к печати П.Е. Булах

Т.О. Козак

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка
НАН України, Україна, м. Київ

ИНТРОДУКЦІЙНІ ПОПУЛЯЦІЇ НА БОТАНІКО-ГЕОГРАФІЧНІЙ ДІЛЯНЦІ "КРИМ" В НБС ім. М.М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ

Узагальнені результати багаторічних досліджень інтродукційних популяцій цибулі оманної, волошки сивої, ряски торочкуватої. Відмічено високу здатність популяцій до відновлення насіннєвим та вегетативним шляхом.

T.O. Kozak

M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

INTRODUCTION POPULATIONS ON BOTANIC-GEOGRAPHICAL PLOT "CRIMEA" IN M.M. GRISHKO NATIONAL BOTANICAL GARDENS OF THE NAS OF UKRAINE

The results of long-term investigations, on making the introduction populations of species: *Allium decipiens*, *Centaurea cana*, *Ornithogalum fimbriatum* are summarised. The deduction about ability of self-maintenance of high number persons in these populations by the way of seed and vegetation recommencing is made.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИХ ХВОЙНЫХ В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ

Проведен анализ таксономического состава, возрастной и количественной структуры североамериканских хвойных в условиях Лесостепи Украины и перспективности их использования в данном ботанико-географическом регионе.

Объектами исследований были насаждения ботанических садов, дендропарков, старинных парков, дендрариев, насаждения городского озеленения (парки, скверы, бульвары, площади, аллеи и уличные посадки) в зоне Лесостепи Украины – всего около 100 объектов в 18 географических пунктах. Таксономический состав изучали путем маршрутных обследований насаждений. Определение видов и декоративных форм осуществляли по G. Krüssman (1979). Степень зимостойкости оценивали по 5-балльной шкале обмерзания М.К. Вехова (1957), засухоустойчивость – по 6-балльной шкале С.С. Пятницкого (1961), степень пыления и формирования семян – по 6-балльной шкале В.Г. Каппера в модификации А.А. Калиниченко (1970). Наблюдения за прохождением фенологических фаз проводили по методике Главного ботанического сада АН СССР (1975). Оценка успешности интродукции древесных растений проведена по методике П.И. Лапина и С.В. Сидневой (1973). Декоративные особенности ассортимента хвойных в насаждениях Лесостепи Украины изучали по методике И.В. Тарана и Е.Г. Агаповой (1981). Ландшафтно-эстетический анализ отдельных пейзажных групп с целью определения наиболее удачных композиций проведен по 3-балльной системе, разработанной Ки-

евским НИИ проектирования градостроительства (1974).

Выявлено, что в Лесостепи Украины произрастает 44 вида и 120 форм североамериканских хвойных, из них в городских насаждениях встречается от 1 до 11 видов и от 3 до 16 форм. Они принадлежат к 4 семействам и 12 родам. С целью установления источников интродукции проведен анализ происхождения видов по флористическим областям [3]. Выяснилось, что преобладают виды Северо-Западно-Американской флористической области (26 видов, или 59,1%), Атлантично-Северо-Американской (соответственно 10 и 22,7%), Циркумбореальной (соответственно 7 и 15,9%), Мадреанской (1 вид, или 2,3%). Большинство хвойных Северо-Западно-Американской флористической области (*Abies concolor* Lindl. et Gord, *Picea pungens* Engelm., *Picea engelmannii* Engelm., *Pseudotsuga menziesii* Franco, *Chamaecyparis lawsoniana* Parl., *Thuja plicata* D. Don) отличаются большим формовым разнообразием и устойчивостью к неблагоприятным условиям среды. Значительный интерес представляют виды из Атлантично-Северо-Западной области (*Tsuga canadensis* Carr., *Pinus resinosa* Ait., *Abies fraseri* Poir.).

Хвойные североамериканского происхождения преимущественно произрастают в насаждениях Правобережной (99 видов и

форм), Западной (75) и Левобережной (71) Лесостепи. Анализ полученных данных показал, что сосна, пихта, ель, можжевельник представлены многими видами и формами. Все остальные роды – 1–3 видами (см. таблицу).

В декоративных насаждениях чаще всего встречается ель колочая (*Picea pungens*) и ее формы ('*Argentea*', '*Glauca*', '*Kosteriana*', '*Coerulea*'), туя западная (*Thuja occidentalis* L.) и её формы ('*Columna*', '*Ericoides*', '*Lutea*', '*Aureo-spicata*', '*Fastigiata*'). Достаточно распространенными являются псевдотсуга Мензиса (*Pseudotsuga menziesii*), сосна Веймутова (*Pinus strobus* L.). Одиночно и небольшими группами высажены туя складчатая (*Thuja plicata*), ель сизая (*Picea glauca* Voss.), можжевельник виргинский (*Juniperus virginiana* L.), пихта одноцветная (*Abies concolor*), сосна желтая (*Pinus ponderosa* Dougl.), кипарисовик Лавсона (*Chamaecyparis lawsoniana*).

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в насаждениях преобладают виды и формы ели и туи, поэтому целесообразно пополнение ассортимента за счет видов и форм других родов: пихта (*Abies Hill.*), ель (*Picea Dietr.*), лиственница (*Larix Mill.*), псевдотсуга (*Pseudotsuga Carr.*), тсуга (*Tsuga Carr.*), можжевельник (*Juniperus L.*), кипарисовик (*Chamaecyparis Spach.*).

На долю интродуцентов приходится 81% общего количества видов, произрастающих в насаждениях Лесостепи Украины. Преобладают представители Северной Америки и Восточной Азии. Большинство интродуцентов (около 2/3 видов) используются в парковом строительстве и только 1/3 встречается в уличных посадках [1].

В результате проведенного анализа перспективности североамериканских хвойных по методике П.И. Лапина и С.В. Сидневой (1973) установлено, что 14 видов относятся к полностью перспективным, 19 – к перспективным, 7 видов – к менее перспективным. К первой группе (полностью перспективные) принадлежат следующие виды:

пихты Фразера и одноцветная, ели колочая и Энгельмана, псевдотсуга Мензиса, тсуга канадская, сосна Веймутова, кипарисовик Лавсона, можжевельники виргинский и горизонтальный. Ко второй – пихты величайшая, великолепная, субальпийская, ели белая, ситхинская, лиственница американская, сосны желтая, гибкая, Муррея, скрученная, кипарисовик нутканский, можжевельники скальный и западный. К третьей – ели черная и красная, тис канадский, сосна Банка, кипарисовик туюобразный и др. Полученные результаты свидетельствуют о том, что в условиях Лесостепи Украины североамериканские хвойные не достигают таких размеров, как в

Систематический состав хвойных Северной Америки, интродуцированных в Лесостепи Украины

Семейство	Род	Количество видов и форм			
		во всех типах насаждений		в городских насаждениях	
		видов	форм	видов	форм
Pinaceae Lindl.	<i>Abies</i> Mill.	8	3	–	–
	<i>Larix</i> Mill.	2	–	–	–
	<i>Picea</i> Dietr.	7	13	3	5
	<i>Pinus</i> L.	13	–	2	–
	<i>Pseudotsuga</i> Carr.	1	6	1	2
Cupressaceae F.W. Neger	<i>Calocedrus</i> Kurz.	1	–	–	–
	<i>Chamaecyparis</i> Spach.	3	32	1	1
	<i>Juniperus</i> L4	(1)*	18	1	1
Taxaceae Lindl.	<i>Thuja</i> Tourn.	2	48	2	7
	<i>Taxus</i> L.	1 (1)	–	–	–
Taxodiaceae F.W. Neger	<i>Taxodium</i> Rich.	1	–	–	–
Vсего		44 (2)	120	11	16

* В скобках указано количество кустарников данного рода.

природных условиях, однако они репродуцируют, устойчивы к морозам и отличаются высокой декоративностью.

С учетом многолетнего опыта использования древесных растений в насаждениях, нами выделены вышеназванные ценные для озеленения (по долговечности, скорости роста, устойчивости, пластичности) виды. Описаны растения, достигшие значительного возраста, способные сохранять декоративные, санитарно-гигиенические и эстетические свойства при многолетнем выращивании в насаждениях.

Выяснилось, что в ботанических садах, дендропарках, дендрариях и городских насаждениях преобладают виды в возрасте 20-60 лет. В насаждениях старинных парков, дендропарков, дендрариев, ботанических садов имеются отдельные экземпляры, достигшие 90 и более 200 лет (сосна Веймутова, туи западная, складчатая; можжевельник виргинский; пихты одноцветная, великолепная, тсуга канадская).

В современном зеленом строительстве североамериканские хвойные виды и особенно их декоративные формы являются важнейшим компонентом, использование которого значительно повышает художественный эффект садово-парковых композиций. Большинство из изученных нами видов долговечны, устойчивы к дыму, газам и копоти, что позволяет рекомендовать их для более широкого использования не только в городском озеленении, но и на территориях промышленных предприятий.

Проведенные исследования насаждений ботанических садов, дендропарков, старинных парков и городских насаждений с учетом многолетнего опыта использования хвойных в озеленении населенных пунктов Украины, позволили рекомендовать для городских насаждений Лесостепи Украины и считать перспективными 63 вида и формы североамериканских хвойных. Для расширения существующего в Лесостепи Укра-

ны генофонда североамериканских хвойных, необходимо особое внимание уделить пополнению формового разнообразия таких ценных видов, как кипарисовик Лавсона, тсуга канадская, туя западная, сосна Веймутова, ель колючая, можжевельник виргинский, псевдотсуга Мензиса, пихта одноцветная, туя складчатая.

1. Кохно Н.А., Курдюк А.М. Теоретические основы и опыт интродукции древесных растений в Украине. – К.: Наук. думка, 1994. – 185 с.

2. Лапин П.И., Сиднева С.В. Оценка перспективности интродукции древесных растений по данным визуальных наблюдений // Опыт интродукции древесных растений. – М.: Изд-во Гл. ботан. сада АН СССР, 1973. – С. 7-67.

3. Тахтаджян А.Л. Флористические области земли. – Л.: Наука, 1978. – 248 с.

Рекомендовал к печати Н.А. Кохно

И.С. Маринич

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка
НАН України, Україна, м. Київ

СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКИХ ХВОЙНИХ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Проведено аналіз таксономічного складу, вікової і кількісної структури північноамериканських хвойних в умовах Лісостепу України і перспективності їхнього використання у цьому ботаніко-географічному регіоні.

I.S. Marynych

M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

MODERN STATE AND PERSPECTIVES OF USE OF THE NORTH-AMERICAN CONIFERS IN THE FORREST-STEPPE OF UKRAINE

The taxonomy composition, age and quantities structures and perspective of North-American conifers use in conditions of Forrest-Steppe of Ukraine are analysed.

МІКРОБНІ УГРУПОВАННЯ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ РИЗОСФЕРИ РІЗНИХ ВИДІВ ЕХІНАЦЕЇ

Показано динаміку мікроорганізмів основних таксономічних груп у ризосфері трьох видів ехінацеї: *е. пурпурової* (*Echinacea purpurea* (L.) Moench), *е. блідої* (*E. pallida* (Nutt) Nutt), *е. вузьколистої* (*E. angustifolia* DC). Вивчено біологічну активність ризосферного ґрунту зазначених видів ехінацеї. Виявлено, що зміна чисельності мікробних угруповань залежить від фаз розвитку рослин та індивідуальних особливостей видів.

На сьогоднішній день ехінацея є однією з найпопулярніших лікарських рослин, які вирощуються в Україні. Препарати ехінацеї проявляють імуностимулюючу, протиалергійну, протипухлинну активність, стимулюють синтез інтерферону, інтерлейкіну, прискорюють відновлення мікроциркуляції, сприяють загоєнню ран, опіків і виразок [6, 11]. У нашої країни ехінацея використовується також як кормова, медоносна і декоративна культура [7].

З усіх відомих видів роду *Echinacea* Moench в Україні інтродуковано три: ехінацею пурпурову (*Echinacea purpurea* (L.) Moench), *е. бліду* (*E. pallida* (Nutt) Nutt), *е. вузьколисту* (*E. angustifolia* DC). Незважаючи на всебічне дослідження цього роду ботаніками, фізіологами, хіміками, фармакологами, питання взаємодії ехінацеї з ґрунтовим фактором залишається зовсім не вивченим.

Ґрунт є обов'язковим компонентом будь-якої екосистеми і середовищем існування різноманітних живих істот, зокрема мікроорганізмів. Завдяки своїй високій фізіологічній активності та різноманітності біохімічних функцій, мікроорганізми трансформують екзометаболіти рослин, знижуючи таким чином токсичність ґрунту, і самі продукують багатий спектр фізіологічно активних речо-

вин (вітаміни, гетероауксини, антибіотики тощо), що може зумовлювати стимуляцію росту рослин [2, 9]. Мікробіологічні особливості ґрунту залежать від екологічних факторів і відрізняються значною варіабельністю. Стійкість мікробної екосистеми визначається чисельним складом мікроорганізмів, в якому одні види домінують над іншими і регулюють швидкість активних процесів у ґрунті.

Метою наших досліджень було вивчення мікробних угруповань ризосферного ґрунту та його біологічної активності під різними видами ехінацеї. Критерієм активності ґрунтової мікробіоти вважали кількісний та якісний склад неспорівих та спороутворювальних бактерій, стрептоміцетів та мікроміцетів [1].

Об'єктом досліджень був ризосферний ґрунт інтродукованих в Україні видів ехінацеї – *Echinacea purpurea*, *E. pallida*, *E. angustifolia* – другого року вегетації.

Зразки ґрунту відбирались з дослідних ділянок Полтавського державного сільськогосподарського інституту у різні фази вегетації ехінацеї за загальноприйнятою методикою [4]. Вилучення мікроорганізмів зі свіжевідібраних зразків ґрунту здійснювали методом посіву ґрунтових суспензій у відповідних розведеннях на агаризовані живильні середовища за загальноприйнятими у ґрунтовій мікробіології методиками [5]. Кількість бактерій та стрептоміцетів врахо-

Рис. 1. Чисельність мікроорганізмів основних таксономічних груп у ризосфері видів *Echinacea Moench*: I – фаза розетки; II – фаза цвітіння; III – післяжнивна фаза; а – контроль; б – *E. purpurea*; в – *E. pallida*; г – *E. angustifolia*

ували на капустияному агарі (КА). Для підрахунку спороутворювальних бактерій, витяжку з ґрунту перед посівом пастеризували при 75° С протягом 10 хв і проводили глибинний посів на середовище Мішустіна. Для культивування мікроскопічних грибів застосовували середовище Чапека (СЧ).

Біологічну активність ризосферного ґрунту вивчали методом прямого біотестування за допомогою рослинного тесту – крес-салату [3] та мікроорганізму *Azotobacter chroococcum* (% обростання грудочок ґрунту на середовищі Ешбі) [8].

Динаміка чисельності мікроорганізмів досліджуваних ґрунтів залежала від виду ехінацеї та фенологічної фази. До складу мікробних асоціацій входили мікроміцети. Представники цієї екологічної групи відіграють велику роль у процесах, пов'язаних з перетворенням та новоутворенням органічної маси, специфічних метаболітів, що біотично та абіотично впливають на інших представників біоценозу – вищі рослини, мікроорганізми, ґрунтову фауну. Як компоненти гетеротрофного блоку вони беруть активну участь у первинних процесах

розкладу органічних решток, особливо тих, які важко гідролізуються (клітковина та лігнін), а також у синтезі специфічних метаболітів, антибіотиків і токсинів [5, 10]. Максимальний рівень розвитку мікроміцетів припадає на весняний період (фаза відростання розетки ехінацеї). У фазу цвітіння рослин їхня кількість зменшувалась, досягаючи свого мінімального значення у післяжнивну фазу (рис. 1, А).

Важливе місце у біогеоценозі ґрунту посідає угруповання неспорівих бактерій. Життєдіяльність цієї групи зумовлена наявністю легкодоступних органічних речовин у вигляді корневих виділень та рослинних решток. Характерною особливістю динаміки чисельності неспорівих бактерій було різке коливання їх кількості залежно від виду ехінацеї (рис. 1, В). Найменше значення зафіксоване навесні у ризосфері *E. purpurea* (10,3 млн), а у післяжнивну фазу їх чисельність зросла майже у 10 разів і становила 120,8 млн, перевищивши всі інші показники, що свідчить про значний вплив корневих виділень ехінацеї на біогенність ґрунту.

На наступному етапі біодеструкції корневих виділень та рослинних решток у дію вступають споруотворювальні бактерії. Вважають, що вони асимілюють речовини, недоступні неспорівим мікроорганізмам. Можливо, вони розвиваються за рахунок використання органічних речовин, утворених мікроорганізмами на першому етапі мінералізації [9].

У ризосфері досліджуваних видів ехінацеї споруотворювальні бактерії траплялися у кількості від 34,6 до 280 тис. колонієутворювальних одиниць (КУО) в 1 г сухого ґрунту. Найбільша їхня чисельність була виявлена навесні у ризосфері всіх видів ехінацеї, проте максимального значення вона досягла під *E. angustifolia* в усі строки спостережень (рис. 1, Г).

Значну роль у родючості ґрунту відіграють ґрунтові стрептоміцети. Їм притаманна висока фізіологічна активність. Вони можуть

розвиватись на різноманітних субстратах, а також продукувати антибіотичні та фітотоксичні сполуки [1]. Оскільки стрептоміцети менш чутливі до нестачі вологи, найкраще вони розвивалися влітку та восени (рис. 1, Б). За чисельністю цієї групи мікроорганізмів перше місце також посіла ризосфера *E. purpurea*.

Порівняльний аналіз щодо динаміки чисельності мікроорганізмів основних таксономічних груп ризосферного ґрунту показав, що найбільшою чисельністю мікроорганізмів, особливо бактерій та стрептоміцетів, відрізнялась ризосфера *E. purpurea*. Вірогідно, кореневі виділення цього виду створюють сприятливі умови для розвитку саме цих груп мікроорганізмів. Наведені дані свідчать про участь мікроорганізмів з потужним ферментативним апаратом у деструкції алелопатичних речовин, що виділяються ехінацеєю у ґрунт.

Мікробіологічні дослідження багатьох авторів [2, 5, 9, 10] показали, що ґрунтові мікроміцети можуть бути одним із факторів алелопатичної дії на рослини, джерелом фітотоксичних сполук, тому предметом наших детальних досліджень і стали ґрунтові мікроміцети.

Згідно з отриманими результатами (рис. 2) у ризосфері ехінацеї переважали види родів *Aspergillus*, *Fusarium*, *Penicillium*, *Trichoderma*. Порівняно з контролем під усіма видами ехінацеї спектр грибів-деструкторів рослинних решток та корневих виділень був ширший (мукоральні, *Trichoderma* та види родів *Aspergillus* і *Penicillium*). Водночас знижувалася чисельність та видовий склад грибів з фітотоксичним метаболізмом – *F. oxysporum*, *F. solani*, *A. candidus*. Можливо, саме це та відсутність бактерій і стрептоміцетів, які належать до фітотоксичних видів, зумовили такі показники біологічної активності ґрунту.

Найбільш простим та легким у виконанні й водночас досить чутливим методом визначення алелопатичного потенціалу ґрунту є метод прямого біотестування ґрунту на

Рис. 2. Співвідношення домінуючих родів мікроцифів у ризосфері різних видів ехінацеї: а - *Echinacea purpurea*; б - *E. pallida*; в - *E. angustifolia*; г - контроль

к - контроль; а - *E. purpurea*; б - *E. pallida*; в - *E. angustifolia*

Рис. 3. Біологічна активність ризосферного ґрунту видів *Echinacea Moench*:

I - фаза розетки; II - фаза цвітіння, III - післяживна фаза; к - контроль; а - *E. purpurea*; б - *E. pallida*; в - *E. angustifolia*

крес-салаті. У всі фази вегетації видів ехінацеї спостерігалась стимуляція росту коренів тестової культури. Однак у ризосфері *E. purpurea* ці показники досягали найбільшого значення (рис. 3, А).

Така ж тенденція відмічалась і в іншому тесті, а саме - для вільноживучого азотфіксуючого мікроорганізму *Azotobacter chroococcum*, який є чутливим індикатором зміни ґрунтових умов, наявності фосфору, калію, кальцію у ґрунті та його фітотоксичності і є невід'ємною складовою мікробних угруповань [1] (рис. 3, Б).

Друге місце за мікро- та біологічною активністю посідає *E. pallida*. Картина розподілу мікроорганізмів основних таксономіч-

них груп у ризосфері цього виду за фазами вегетації дещо подібна до попереднього виду. Біологічна активність за обома показниками була трохи нижча (рис. 3).

Щодо розподілу мікроорганізмів у ризосфері *E. angustifolia*, то тут ми спостерігали протилежну закономірність порівняно з двома попередніми видами. Чисельність бактерій та стрептоміцетів була незначною в усі строки спостережень, а кількість спорових та мікроміцетів досягала значних показників. Це відобразилось на біологічній активності ризосферного ґрунту *E. angustifolia* зростанням його токсичності та пригніченням розвитку азотобактера.

Таким чином, результати досліджень, проведених на дослідних ділянках, показали, що динаміка мікроорганізмів основних таксономічних груп у ризосфері ехінацеї має досить мінливий характер. Періоди збільшення та зменшення чисельності мікроорганізмів закономірно пов'язані з видовими особливостями ехінацеї, фазами розвитку рослин, накопиченням у ґрунті алелопатично активних речовин та інтенсивністю фізіологічних процесів, що відбуваються у ньому. Вирощування зазначених видів ехінацеї, особливо *E. purpurea*, сприяє підвищенню біологічної активності ґрунту.

1. Андреев К.И., Гутинська Г.О., Антипчук А.Ф. та ін. Функционирование микробных ценозов ґрунту в умовах антропогенного навантаження. – Київ: Обереги, 2001. – 240 с.

2. Головкин Э.А. Микроорганизмы в аллелопатии высших растений. – К.: Наук. думка, 1984. – 199 с.

3. Гродзинский А.М., Кострома Е.Ю., Шроль Т.С., Хохлова И.Г. Прямые методы биотестирования почвы и метаболитов микроорганизмов // Аллелопатия и продуктивность растений. – К.: Наук. думка, 1990. – С. 121–124.

4. Звягинцев Д.Г. Методы почвенной микробиологии и биохимии: Учеб. пособ. – М., 1991. – 318 с.

5. Методы экспериментальной микологии. Справочник / Под ред. В.И. Билай. – К.: Наук. думка, 1982. – 550 с.

6. Моисеева Г.Ф., Гурина Н.С. Эхинацея пурпурная – эффективный иммуностимулятор // Хим.-фармацевт. журн. – 1999. – 33, № 6. – С. 40–41.

7. Самородов В.Н., Поспелов С.В. Эхинацея в Украине: полувековой опыт интродукции и возделывания // Наук. вісник Полтав. ун-ту. – 1999. – Вип. 39. – С. 5–10.

8. Теннер Е.З. Микробиологический практикум. – М.: Колос, 1979. – 216 с.

9. Умаров М.М. Роль микроорганизмов в устойчивости почв // Экология и почвы: Избр. лекции 1–7-й всероссийских школ, Пущино, 1991–1997. – Пущино, 1998. – Т. 1. – С. 15–21.

10. Dighton J. Fudji in Ecosystem Processes. – New York, Basel: Marcel Dekker Inc., 2003. – 432 p.

11. Hobbs C.K. Echinacea. A Literature Review // Herbar Gram. – 1994. – N 30. – P. 33–48.

Рекомендувала до друку Л.Д. Юрчак

Н.Э. Элланская, Т.О. Щербакова,
И.Г. Хохлова, Е.П. Юношева

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко
НАН Украины, Украина, г. Киев

МИКРОБНЫЕ СООБЩЕСТВА И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ РИЗОСФЕРЫ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЭХИНАЦЕИ

Показана динамика микроорганизмов основных таксономических групп в ризосфере трех видов эхинацеи: э. пурпурной (*Echinacea purpurea* (L.) Moench), э. бледной (*E. pallida* (Nutt) Nutt), э. узколистой (*E. angustifolia* DC). Изучена биологическая активность ризосферной почвы упомянутых видов эхинацеи. Выявлено, что изменение численности микробных сообществ зависит от фаз развития растений и индивидуальных особенностей видов.

N.E. Ellanska, T.O. Shcherbakova,
I.G. Khokhlova, E.P. Yunosheva

M.M. Grishko National Botanical Gardens, National
Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

THE MICROBIC COMMUNITIES AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF RHIZOSPHERE DIFFERENT SPECIES OF ECHINACEA

The dynamic of microorganism's taxonomic groups in rhizosphere of three species of Echinacea: *Echinacea purpurea* (L.) Moench, *E. pallida* (Nutt) Nutt, *E. angustifolia* DC has been shown. The biological activity of rhizosphere soil these species has been studied. The changes of quantity of microbial communities have been revealed to depend of individual peculiarities and phases of development of species.

УДК 58.006.001.891

І.С. КОСЕНКО, В.П. ШЛАПАК, О.К. МОРОЗ, В.М. ГРАБОВИЙ

Національний дендропарк "Софіївка" НАН України
Україна, 20300 м. Умань, вул. Київська 12а

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ "СОФІЙКА" НАН УКРАЇНИ ЗА 1999–2003 рр.

Висвітлено основні наукові досягнення в галузі інтродукції рослин у дендропарку "Софіївка" та парках Черкаської і Вінницької областей. Наведено результати реконструкції насаджень, архітектурних споруд та ландшафтних композицій на прикладі дендропарку "Софіївка", описано колекції парку.

Національний дендрологічний парк "Софіївка" – науково-дослідна установа Національної академії наук України – заснований у 1796 р. на площі 168,6 га. У віданні Академії наук України перебуває з 1955 р. відповідно до Постанови Ради Міністрів України за № 1184 від 26.09.1955 р., входить до складу Відділення загальної біології НАН України. Статус науково-дослідної установи наданий дендропарку Постановою Президії Академії наук України за № 26 від 23.01.91 р.

Дендропарк "Софіївка" є видатним пам'ятником садово-паркової архітектури кінця XVIII – початку XIX ст. світового значення та пам'яткою паркобудування та архітектури України, музеєм природи і садово-паркового мистецтва. Занесений до державного реєстру Національного культурного надбання (схвалено рішенням Колегії Держкоммістобудування України за № 12 від 23.12.93 р. на підставі Постанови Кабінету Міністрів України за № 466 від 12.08.92 р.).

До основних напрямів діяльності дендропарку належать:

• вивчення природної та культурної флори Південного Лісостепу України;

• збереження в штучних умовах у зоні південної частини Правобережного Лісостепу України колекцій живих рослин, у тому числі рідкісних і зникаючих видів, а також насаджень і ландшафтних композицій;

• проведення науково-дослідних робіт у галузі інтродукції та акліматизації рослин і охорони рослинного світу, а також розробка питань ландшафтного паркобудування на базі дендропарку;

• розробка технології розмноження найцінніших видів рослин і впровадження їх у культуру;

• науково-просвітна робота у галузі ботаніки і охорони природи, декоративного садівництва і ландшафтної архітектури.

У складі дендропарку функціонують такі наукові відділи:

1. Дендрології, паркобудівництва та екології.

2. Інтродукції, акліматизації та репродуктивної біології деревних рослин.

3. Фізіології, селекції, генетики і захисту деревних рослин.

4. Науково-технічної інформації, підготовки фахівців і обслуговування, а також управлінські та науково-допоміжні підрозділи та служби.

У період з 1999 по 2003 рік, згідно з рішенням бюро Відділення загальної біології

НАН України (§4 протокола № 2 від 19 січня 1999 р.) колектив дендропарку "Софіївка" НАН України працював над науковою темою "Збереження і збагачення різноманіття рослин у паркових ценозах Правобережного Лісостепу України".

У 1999 р. наукову тематику виконували 7 науковців, а наприкінці періоду, відведеного для виконання теми, кількість наукових працівників збільшилися до 12, з них два доктори – І.С. Косенко, В.П. Шлапак і 10 кандидатів наук – О.В. Білик, В.Г. Козлов, О.К. Мороз, Г.І. Музика, Т.М. Сидорук, В.Ф. Собченко, Л.В. Вегера, Л.П. Іщук, В.М. Грабовий, О.А. Опалко. Крім того, 11 особам затверджені теми кандидатських дисертацій, над якими вони успішно працюють. Це О.А. Балабак, В.А. Вітенко, В.В. Гончарук, І.В. Іванковська, Р.В. Козлов, Л.А. Колдар, І.П. Накоп'юк, Н.П. Подолянець, В.О. Пономаренко, Ю.О. Рум'янков, Т.А. Швец.

Керівник теми І.С. Косенко – директор дендропарку, старший науковий співробітник, почесний професор Уманського педагогічного університету, акредитований член Української академії архітектури, Заслужений працівник культури України – за ці роки підготував і захистив у 2002 р. дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор біологічних наук на тему: "Рід *Corylus* L. в Україні. Біологія, інтродукція, поширення та господарське використання". У ній викладено результати дослідження роду ліщина (*Corylus* L.) з метою визначення перспективності культивування і господарського використання видів ліщини в Україні. Вивчався філогенез роду та окремих видів, їхні біологічні та екологічні особливості. Проаналізовано результати інтродукції ліщини в Україні і розширено колекцію видів, форм та культурних сортів *Corylus* до 143 таксонів. Нині у дендропарку "Софіївка" інтродуковано всі відомі види цього роду, вивчено ритм їхнього росту і розвитку, встановлено репродуктивну здатність, життєздатність насіння інтродукованих видів (два роки) та найбільш ефектив-

ний строк та спосіб посіву – рано восени горіхами, не очищеними від пліски. Проводились роботи зі щеплення декоративних форм ліщини. На підставі порівняльного аналізу умов зростання видів ліщини у природних ареалах визначено види, культура яких буде найефективнішою в конкретних фізико-географічних зонах України. Проведено оцінку ефективності акліматизації окремих видів *Corylus* методом акліматизаційних чисел. Вирощено десятки тисяч саджанців ліщини за технологіями, розробленими І.С. Косенком, значна частина яких впроваджена у народне господарство.

У дендропарку "Софіївка" проводиться значна робота з інтродукції деревних, кущових і трав'янистих рослин. За п'ять років рослинність дендропарку зросла з 1994 таксонів у 1999 р. до 2460 таксонів у 2003 р., у тому числі 440 таксонів деревних, 1043 – кущових, 120 – ліан і 857 таксонів трав'янистих рослин. Цьому сприяли роботи науковців дендропарку "Софіївка" з інтродукції видів, форм і сортів з різних ботанічних садів і парків як України, так і зарубіжних країн. Експедиційні дослідження і відрядження на наукові конференції дали змогу значною мірою поповнити колекції: ліщин – з 25 таксонів у 1999 р. до 143 у 2003 р.; ялин – відповідно з 24 до 31; троянд – з 320 до 420; ялівців – з 54 до 65; рододендронів – з 57 до 66; ліан – з 100 до 120; ґрунтопокривних рослин – з 376 до 429 таксонів.

Водночас проводились комплексні дослідження біологічних особливостей різних родів деревних, кущових і трав'янистих рослин, які були узагальнені й оформлені в дисертації на здобуття наукових ступенів кандидатів біологічних та сільськогосподарських наук. Так, Л.В. Вегера захистила дисертацію на тему: "Біоекологічні особливості та культура рододендронів в умовах Правобережного Лісостепу України". Внаслідок її роботи в дендропарк інтродуковано 66 таксонів рододендронів, відпрацьовано методи їх розмноження, створено колекційну та експозиційні ділянки.

Л.П. Іщук успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: "Еколого-біологічні основи інтродукції видів і форм *Carpinus L.* у Правобережному Лісостепу України та перспективи їх використання в культурі".

В.М. Грабовий захистив кандидатську дисертацію на тему: "Біологічні основи інтродукції видів роду *Platanus L.* у Правобережному Лісостепу України та перспективи використання в культурі".

З теми "Регенераційна здатність сортів, гібридних сіянців, клонових підщеп та декоративних форм яблуні у зв'язку з їхніми господарськими властивостями" захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат сільськогосподарських наук О.А. Опалко.

Близька до завершення робота над дисертаціями ще трьох наукових працівників: Л.А. Колдар – з інтродукції церциса, В.А. Вітенко – з інтродукції маклюри та В.О. Пономаренко – з інтродукції декоративних форм ялівців, колекцію яких значно розширено за ці роки. У підвидах *Sabina* і *Juniperus* виділено групи форм за темпами росту. Вивчались життєздатність і фертильність пилку чоловічих форм ялівців, розміри пилкових зерен. Проводились спостереження за розвитком вегетативних і генеративних форм ялівців. Досліджено динаміку розвитку кореневих систем у 35 декоративних форм ялівців. Вперше закладено досліди з щеплення декоративних форм ялівців і туй на штампі та налагоджено масове розмноження живцями (за 5 років вирощено 520 тис. саджанців хвойних порід).

Значна робота проводилась з інтродукції інших деревних і кущових рослин: вивчались біологічні особливості їхнього росту, розвитку, розроблялися способи розмноження, розроблено і впроваджено у виробництво різні способи щеплення на штампі пірамідальних, кулястих та плакучих форм граба, берези, клена, дуба, верби, шовковиці, робінії, черешні, в'яза, ясеня, а також

луїзіанії, сливи Пісарді та різних форм ялини, буків, глоду – усього 43 таксони, понад 27 тис. шт.

Велика робота проводилась з інтродукції троянд різних груп та декоративних кущів, налагоджено їх розмноження як живцюванням (за 5 років вирощено 570 тис. саджанців троянд і 515 тис. – декоративних кущів), так і щепленням (300 тис. саджанців троянд понад 200 сортів). Створено розарій, в якому представлено троянди 150 сортів різних груп. Регулярно доповнюються та замінюються троянди застарілих сортів.

Науковими співробітниками проведена інвентаризація рослин парку і видано "Каталог рослин дендрологічного парку "Софіївка" НАН України" (за ред. І.С. Косенка).

З метою збереження і збагачення різноманіття рослин у паркових ценозах створено ділянку, де висаджено рослини, що потребують охорони та занесені до Червоної книги України. На цій ділянці та в інших місцях парку зростають рослини 112 таксонів, з них 65 таксонів – це дерева та кущі, 8 – ліани і 40 – трав'янисті рослини. Упродовж останніх років тривали роботи з упорядкування цієї ділянки. За цей період висаджено понад 700 червонокнижних рослин 51 таксону, з них рослини 37 таксонів – нові для парку.

Значна робота була проведена І.С. Косенком з архівами та історичними матеріалами для встановлення архітектурного задуму будівництва, відновлення семантики дендропарку "Софіївка" на основі матеріалізованих епізодів з поеми Гомера "Одісея" та відновлення образів і втрачених назв об'єктів "Софіївки". Науковими співробітниками парку також вивчались історичні та архівні матеріали, розповіді старожилів та проводились експедиційні дослідження для встановлення архітектурних задумів при створенні примаєткових парків Черкаської та Вінницької областей. Було обстежено 27 парків. Встановлено історію створення, таксономічний склад, вік та

розміри основних аборигенних та інтродукованих порід. Описано трав'янистий покриття цих парків. Усі ці парки об'єднують мальовничі природні краєвиди, у деяких парках спостерігалася страшна запущеність, відсутність рубок догляду та ландшафтних рубок, випадки старих дерев і втрата тих перспектив і ландшафтних композицій, які були задумані і втілені будівничими старовинних парків.

На прикладі реконструкції паркових насаджень дендропарку "Софіївка" запропоновано технологію відновлення, збереження і збагачення рослинності та її охорони. Тут відпрацьовуються наукові принципи та прикладні питання формування основних типів експозицій у старовинних парках. Зокрема проведена реконструкція ділянки "Дубинка", галявини біля Китайської альтанки, острова Анти-Цирцеї, Центральної частини парку, Англійського парку, маточника, периметра Верхнього ставу, Ахеронтійського озера, ложа і купола підземної річки, алеї парку та каскаду ставків у Грековій балці. Відкриті для огляду гранітні валуни на Кам'яній гряді, вивезено 2,5 тис. м³ ґрунту. Крім того, на різні ділянки завезено 1,5 тис. м³ ґрунту, сплановано і засіяно газон на площі 11 га. Сформовано нові композиції і відкрито існуючі, для чого проведено рубки догляду на 147,5 га. На вході з вул. Київської створена Кам'яна гірка, для чого завезені валуни, спланована площа і висаджено хвойні, ґрунтопокритві та цибулинні рослини, проводиться догляд за ними. Створено іридарій, де висаджені 38 таксонів півників.

Досаджена друга частина розарію і на 70% замінено раніше посажені троянди, що випали після суворої зими 2002 р. За цей період висаджено і замінено 17,5 тис. саджанців. Регулярно здійснюється догляд за розарієм. Значні посадки проведені по берегах і схилах каскаду ставків у Грековій балці. За останні роки там висаджено понад 14 тис. ялівців різних форм, 60 тис. ґрунтопокритвих рослин та 10,5 тис. саджанців дівочого винограду. Висаджено колекцію рослин біля Ліщинового ставу та

колекцію грабів – біля Ювілейного. Проведено реконструкцію Партерного амфітеатру. На клумби схилу висаджено 45 тис. ґрунтопокритвих рослин різних строків цвітіння і різного забарвлення та 4,4 тис. саджанців самшиту вздовж доріжок серпантину, паралельно до існуючих посадок. На Головній алеї здійснюється поступова заміна лип та каштанів буками. За ці роки там висаджено 220 великомірних саджанців. Крім того, на різних ділянках висаджено близько 3 тис. буків різних форм.

Значні посадки зроблені у районі Кавказької гірки, де посажено 400 рослин бузку та різні форми чубушників, ялин та інших рослин. По периметру Верхнього ставу висаджено ялини, ліщини, верби, тополі, в Англійському парку – 115 екземплярів рододендронів, 2 тис. – купини, 2 тис. – ацени та кілька тисяч – копитняку.

На острові Анти-Цирцеї проведено повну реконструкцію, видалені старі і хворі дерева, підсипано і сплановано ґрунт та пересіяно газон. На клумбах висаджено троянди, канни, жоржини та інші рослини.

Уздовж екскурсійного маршруту висаджено 400 екземплярів папороті та підсаджено госту, з її участю створено нові експозиційні ділянки у Західній частині парку. Таким чином, загальна кількість висаджених рослин для реконструкції різних ділянок парку та створення нових ландшафтних композицій за 5 років становить 523 тис. екземплярів, у тому числі – 57,3 тис. деревних та кущових рослин, 333 тис. ґрунтопокритвих та 132,7 тис. шт. розсади та цибулин квіткових рослин.

Крім того, відреставровано скульптури Одисея, Евріпіда, Меркурія, Венери-купальниці, вітраж у гроті Фетіди, замінено вазу біля грота Каліпсо. Також відреставровано Китайську альтанку, інші малі архітектурні форми та павільйони парку.

Регулярно проводиться фото-моніторинг ландшафтів парку, росту і розвитку окремих рослин, фітоценозів і збирається фототека.

Прийнято рішення міськвиконкому № 186 від 10.04.2003 р. про створення охоронної

зони навколо парку та № 231 від 13.05.1999 про передачу парку 10,24 га нової території – річки Кам'янки та розробку ескізних проектів її освоєння.

За ці роки Національний дендрологічний парк "Софіївка" нагороджений дипломом НАН України за наукові розробки з біотехнології розмноження плодкових і декоративних культур та Почесними грамотами за участь у виставках квітів у Києві, Черкасах та Умані, дипломом і кришталевим рогом достатку "Золота Фортуна" та "Подякою" Державної туристичної адміністрації України.

І.С. Косенка нагороджено орденом "За заслуги" III ступеня, медаллю і знаком провінції Ліанінь у Китаї, нагрудним знаком Державної податкової адміністрації "За честь і службу" та "Умань-поріднення". Він отримав диплом акредитованого члена Української академії архітектури, а також нагороджений Почесними грамотами Президії НАН України, Національного ботанічного саду та Уманської міської ради, обраний почесним професором Уманського педагогічного університету.

О.В. Білик, Т.М. Сидорук та О.К. Мороз нагороджені Почесними грамотами Президії Національної академії наук України.

В.М. Грабовий – лауреат міжнародного конкурсу ім. професора Яна Захватовича у Польщі.

Загальновідомо, що Національний дендрологічний парк "Софіївка" НАН України – це не лише науково-дослідна установа НАН України, а й старовинний парк, перлина світового значення, місце масового відпочинку уманчан і гостей з усієї України, ближнього і дальнього зарубіжжя. Для їх обслуговування щороку наймають до 150 екскурсоводів, які можуть проводити екскурсії на 5 мовах. Крім того, існує ціла сфера обслуговування парку, що включає Будинок творчості вчених, в якому є готельний комплекс, ресторан, кафе, магазин "Флора "Софіївки"", акванарій, флотилія човнів і катамаранів. За 5 років сферою обслуговування парку було надано послуги понад 2 млн екскурсантів і проведено 52 тис. екскурсій.

Для впровадження розробок науковців та вирощування посадкового матеріалу для

потреб парку і населення регіону при парку створено дослідно-виробничий розсадник з теплицею, установкою штучного туману та контейнерною ділянкою. За 1999–2003 роки колективом розсаднику разом з науковцями вирощено і реалізовано 460 тис. саджанців 490 таксонів на майже 3 млн грн, у тому числі в парк відпущено 57,3 тис. деревних та кущових рослин на 342 тис. грн.

Крім того, наукові співробітники постійно надають допомогу з ландшафтного проектування різним організаціям та приватним особам.

Співробітники дендропарку "Софіївка" доповідали про результати наукової роботи на 47 наукових конференціях, з'їздах та семінарах. Вони були учасниками усіх сесій Ради ботанічних садів України, а також пропагували свої досягнення за кордоном: у Польщі, США, Китаї.

За результатами досліджень науковцями парку опубліковано 18 монографій та 199 наукових праць у журналах та збірниках, зокрема:

1999 рік

1. Косенко І.С., Копотун В.А. Дендрологічний парк "Софіївка" – перлина в короні парків світу. Фотонарис. – Вінниця, 1999. – 80 с.

2. Мороз П.І., Косенко І.С. Екологічні проблеми раціонального природокористування. – Львів, 1999. – 284 с.

3. Основи екології з охороною навколишнього середовища: Навчально-методичний посібник. – Умань: УСГА, 1999. – 100 с.

4. Шлапак В.П., Логвиненко І.І. Чигиринський бір: Монографія. – Львів: Престиж Інформ, 1999. – 88 с.

2000 рік

1. Каталог рослин дендрологічного парку "Софіївка" НАН України / За ред. І.С. Косенка. – Умань: Уманське ВПП, 2000. – 160 с.

2. Мороз П.І., Шлапак В.П. Комплексное освоение среднеднепровских песчаных массивов. – Львов: Престиж Информ, 2000. – 256 с.

3. Сидорук Т.Н., Сижора І.І. Лекарственные растения Украины – в домашнюю аптечку: Монография. – Киев-Умань: Уманське ВПП, 2000. – 224 с.

2001 рік

1. Внутрішньовидова мінливість і формова різноманітність інтродукованих в Україні дерев

та кущів / М.А. Кохно, С.І. Кузнецов, О.М. Курдюк та ін. – Київ, 2001. – 345 с.

2. Мороз П.І., Косенко І.С. Екологічні основи природокористування. – Умань: Уманське ВПП, 2001. – 456 с.

3. Приднепровские песчаные массивы: природные условия и проблемы рационального использования. – Львов: Престиж Информ, 2001. – 248 с.

2002 рік

1. Гордієнко М.І., Шлапак В.П. та ін. Культура сосни звичайної в Україні. – К.: Ін-т аграрної економіки УААН, 2002. – 872 с.

2. Косенко І.С. Ліщини в Україні. – К.: Наук. думка, 2002. – 260 с.

3. Кохно М.А., Пархоменко Л.І., Зарубенко А.І. та ін. Дендрофлора України. Дикорослі та культивовані дерева і кущі. Покритонасінні. Ч. I. – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – 448 с.

4. Музика Г.І. Виткі жимолості. – Умань, 2002. – 144 с.

5. Собко В.Г., Косенко І.С. Рідкісні та зникаючі види рослин Черкаської області (Сторінками Червоної книги України). – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – 214 с.

2003 рік

1. Косенко І.С. Дендрологічний парк "Софіївка". – Умань, 2003. – 240 с.

2. Козлов В.Г. Інтродукція видів і форм бука (*Fagus L.*) у Правобережному Лісостепу України та перспективи використання їх у культурі. – Умань, 2003. – 132 с.

3. Мороз П.І., Косенко І.С. Екологія. Словник-довідник поширеної термінології. – Умань, 2003. – 132 с.

Робота колективу дендропарку "Софіївка" зі збагачення біологічного різноманіття парку і створення колекційного фонду високо оцінена Кабінетом Міністрів України. Так, згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 р. за № 73-р колекції інтродуцентів деревних і кущових рослин дендрологічного парку "Софіївка" НАН України внесено до реєстру Національного надбання.

Чергове визнання на державному рівні дендрологічного парку "Софіївка" як світової пам'ятки садово-паркового мистецтва та провідного науково-дослідного природоохоронного і культурного центру відбулося 28 лютого 2004 р., коли Указом Прези-

дента України за №249/2004, дендрологічному парку було надано статус національної установи. Підставами для надання цього статусу стали також загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності його колективу, сучасна матеріально-технічна база, яка спроможна у майбутньому забезпечити діяльність авторських шкіл, що сформувалися у цій установі.

Національний дендрологічний парк "Софіївка", безумовно, є національним надбанням. Нині триває активна підготовка для подання документів на включення дендропарку до Світового спадку культурних і природних володінь ЮНЕСКО.

Рекомендував до друку М.Б. Гапоненко

І.С. Косенко, В.П. Шлапак,
Е.К. Мороз, В.М. Грабовой

Национальный дендропарк "Софиевка"
НАН Украины, Украина, г. Умань

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО
ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА "СОФИЕВКА"
НАН УКРАИНЫ за 1999–2003 гг.

Освещены основные научные достижения в области интродукции растений в дендропарке "Софиевка" и парках Черкасской и Винницкой областей. Приведены результаты реконструкции насаждений, архитектурных сооружений и ландшафтных композиций на примере дендропарка "Софиевка", описаны коллекции парка.

I.S. Kosenko, V.P. Shlapak,
E.K. Moroz, V.N. Graboviy

National Dendrological Park *Sofiyivka* of National
Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Uman'

NATIONAL DENDROLOGICAL PARK
SOFIYIVKA OF THE NAS OF UKRAINE:
MAIN RESULTS OF THE SCIENTIFIC
EFFORTS DURING 1999–2003 years

Basic scientific achievements in the field of plants introduction in dendropark *Sofiyivka* and Cherkassy and Ynnytsa regions parks are told. Green plantations, architectural constructions and landscape compositions reconstruction results by the example of dendropark *Sofiyivka* and also information about the park collections are given.

І.С. КОСЕНКО, В.П. ШЛАПАК

Національний дендрологічний парк "Софіївка" НАН України
Україна, 20300 м. Умань, вул. Київська, 12а

ТВОРЕЦЬ КОЛЕКЦІЙНОГО ФОНДУ ШИПШИН У НАЦІОНАЛЬНОМУ ДЕНДРОЛОГІЧНОМУ ПАРКУ "СОФІЇВКА"

*Висвітлено життєвий шлях та результати діяльності В.В. Мітіна з інтродукції та селекції видів роду *Rosa L.*. Наведено його наукові здобутки щодо раціонального збагачення біорізноманіття рослин шляхом виведення нових безшипових форм шипшини.*

Національний дендрологічний парк "Софіївка" є відомим усьому світові шедевром геніального зодчого Л. Метцеля. Проте переважна більшість працівників, які зберегли і бережуть "Софіївку" упродовж 206 років, мало кому відомі. Одним з таких працівників був Віктор Володимирович Мітін.

Народився В.В. Мітін 1 травня 1945 р. у с. Сенному Вольського району Саратовської області (Російська Федерація). У 1967 р. закінчив біологічний факультет Горьківського державного університету ім. М.М. Лобачевського і з цього часу все його подальше життя пов'язане з науковою діяльністю. Свій трудовий шлях він розпочав на посаді молодшого наукового співробітника на Калужській обласній сільськогосподарській дослідній станції. Цього ж року вступив до аспірантури ЦРБС АН УРСР, по закінченні якої з 1970 по 1977 рік працює на посаді молодшого наукового співробітника у дендрологічному парку "Тростянець", а у 1973 р. під керівництвом А.М. Гродзинського успішно захищає кандидатську дисертацію на тему: "Вивчення хімічної природи галь-

В.В. Мітін

муючих речовин листяного опаду бука європейського та берези японської".

У доробку В.В. Мітіна 42 наукові, науково-популярні праці та монографії, видані як одноосібно, так і у співавторстві. Проте найвагоміші наукові дослідження Віктора Володимировича пов'язані з роботою у дендрологічному парку "Софіївка", де він працював з січня 1979 р. по липень 1999 р. Тут він пройшов шлях від молодшого до

старшого наукового співробітника, вченого секретаря.

У цей період розширюється коло його наукових інтересів, опубліковано його праці з ботаніки та історії декоративного садівництва. Особливу увагу він приділяє шипшині звичайній, або собачій (*Rosa canina L.*), адже вона є декоративною рослиною і водночас може бути підщепою для окулірування [1, 2]. Він зібрав колекцію шипшин, яка нараховує 115 таксонів. Як підсумок його наукових досліджень у 1993 р. побачила світ монографія "Інтродукція шиповників в Лесостепі України" [3], яка є свого роду довідником з фенології та селекції шипшини і досі не втратила своєї актуальності. У ній В.В. Мітін аналізує власні спостереження – фенологію, вплив

екологічних факторів на ріст і розвиток шипшини та методи селекції з отримання безшипових форм. Так, він зазначає, що у межах одного кліматичного району види роду *Rosa L.* зростають на різних ґрунтах: від чорнозему до бідних піщаних і слабо-розвинених кам'янистих, трапляються також на торф'яних ґрунтах.

Шипшини відрізняються великою різноманітністю, тому щодо точного видового складу роду *Rosa L.* єдиної думки серед вчених не має. Так, М. Гандогер (*Gandoger.* – цит. по [8]) у 1890 р. наводив для Європи і Західної Азії 4266 видів роду *Rosa L.*, А. Редер [8] вважав, що у помірному та субтропічному регіонах Північної півкулі Землі зростає 100–200 видів, тоді як С.Г. Сааков і О.А. Фішер [4] наводять дані про 400, а С.Я Соколов і О.А. Связева – про 470 видів [5]. За даними С.К. Черепанова [7], у СНД зростає 217 видів шипшини. В Україні, на думку В.Г. Хржановського [6], – 52 види. Отже, всебічне дослідження біології аборигенних та інтродукованих видів роду *Rosa L.*, їх розвитку та введення в культуру є актуальним і в теоретичному, і в практичному аспектах.

У своїй роботі з інтродукції шипшини В.В. Мітін вирішував два завдання: по-перше, задоволення потреб зеленого господарства у підщепах троянд, по-друге, виведення нових форм шипшини, які не матимуть шипів на поверхні пагонів і нижньому боці листків. Щодо шипів учений зазначає, що залежно від виду шипшини вони можуть відрізнятися за формою, розмірами і кількістю, мати вигляд волосків, щетинки, голки, шила, бути круглими, плоскими, вузькопластинчастими, товстими, тонкими, прямими або з різним ступенем зігнутої. Розташування шипів може бути щільним, суцільним, розсіяним і парним. Шипи можуть бути відсутні взагалі або розміщуватись лише у верхній частині стебла.

Серед дикорослих видів шипшини перспективними у цьому плані можуть бути *R. ucraïnica* Chrshan., яка не має шипів, щетинок

та залозок на гілках, проте має їх на нижньому боці головної жилки листка; китайський вид *R. banksiae* Ait.; майже безшиповий вид *R. pendulina* L. та інші види.

В.В. Мітін досліджував також характер спадковості та виявлення ознак безшиповості під час онтогенезу у різних видів шипшин.

На підставі багаторічного вивчення особливостей насінневого розмноження сотень зразків шипшин, інтродукованих В.В. Мітіним у дендропарк "Софіївка" і характеру успадкування сіянцями основних морфологічних ознак материнських рослин, особливо характеру пагонів, йому вдалося встановити, що види, які за сукупністю ознак належать до секції *Caninae*, відрізняються від видів інших секцій роду *Rosa* яскраво вираженою матроклинною спадковістю. Слід зазначити, що описані в його роботі нові форми таких видів, як *R. canina* L., *R. corymbifera* Borkh., *R. micrantha* Smith і *R. rubiginosa* L., безперечно, являють собою типові мікровиди у сучасному розумінні цього терміна. І лише недостатня вивченість їх природного географічного ареалу (це переважно кавказькі зразки) не дає можливості вважати ці форми справжніми ботанічними видами.

В.В. Мітін описав отримані форми рослин за їх життєвою формою, ареалом, походженням, видом вихідного матеріалу, особливостями морфології, способом репродукції, стійкістю, науковою цінністю, практичним значенням.

Номенклатурними типами усіх описаних форм шипшин є живі рослини, які вирощуються у дендропарку "Софіївка", а також відповідні гербарні зразки.

1. ***Rosa arvensis* Huds. f. *homoacantha* V. Mitin** – шипшина польова ф. рівношипа.
Життєва форма: кущ сланкий, пагони до 5 м завдовжки; ареал: культурний; походження: ГБС АН СРСР (м. Москва); вид вихідного матеріалу: насіння; особливості морфології: шипи на пагонах однорідні, здебільшого прямі, плодоніжки і плоди майже голі;

способи репродукції: розмножується насінням і живцями, при насінневому розмноженні у потомства відбувається розщеплення ознак, тому форма зберігається стабільною лише при вегетативному розмноженні; *стійкість*: висока; *наукова цінність*: вихідний матеріал для інтродукції і селекції; *практичне значення*: декоративна, ґрунтопокривна, ґрунтозахисна, вітамінна, харчова рослина, підщепа для троянд.

2. **R. arvensis Huds. f. heteroacantha V. Mitin** – шипшина польова ф. різношипа. *Життєва форма*: сланкий кущ з тонкими пагонами до 5 м завдовжки; *ареал*: культурний; *походження*: ГБС АН СРСР (м. Москва); *вид вихідного матеріалу*: насіння; *особливості морфології*: шипи на пагонах розташовані рідко, великі і дрібні, прямі і зігнуто-притиснуті, плодоніжки і плоди з дрібними щетинками; *способи репродукції*: розмножується насінням і живцями, при насінневому розмноженні у потомства відбувається розщеплення ознак, тому форма зберігається стабільною лише при вегетативному розмноженні; *стійкість*: висока; *наукова цінність*: вихідний матеріал для інтродукції і селекції; *практичне значення*: декоративна, ґрунтопокривна, ґрунтозахисна, вітамінна, харчова рослина, підщепа для троянд.

3. **R. canina L. f. memorialis V. Mitin** – шипшина собача ф. меморіальна. *Життєва форма*: кущ до 9 м заввишки; *ареал*: культурний; *походження*: дендропарк "Софіївка", меморіальна зона; *вид вихідного матеріалу*: насіння; *особливості морфології*: плоди довгасті, пагони могутні, прямостоячі, спираючись на зростаючі поруч дерева, досягають 10-метрової висоти; *способи репродукції*: можна розмножувати насінням, живцями і щепленням, при насінневому розмноженні у потомства не відбувається розщеплення ознак, форма зберігається стабільною; *стійкість*: висока; *наукова цінність*: становить великий інтерес як високоросла форма; *практичне значення*: декоративна, вітамінна, харчова рослина, підщепа для троянд.

4. **R. canina L. f. mgrica V. Mitin** – шипшина собача ф. мґрійська. *Життєва форма*: прямостоячий кущ до 3 м заввишки; *ареал*: Східна Грузія; *походження*: Грузія, Гомборський хребет, серед кущів на урвищі біля р. Мґрія; *вид вихідного матеріалу*: насіння; *особливості морфології*: плоди округлі, шипи рідкі і вигнуті; *способи репродукції*: розмножується насінням і живцями, при насінневому розмноженні у потомства не відбувається розщеплення ознак, форма зберігається стабільною; *стійкість*: дуже висока; *наукова цінність*: стійка форма; *практичне значення*: декоративна, вітамінна, харчова рослина, підщепа для троянд.

5. **R. canina L. paradoxalis V. Mitin** – шипшина собача ф. дивна. *Життєва форма*: прямостоячий кущ до 5 м заввишки; *ареал*: Східна Грузія; *походження*: Грузія, с. Кабали, зарості поблизу дороги на м. Тбілісі; *вид вихідного матеріалу*: насіння; *особливості морфології*: листя і частина пагонів не мають шипів; плоди середніх розмірів, досягають у жовтні; *способи репродукції*: розмножується насінням, живцями і щепленням, при насінневому розмноженні у потомства не відбувається розщеплення ознак, форма зберігається стабільною; *стійкість*: висока; *наукова цінність*: можливо, особливий вид, вихідний матеріал для інтродукції і селекції; *практичне значення*: декоративна, підщепа для троянд.

6. **R. canina L. f. praesox V. Mitin** – шипшина собача ф. рання. *Життєва форма*: прямостоячий кущ до 4 м заввишки; *ареал*: культурний; *походження*: розсадник радгоспу "Рутченково" (м. Донецьк); *вид вихідного матеріалу*: насіння; *особливості морфології*: пагони з невеликою кількістю шипів; плоди довгасті, середніх або великих розмірів, досягають наприкінці серпня; *способи репродукції*: розмножується насінням, живцями і щепленням, при насінневому розмноженні у потомства не відбувається розщеплення ознак, форма

зберігається стабільною; *стійкість*: низька, значно ушкоджується іржею троянд; *наукова цінність*: цікава як малошипова форма; *практичне значення*: декоративна, вітамінна, харчова рослина, підщепа для троянд.

7. **R. canina L. f. praesox V. Mitin** – шипшина собача ф. рання. *Життєва форма*: прямостоячий кущ до 4 м заввишки; *ареал*: культурний; *походження*: Донецький ботанічний сад НАН України; *вид вихідного матеріалу*: насіння; *особливості морфології*: пагони з малою кількістю шипів; плоди довгасті, середніх або великих розмірів, досягають наприкінці серпня; *способи репродукції*: розмножується насінням, живцями і щепленням, при насінневому розмноженні у потомства не відбувається розщеплення ознак, форма зберігається стабільною; *стійкість*: низька, значно ушкоджується іржею троянд; *наукова цінність*: цікава як малошипова форма; *практичне значення*: декоративна, вітамінна, харчова рослина, підщепа для троянд.

8. **R. canina L. f. vardisubanica V. Mitin** – шипшина собача ф. вардисубанська. *Життєва форма*: прямостоячий кущ до 5 м заввишки; *ареал*: Східна Грузія; *походження*: Грузія, поблизу дороги з Вардисубані на Тетрицклеві; *вид вихідного матеріалу*: насіння; *особливості морфології*: шипи міцні, шаблеподібно вигнуті, світлі, численні, листки голі і злегка залозисті, квітки чисто-білі; плоди овальні, щетинисті, середніх розмірів, досягають у жовтні; *способи репродукції*: розмножується насінням, живцями і щепленням, при насінневому розмноженні у потомства не відбувається розщеплення ознак, форма зберігається стабільною; *стійкість*: дуже висока; *наукова цінність*: можливо, особливий вид, вихідний матеріал для інтродукції і селекції; *практичне значення*: декоративна рослина, підщепа для троянд.

9. **R. canina L. f. vardisubanica V. Mitin** – шипшина собача ф. вардисубанська. *Життєва форма*: прямостоячий кущ до 5 м

заввишки; *ареал*: Грузія; *походження*: Грузія, с. Кабали, серед кущових заростей біля дороги; *вид вихідного матеріалу*: насіння; *особливості морфології*: шипи міцні, шаблеподібно вигнуті, червонуваті, численні, листки голі і злегка залозисті, квітки чисто-білі, плоди овальні, щетинисті, середніх розмірів, досягають у жовтні; *способи репродукції*: розмножується насінням, живцями і щепленням, при насінневому розмноженні у потомства не відбувається розщеплення ознак, форма зберігається стабільною; *стійкість*: дуже висока; *наукова цінність*: можливо, особливий вид, вихідний матеріал для інтродукції і селекції; *практичне значення*: декоративна рослина, підщепа для троянд.

10. **R. canina L. f. zacatalica V. Mitin** – шипшина собача ф. закатальська. *Життєва форма*: прямостоячий кущ до 4 м заввишки; *ареал*: Азербайджан, Закатальський р-н; Грузія, Цинандальський р-н; *походження*: Азербайджан, м. Закатали, центр міста, вуличне насадження; *вид вихідного матеріалу*: насіння; *особливості морфології*: листки голі, при розгортанні червонуваті; плоди середніх розмірів, довгасті, вузькі, як і плодоніжки, щетинисто-залозисті; *способи репродукції*: розмножується насінням, живцями і щепленням, при насінневому розмноженні у потомства не відбувається розщеплення ознак, форма зберігається стабільною; *стійкість*: дуже висока; *наукова цінність*: вихідний матеріал для інтродукції і селекції; *практичне значення*: декоративна, вітамінна, підщепа для троянд.

11. **R. canina L. f. zacatalica V. Mitin** – шипшина собача ф. закатальська. *Життєва форма*: прямостоячий кущ до 4 м заввишки; *ареал*: Азербайджан, Закатальський р-н; Грузія, Цинандальський р-н; *походження*: Грузія, м. Цинандалі, парк; *вид вихідного матеріалу*: насіння; *особливості морфології*: листки голі, при розгортанні червонуваті; плоди середніх розмірів, довгасті,

вузькі, як і плодоніжки, щетинисто-залозисті; *способи репродукції*: розмножується насінням, живцями і щепленням, при насінневному розмноженні у потомства не відбувається розщеплення ознак, форма зберігається стабільною; *стійкість*: дуже висока; *наукова цінність*: вихідний матеріал для інтродукції і селекції; *практичне значення*: декоративна, вітамінна, підщепа для садових троянд.

12. **R. corymbifera Borkh. f. granatum V. Mitin** – шипшина щитконосна ф. гранатна. *Життєва форма*: прямостоячий кущ до 4 м заввишки; *ареал*: Східна Грузія; *походження*: Грузія, Гомборський перевал, 1600 м н. р. м., відкрите місце, серед окремих кущових куртин; *вид вихідного матеріалу*: насіння; *особливості морфології*: листки великі й опушені; плоди великі, гранатоподібні, зібрані в щитки, плодоніжки і основа плодів рідко вкриті щетинками; *способи репродукції*: розмножується насінням, живцями і щепленням, при насінневному розмноженні у потомства не відбувається розщеплення ознак, форма зберігається стабільною; *стійкість*: висока; *наукова цінність*: можливо, особливий вид, вихідний матеріал для інтродукції і селекції; *практичне значення*: декоративна, вітамінна, харчова рослина, підщепа для троянд.

13. **R. maximowicziana Regel f. arvensioides V. Mitin** – шипшина Максимовича ф. арвензіподібна. *Життєва форма*: кущ, що підіймається, із пагонами до 7 м завдовжки; *ареал*: культурний; *походження*: Ботанічний сад АН Латвії (м. Саласпілс); *вид вихідного матеріалу*: насіння; *особливості морфології*: шипи рідко розміщені, прилистки цілокраї; *способи репродукції*: розмножується насінням і живцями, при насінневному розмноженні у потомства відбувається розщеплення ознак, тому форма зберігається стабільною лише при вегетативному розмноженні; *стійкість*: висока; *наукова цінність*: імовірно, спонтанний гібрид між *R. maximowicziana*

Regel і *R. arvensis* Huds., цікава гібридна форма; *практичне значення*: декоративна рослина.

14. **R. maximowicziana Regel f. multifloroides V. Mitin** – шипшина Максимовича ф. мультифлоровидна. *Життєва форма*: кущ, що підіймається, з пагонами до 7 м завдовжки; *ареал*: культурний; *походження*: Ботанічний сад АН Латвії (м. Саласпілс); *вид вихідного матеріалу*: насіння; *особливості морфології*: пагони вкриті рідко розташованими великими шипами, прилистки пірчасті; *способи репродукції*: розмножується насінням і живцями, при насінневному розмноженні у потомства відбувається розщеплення ознак, тому форма зберігається стабільною лише при вегетативному розмноженні; *стійкість*: висока; *наукова цінність*: спонтанний гібрид між *R. maximowicziana* Regel і *R. multiflora* Thunb., цікава гібридна форма; *практичне значення*: декоративна рослина.

15. **R. micrantha Smith f. samtredica V. Mitin** – шипшина дрібноквіткова ф. самтрєдська. *Життєва форма*: прямостоячий кущ до 3 м заввишки; *ареал*: Західна Грузія; *походження*: Грузія, серед кущів біля бензоколонки по дорозі із Самтрєдія на Кутаїсі; *вид вихідного матеріалу*: насіння; *особливості морфології*: квітки чисто-білі; *способи репродукції*: розмножується насінням, живцями і щепленням, при насінневному розмноженні у потомства не відбувається розщеплення ознак, форма зберігається стабільною; *стійкість*: середня; *наукова цінність*: можливо, особливий вид; *практичне значення*: декоративна, вітамінна рослина, підщепа для троянд.

16. **R. multiflora Thunb. f. vladimiriana V. Mitin** – шипшина багатоквіткова ф. Володимира. *Життєва форма*: ліаноподібний кущ, пагони до 5 м завдовжки; *ареал*: культурний; *походження*: Ботанічний сад БІНа АН Росії (м. Санкт-Петербург); *вид вихідного матеріалу*: живці; *особливості морфології*: пагони безшипіві, квітки дрібні, чисто-білі, від *R. multiflora* Thunb. f. *cutaisiensis*

V. Mitin відрізняється за характером опушення і залозистості листків; *способи репродукції*: розмножується насінням, живцями і щепленням, при насінневому розмноженні у потомства відбувається розщеплення ознак, тому форма зберігається стабільною лише при вегетативному розмноженні; *стійкість*: дуже висока; *наукова цінність*: вихідний матеріал для гібридизації і селекції; *практичне значення*: декоративна, підщепа для троянд.

17. **R. palustris Marsh. f. alba V. Mitin** – шипшина болотна ф. біла. *Життєва форма*: прямостоячий кущ, до 3 м заввишки; *ареал*: культурний; *походження*: Ботанічний сад Санкт-Петербурзької лісотехнічної академії; *вид вихідного матеріалу*: насіння; *особливості морфології*: квітки чисто-білі, приймочки бордово-червоні; *способи репродукції*: розмножується живцями і кореневими відводками, насіння не утворює; *стійкість*: середня; *наукова цінність*: спонтанний гібрид з *R. spinosissima* L., вихідний матеріал для інтродукції і селекції; *практичне значення*: декоративна рослина.

18. **R. pendulina L. f. macrocarpa V. Mitin** – шипшина альпійська ф. великоплідна. *Життєва форма*: прямостоячий кущ з пагонами до 2,5 м завдовжки; *ареал*: культурний; *походження*: розсадник дорожньо-експлуатаційної ділянки (м. Умань); *вид вихідного матеріалу*: живці; *особливості морфології*: гексоплоїдна великоплідна форма; *способи репродукції*: розмножується насінням, кореневими відсадками і живцями, при насінневому розмноженні у потомства відбувається розщеплення ознак, тому форма зберігається стабільною лише при вегетативному розмноженні; *стійкість*: висока; *наукова цінність*: вихідний матеріал для одержання великоплідних вітамінних шипшин; *практичне значення*: декоративна, меліоративна, вітамінна, харчова рослина.

19. **R. roorae Lonacz f. riekstae V. Mitin** – шипшина Роопа ф. Ріексти. *Життєва форма*: прямостоячий кущ, до 3 м заввишки; *ареал*: культурний; *походження*: Бо-

танічний сад АН Латвії (м. Саласпілс); *вид вихідного матеріалу*: живці; *особливості морфології*: більша частина пагонів не має шипів і лише біля основи окремих стебел трапляється від одного до трьох шипів; *способи репродукції*: розмножується щепленням і живцями, насіння утворює, проте насіннєве розмноження не вивчене; *стійкість*: висока; *наукова цінність*: вихідний матеріал для інтродукції і селекції; *практичне значення*: декоративна, вітамінна рослина, підщепа для троянд.

20. **R. rubiginosa L. f. batumica V. Mitin** – шипшина іржава ф. батумська. *Життєва форма*: прямостоячий кущ до 3,5 м заввишки; *ареал*: не відомий; *походження*: Батумський ботанічний сад; *вид вихідного матеріалу*: насіння; *особливості морфології*: листки темно-зелені, блискучі, з червонуватими жилками, знизу вкриті залозками; квітки яскраво-рожеві, досить великі, дуже декоративні; *способи репродукції*: розмножується насінням, живцями і щепленням, при насінневому розмноженні у потомства не відбувається розщеплення ознак, форма зберігається стабільною; *стійкість*: середня, ушкоджується іржею; *наукова цінність*: можливо, особливий вид, вихідний матеріал для інтродукції і селекції; *практичне значення*: декоративна, вітамінна рослина, підщепа для троянд.

21. **R. rugosa Thunb. f. albiflora V. Mitin** – шипшина зморшкувата ф. білокріткова. *Життєва форма*: прямостоячий коренево-пагінний кущ до 1 м заввишки; *ареал*: культурний; *походження*: відібрана серед сіянців на розсаднику дендропарку "Софіївка"; *вид вихідного матеріалу*: сіянці; *особливості морфології*: рослини низькорослі; квітки чисто-білі, середніх розмірів; *способи репродукції*: розмножується насінням, кореневими відводками і живцями, при насінневому розмноженні у потомства відбувається розщеплення ознак, тому форма зберігається стабільною лише при вегетативному розмноженні; *стійкість*: висока; *наукова цінність*: вихідний матеріал для гібридизації і селекції;

практичне значення: декоративна, меліоративна, плодова рослина.

22. **R. rugosa Thunb. f. carminea V. Mitin** – шипшина зморшкувата ф. кармінова. *Життєва форма*: прямостоячий кущ до 2,5 м заввишки; *ареал*: від Камчатки до Японії, Приморський край, Китай, Корея; *походження*: дендрарій, створений лісничим П.К. Шлапаком у 1950–1956 роках у с. Синиця Уманського р-ну Черкаської обл.; *вид вихідного матеріалу*: насіння; *особливості морфології*: квітки великі, карміново-червоні; *способи репродукції*: розмножується насінням, кореневими відсадками і живцями, при насінневному розмноженні у потомства відбувається розщеплення ознак, тому форма зберігається стабільною лише при вегетативному розмноженні; *стійкість*: висока; *наукова цінність*: вихідний матеріал для гібридизації і селекції; *практичне значення*: декоративна, меліоративна, плодова рослина.

23. **R. rugosa Thunb. f. microcarpa V. Mitin** – шипшина зморшкувата ф. дрібноплідна. *Життєва форма*: прямостоячий коренево-пагінний кущ до 2,5 м заввишки; *ареал*: від Камчатки до Японії, Приморський край, Китай, Корея; *походження*: дендрарій с. Синиця (Уманський р-н, Черкаська обл.); *вид вихідного матеріалу*: насіння; *особливості морфології*: плоди дрібні, але численні; *способи репродукції*: розмножується насінням, кореневими відсадками і живцями, при насінневному розмноженні у потомства відбувається розщеплення ознак, тому форма зберігається стабільною лише при вегетативному розмноженні; *стійкість*: висока; *наукова цінність*: вихідний матеріал для гібридизації і селекції; *практичне значення*: декоративна, меліоративна, плодова рослина.

24. **R. rugosa Thunb. f. roseaflora V. Mitin** – шипшина зморшкувата ф. різноквіткова. *Життєва форма*: прямостоячий коренево-пагінний кущ до 2,5 м заввишки; *ареал*: від Камчатки до Японії, Приморський край, Китай, Корея; *походження*: дендрарій с. Синиця (Уманський р-н, Черкаська обл.); *вид*

вихідного матеріалу: насіння; *особливості морфології*: квітки великі, рожеві; *способи репродукції*: розмножується насінням, кореневими відсадками і живцями, при насінневному розмноженні у потомства відбувається розщеплення ознак, тому форма зберігається стабільною лише при вегетативному розмноженні; *стійкість*: висока; *наукова цінність*: вихідний матеріал для гібридизації і селекції; *практичне значення*: декоративна, меліоративна, плодова.

25. **R. rugosa Thunb. f. rubriflora V. Mitin** – шипшина зморшкувата ф. червоноквіткова. *Життєва форма*: прямостоячий коренево-відсадковий кущ до 2 м заввишки; *ареал*: від Камчатки до Японії, Приморський край, Китай, Корея; *походження*: Ботанічний сад ДСНЦ АН СРСР (м. Владивосток); *вид вихідного матеріалу*: насіння; *особливості морфології*: форма з червоними квітками; *способи репродукції*: розмножується насінням, кореневими відсадками і живцями, при насінневному розмноженні у потомства відбувається розщеплення ознак, тому форма зберігається стабільною лише при вегетативному розмноженні; *стійкість*: висока; *наукова цінність*: вихідний матеріал для інтродукції і селекції; *практичне значення*: декоративна, меліоративна, плодова рослина.

26. **R. tomentosa Smith f. alievi V. Mitin** – шипшина повстяна ф. Алієва. *Життєва форма*: прямостоячий кущ до 3 м заввишки; *ареал*: Азербайджан, Закатальський р-н; *походження*: Азербайджан, Закатальський заповідник, альпійська зона; *вид вихідного матеріалу*: насіння; *особливості морфології*: квітки великі, чисто-білі, плоди дуже великі, довгасті, з горизонтально розпростертими чашолистками; *способи репродукції*: розмножується насінням, живцями і щепленням, при насінневному розмноженні у потомства не відбувається розщеплення ознак, форма зберігається стабільною; *стійкість*: середня; *наукова цінність*: вихідний матеріал для інтродукції і селекції; *практичне значення*: декоративна, вітамінна, харчова рослина, підщепа для троянд.

За цикл робіт з вивчення шипшин у 1995 р. В.В. Мітін був нагороджений академічною премією ім. В.Я. Юр'єва.

1. Гаджиева Г.Г. Шиповники (*Rosa L., Rosa-seae*) из подрода *Chamaerhodon Dumort* во флоре Кавказа // *Новости систематики высших растений*. – 1983. – 20. – С. 121–126.

2. Гаджиева Г.Г. Новые шиповники (*Rosa L.*) из Талыша // *Новости систематики высших растений*. – 1997. – 14. – С. 128–134.

3. Митин В.В. Интродукция шиповников в Лесостепи Украины. – К.: Наук. думка, 1993. – 62 с.

4. Сааков С.Г., Фишер О.А. Род 32. Роза, шиповник – *Rosa L.* // *Деревья и кустарники СССР*. – М.; Л.: Изд-во АН СРСР, 1954. – Т. 3. – С. 616–690.

5. Соколов С.Я., Связева О.А. География древесных растений СССР. – М.; Л.: Наука, 1965. – 359 с.

6. Хржановский В.Г. Розы. Филогения и систематика. Спонтанные виды европейской части СССР, Крыма и Кавказа. – М.: Сов. наука, 1958. – 497 с.

7. Черепанов С.К. Сосудистые растения СССР. – Л.: Наука, 1981. – 509 с.

8. Rehder A. Manual of cultivated trees and shrubs hardy in North America. – New York: Macmillan, 1949. – P. 426–451.

Рекомендувала до друку О.Л. Рубцова

И.С. Косенко, В.П. Шлапак

Национальный дендрологический парк "Софиевка" НАН Украины, Украина, г. Умань

СОЗДАТЕЛЬ КОЛЛЕКЦИОННОГО ФОНДА ШИПОВНИКОВ В НАЦИОНАЛЬНОМ ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОМ ПАРКЕ "СОФИЕВКА"

Освещен жизненный путь и результаты деятельности В.В. Митина по интродукции и селекции видов рода *Rosa L.* Приведены его научные достижения по рациональному обогащению биоразнообразия растений путем выведения новых безшипых форм шиповника.

I.S. Kosenko, V.P. Shlapak

National Dendrological Park *Sofiyivka* of National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Uman'

THE CREATOR OF THE WILD-ROSE COLLECTION IN THE NATIONAL DENDROLOGICAL PARK SOFIYIVKA

The biography and the results of V.V. Mitin creative activity in introduction and selection of the genus *Rosa L.* species are elaborated. His scientific achievements as for the rational enrichment of plants biodiversity, using the way of new unthorn wild-roses forms breeding are given.

ПЕРВИННЕ ІНТРОДУКЦІЙНЕ ВИПРОБУВАННЯ ВИДІВ РОДУ ХОСТА (*HOSTA TRATT.*) У ДЕНДРОПАРКУ "СОФІЙКА"

Наведено характеристику біометричних показників, результати дослідження посівних якостей насіння і строки настання фенофаз у п'яти видів *Hosta Tratt.* в умовах дендропарку "Софіївка".

Види та численні культивари роду *Hosta*, що нині по праву посідають місце провідної культури серед декоративно-листяних багаторічників відкритого ґрунту, належать до перспективних квітниково-декоративних культур для інтродукції в Україну.

Природний ареал роду – тепло-помірна зона Східної Азії (Китай, Японія, півострів Корея), крайній південний захід Далекого Сходу, Курильські острови та Сахалін, де вони зростають на скелях, біля джерел, по берегах річок і озер, нерідко біля самої води, на схилах гір, лісових галявинах, іноді на заболочених ділянках [2].

Згідно з даними [8] хоста здавна вирощувалась в Японії, а в Європу вперше потрапила у 1798 р. завдяки французькому натуралісту Ж.Б. Ламарку, який привіз кілька рослин *Hosta plantaginea*. У 1830 р. Ф. фон Зібольд, повернувшись з датської колонії у Нагасакі, передав у ботанічний сад міста Гент велику кількість зібраних рослин, серед яких була і хоста. Наприкінці XIX ст. хосту вирощували вже по всій Європі. У результаті тривалої інтродукційної та селекційної роботи з хостою її асортимент нині налічує 42 види (з урахуванням гібридних видів садового походження), 19 різновидів, 11 форм та значну кількість сортів [7], яких, за окремими даними [6], близько 1000.

В Україні хоста також користується великою популярністю у фахівців з озеленення, проте її асортимент тут досі нечисленний. У колекціях ботанічних садів налічується 39 видів, форм та сортів [3, 4]. Ринок квітникової продукції також заповнений переважно матеріалом зарубіжного виробництва. Тому, враховуючи потреби вітчизняного садівництва, мобілізація і первинне інтродукційне випробування видів та сортів хости в умовах Правобережного Лісостепу України, з метою створення колекційного фонду цих рослин як бази для подальшого їх впровадження в озеленення були визначені основним завданням початкових етапів запланованої нами наукової роботи.

Об'єкт нашого дослідження – види роду *Hosta*, інтродуковані у дендропарк "Софіївка" НАН України, а саме: *H. plantaginea* (Lam.) Asch., *H. sieboldiana* (Hook.) Engl., *H. albomarginata* (Hook.) Ohwi., *H. lancifolia* (Thunb.) Engl., *H. ventricosa* Stearn.

Рід *Hosta* належить до родини лілійних (Liliaceae Juss.), хоча останнім часом його виділяють в окрему родину хостових (Hostaceae Mathew) [9]. Рід включає близько 40 видів, однак слід зазначити, що його систематика є ще недосконалою. Нерідко один і той самий вид у різних авторів згадується під різними назвами, а деяким садовим формам присвоєно видові назви.

Щодо визначення кількості видів роду ми дотримуємося класифікації, опрацьованої професором Р.К. Брамітом (R.K. Brummit) на основі аналізу восьми найбільш

Таблиця 1. Біоморфологічні показники видів роду *Hosta* в умовах дендропарку "Софіївка" (2003)

Вид	Розмір куща, см		Розмір листка, см		Висота квітконоса, см	Розмір квітки, см		Колір віночка
	Висота	Діаметр	Довжина	Ширина		Довжина	Ширина	
<i>H. lancifolia</i>	25–30	55–60	12–15	5–6	30–60	4,1–4,3	3,1–3,4	Блідо-фіолетовий
<i>H. plantaginea</i>	60–80	50–60	35–40	18–20	50–70	12–12,5	5,8–6,5	Білий
<i>H. sieboldiana</i>	40–50	60–70	20–25	16–19	25–30	4,7–5,1	2,3–2,6	Блідо-фіолетовий
<i>H. ventricosa</i>	40–50	40–50	20–25	19–24	95–115	5,3–5,7	2,3–2,7	Фіолетовий з білими смужками
<i>H. albomarginata</i>	18–20	до 25	19–20	6–8	25–30	4,2–4,4	2,6–3,2	Бузково-фіолетовий

Таблиця 2. Характеристика окремих фенофаз у видів роду *Hosta* Tratt. (2003)

Вид	Період вегетації			Період цвітіння			Період плодоношення		
	Початок	Кінець	Тривалість, дні	Початок	Кінець	Тривалість, дні	Початок	Кінець	Тривалість, дні
<i>H. lancifolia</i>	15.04	24.10	192	06.08	30.09	54	–	–	–
<i>H. plantaginea</i>	01.05	24.10	176	15.08	01.10	45	–	–	–
<i>H. sieboldiana</i>	29.04	20.10	174	29.06	30.07	31	05.07	20.09	106
<i>H. ventricosa</i>	10.05	24.10	167	03.07	05.08	29	06.07	13.10	98
<i>H. albomarginata</i>	24.04	20.10	179	14.06	15.07	31	20.06	16.10	117

Таблиця 3. Посівні якості насіння видів *Hosta* Tratt. місцевої репродукції (2003)

Вид	Енергія проростання, %	Лабораторна схожість, %	Маса 1000 насінин, г
<i>H. lancifolia</i>	8,2	22,1	2,2
<i>H. plantaginea</i>	28,1	32,8	5,5
<i>H. sieboldiana</i>	42,6	61,4	4,3
<i>H. ventricosa</i>	10,4	78,1	7,4
<i>H. albomarginata</i>	30,0	60,3	4,0

визнаних у світі класифікаційних систем рослин, починаючи з 1862–1863 рр. і до 1988 р. включно. Саме цією системою користуються фахівці у галузі садівництва провідних країн світу [8].

У статті наводяться результати фенологічних спостережень, дослідження схожості насіння і вивчення біометричних показників видів роду *Hosta* в умовах дендропарку "Софіївка".

Серед досліджуваних нами видів найбільший габітус та розміри листової пластинки були у *H. plantaginea* (табл. 1). Користую-

чись класифікацією, запропонованою американським дослідником П. Аденом [5], ми віднесли *H. plantaginea* до найвищих рослин (> 60 см), *H. sieboldiana* та *H. ventricosa* – до високих (> 45 см), а *H. albomarginata* та *H. lancifolia* – до невисоких рослин (< 30 см).

Висота квітконосів у різних видів варіює від 25–30 см у *H. sieboldiana* та *H. lancifolia* до 115 см у *H. ventricosa*. Тому квітки можуть бути або захованими у листовій розетці і майже непомітними або, розміщуючись на високих квітконосах, добре помітними ще здалеку, особливо якщо вони такі великі та яскраві, як у *H. plantaginea* чи *H. ventricosa*.

Ми аналізували стан рослин та фіксували строки настання окремих фенологічних фаз, відмічаючи початок весняного відростання, появу бутонів, початок та кінець цвітіння, для окремих видів – повторного цвітіння, зав'язування плодів та їх досягання, кінець вегетації, тривалість цих періодів (табл. 2).

Згідно з нашими спостереженнями, найпізніше відростає *H. ventricosa*. У цього виду найкоротший період цвітіння – 29 днів, досягання насіння – 98 днів і тривалість вегетації – 167 днів. Найтривалішими вегетаційним періодом (192 дні) і періодом цвітіння (54 дні) характеризувалися рослини *H. lancifolia*. Крім того, у цього виду спостерігається повторне цвітіння, проте, на жаль, майже повністю відсутнє плодоношення. Однак нам все ж вдалось зібрати достатню кількість насіння для досліджень.

Насіння хости не потребує холодної стратифікації і проростає у рік збору. Порівняно низька лабораторна схожість у *H. lancifolia* – 22,1%, маса 1000 насінин дорівнює 2,2 г (табл. 3). Досить високі ці показники у *H. ventricosa*, відповідно 78,1% і 7,4 г. Насіння виповнене. Це єдиний вид, який в умовах району дослідження дає самосів.

Отже, при інтродукції у Правобережний Лісостеп України, досліджувані нами види розвивають повноцінні індивіди, які у цих едафо-кліматичних умовах здатні повністю виявити притаманні їм якості і за вегетаційний період пройти усі фази малого циклу онтогенезу, включаючи плодоношення.

Завдяки широкій екологічній пластичності та винятковій декоративності хоста користується великою популярністю у фахівців з озеленення. Вона використовується для створення бордюрів, в одинарних та групових посадках на фоні газону, по периметру квітників, на кам'янистих гірках та біля водойм. Однак для більш успішного і раціонального використання цієї рослини в практичному озелененні потрібно вирішити цілу низку завдань, зокрема дослідити динаміку росту і розвитку різних видів та культиварів під час їх онтогенезу, вивчити показники, що відображують рівень репродуктивної здатності при різних способах штучного вегетативного розмноження, продуктивність насінневого розмноження, порівняти ефективність різних способів розмноження і зробити висновки щодо їх доцільності. Ми продовжуємо свої дослідження саме у цьому напрямі.

1. *Базилевская Н.А.* Теория и методы интродукции растений. – М.: Изд-во МГУ, 1964. – 130 с.

2. *Декоративне травянистые растения для открытого грунта* – Л.: Наука, 1977. – 459 с.

3. *Каталог растений Центрального ботанического сада им. Н.Н. Гришко / П.Е. Булах, А.Ф. Галицкая, В.Ф. Горобец и др.* – К.: Наукова думка, 1977. – 435 с.

4. *Каталог цветочно-декоративных растений ботанических садов СНГ и стран Балтии / А.А. Альохин, В.Ф. Горобец, Р.А. Карпионовна и др.* – Минск: Изд-во Э.С. Гальперина, 1997. – 476 с.

5. *Рубина А.* Ночь перед Рождеством // Ландшафтный дизайн. – 2003. – № 6. – С. 59–66.

6. *Gabarkiewicz R., Rak J.* Hosty do ogorodow i na balcony. – Warszawa: Multico Oficijna Wydawnicza, 2001. – 94 s.

7. *Index of Garden Plants / Ed. M. Griffiths.* – Portland: Timber Press, 1994. – 1234 p.

8. *Lacy A.* Hosta Revival // Horticulture. – 1986. – N 64. – P. 28–33.

9. *Takhtajan A.* Diversity and classification of flowering plants. – New York: Columbia University Press, 1996. – 643 p.

Рекомендувала до друку Т.М. Черевченко

И.В. Иванковская

Национальный дендрологический парк "Софиевка" НАН Украины, Украина, г. Умань

ПЕРВИЧНОЕ ИНТРОДУКЦИОННОЕ ИСПЫТАНИЕ ВИДОВ РОДА ХОСТА (HOSTA TRATT.) В ДЕНДРОПАРКЕ "СОФИЕВКА"

Приведены характеристика биометрических показателей, результаты исследования посевных качеств семян и сроки наступления фаз у пяти видов *Hosta Tratt.* в условиях дендропарка "Софиевка".

I.V. Ivankovska

National Dendrological Park *Sofiyivka*, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Uman

INITIAL INTRODUCTIVE INVESTIGATION OF SPECIES OF GENUS HOSTA IN THE DENDROLOGICAL PARK SOFIYIVKA

Characteristics of biometric data and results of investigation of sowing qualities and action terms of phenophases in 5 species of genus *Hosta* in conditions of the Dendrological Park *Sofiyivka* are given.

УДК 58(092)

І.К. КУДРЕНКО

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, Тімірязєвська, 1

ВНЕСОК МИХАЙЛА МАКСИМОВИЧА У РОЗВИТОК БОТАНІКИ

У статті, присвяченій 200-річчю з дня народження Михайла Максимовича, висвітлено становлення його як ботаніка, вплив ученого на розвиток цієї науки. Наведено наукові роботи з різних розділів ботаніки, які дотепер не втратили своєї актуальності. Показана роль Михайла Максимовича у створенні Київського ботанічного саду при Київському університеті.

У 2004 р. виповнюється 200 років з дня народження Михайла Олександровича Максимовича – видатної постаті як в українській, так і в російській науці, ботаніка, історика, філолога, археолога, етнографа.

Михайло Максимович у молоді роки

Народився М.О. Максимович 15 вересня 1804 р. на хуторі Тимківщина на Полтавщині. З самого дитинства Михайло Максимович цікавився рослинами. З вступом до Новгород-Сіверської гімназії його захоплення ботанікою зростає, і він вивчає місцеву флору із захопленням фахівця. Проте повністю талант ботаніка розкрився у Михайла Максимовича під час його навчання у Московському університеті. По його закінченні упродовж десяти років він працював тут спочатку ад'юнктом, а потім професором. Саме у цей період учений опублікував свої перші праці з ботаніки, де вже намічається розподіл єдиної на той час науки ботаніки на систематику, мор-

фологію, фізіологію, екологію рослин. Дивує глибина досліджень та поетичність і образність його мови при описах суто наукових питань. Так, зародок насінини він порівнює з дитиною, яка спокійно спочиває у колісці. Володіння аудиторією давалось йому легко, бо він доступно і натхненно розкривав найскладніші наукові теми. Тому цілком зрозуміло, чому так полюбили відвідувати його лекції студенти.

У 1821 році М. Максимович, крім вивчення місцевої

флори, разом з ад'юнктом Московського університету Л.Ф. Гольдбахом часто відвідував відомий ботанічний сад в Горенках, де познайомився з видатним ботаніком Ф.Б. Фішером.

Вже у 18 років він зрозумів важливість вирощування рослин за межами їх природного ареалу для їх детального вивчення як фахівцями, так і студентами. Тому особливу увагу М. Максимович завжди приділяв колекціям рослин у ботанічних садах, де можна вивчати особливості їхнього росту і розвитку.

Професор Г.Ф. Гофман

На формування М. Максимовича як ботаніка вплинули такі відомі на той час учені, як професори Г.Ф. Гофман і Ф.Б. Фішер. Перший високо оцінив поєднання організаційних здібностей і таланту ботаніка у студента М. Максимовича і рекомендував його для нагляду за університетським ботанічним садом, де вирощувалися рослини для вправ студентів. У 1821 р. вийшла перша друкована праця М. Максимовича "К чему служат листья растений" [3]. У травні 1823 р. з'явилась його друга праця – "О системе растительного царства" [4], а 30 червня він склав усі екзамени і зі ступенем кандидата закінчив Московський університет.

У 1824 і 1825 роках М. Максимович за дорученням університетської ради здійснив екскурсію по Московській губернії з метою вивчення її природних багатств, насамперед флори. Список зібраних рослин і подорожні замітки були надруковані у 1825 р. у журналі Московського університету "Новый магазин естественной истории, физики, химии и сведений экономических". З того часу розпочалось його плідне співробітництво з цим журналом, в якому він опублікував більшість своїх ботанічних праць. Того ж року у цьому журналі були опубліковані ще дві його великі праці – "Нечто об оплодотворении растений" [5] і – "Нечто о естественной системе растительного царства" [6], в якій

Професор Ф.Б. Фішер

молодий учений проаналізував наукову монографію Касселя.

М. Максимович викладав господарчу ботаніку і садівництво у сільськогосподарській школі, а також ботаніку – в університетському благородному пансіоні і Московській комерційній практичній академії. Викладацька робота спонукала його до написання підручника "Ботаника для юношества" [7].

Відмінні відгуки про роботу М. Максимовича як наглядача за ботанічним садом у студентські роки не були забуті і у лютому 1826 р. йому запропонували допомагати професору Г.Ф. Гофману в керуванні університетським ботанічним садом. Після смерті професора його було призначено завідувачем ботанічного саду, в якому він і жив. Крім того, М. Максимовичу доручили викладати в університеті загальний курс природознавства і демонструвати живі рослини з курсу ботаніки. Набутий досвід згодом став йому у пригоді при організації ботанічного саду при Київському університеті.

Робота у ботанічному саду допомагала йому при визначенні флористичного складу різних географічних місць. Будучи вже досвідченим флористом, він у 1826 р. складає "Каталог диких растений в Дмитриевском уезде Курской губернии" [8], "Список растений московской флоры" [10], "Цветоводство подробное, или Флора" [11] і

публікує більш спеціалізовану у систематичному плані наукову працю, присвячену аналізу книги Де Кандолля "Рассуждения о семействе крестоцветных растений" [9].

Після смерті Г.Ф. Гофмана звільнилась посада завідувача кафедри ботаніки. Без сумніву її мав очолити М. Максимович, але для цього йому потрібно було мати вчений ступінь магістра. Тому на початку 1827 р. він склав магістерські экзамени. Однак це забрало багато сил. Він почав хворіти і щоб поправити здоров'я виїхав на деякий час в Україну [2].

1827 р. був для молодого вченого важливим, оскільки крім успішно захищеної дисертації "О системе растительного царства" [16], побачили світ чотири його праці, які охоплювали різні розділи ботаніки: "Замечания о венчике" [12], "Уродливые плоды на черемухе" [13], "Жизнь растений" [14], "Образование поростов мхов и папоротников" [15]. Вже із назв можна бачити, якими різноплановими були його інтереси.

У зв'язку з тим, що 1827/28 рр. кафедру ботаніки очолив І.О. Двигубський, який з природничих наук найбільше цікавився фізикою і був водночас обраний ректором університету, а фактично кафедрою керував М.О. Максимович, часу для проведення наукової роботи у молодого вченого було обмаль [1]. Однак незважаючи на це у 1828 р. ним було опубліковано дев'ять наукових праць: "Описание Линнеевой системы" [17], "Четыре области растительного царства" [18], "О разделении поростов на порядки" [19], "О Диатомях" [20], "О превращении тычинок в пестики и пестиков в тычинки" [22], "Основание ботаники. Ч.1. Органология растений" [23], "Список многолетних оранжевых и тепличных растений ботанического сада при Московском университете" [24], Того ж року він публікує розгорнутий відгук на п'яти сторінках на книгу Д. Шелехова "Существенные правила плодопеременного сельского хозяйства" [25].

Питання, які порушував у своїх творах Михайло Максимович, часто випереджали

тогочасний рівень науки. Так, він на 100 років раніше за М.М. Гришка вивчав стать рослин коноплі, результати досліджень були викладені у статті "Семена мужской и женской конопли" [21].

У своїх працях з ботаніки Михайло Максимович не обмежувався констатацією фактів, а глибоко їх аналізував, дотримуючись діалектичних поглядів. Хоча критики вважали його погляди близькими до філософії Шеллінга, проте у своїй ґрунтовній праці "Основание ботаники" [23], він надає перевагу дослідю. У своїй магістерській дисертації "О системах растительного царства" [16], М. Максимович стверджує, що природу ми знаємо а posteriori, і критикує Окена. На відміну від останнього, який розглядав теорію як самопізнання, Максимович відстоював думку про те, що теорія – це узагальнення даних дослідю.

Під впливом професора Ф.Б. Фішера вчений узагальнює та доповнює свої основні ботанічні положення у працях "Нечто о значении и превращении частей цветка" [26], "Систематика растений" [27], "О жизни растений" [28]. Як підсумкові праці ранніх робіт у 1833 р. опубліковано "Обозрение органологии растений" [30] та "Историческое изложение системы растительного царства" [29]. В останній простежується філогенетичний підхід у систематиці. М. Максимович, прагнучи до синтезу біології і шеллінґіанської натурфілософії, став одним із перших учених-еволюціоністів Росії. Він розглядав природу як живу, цілу, здатну до саморозвитку. Йому були притаманні еволюційні ідеї, що знайшло відображення в останніх його наукових працях, особливо в "Роздумах про природу", опублікованій у 1833 р. Ця книга поставила його в один ряд з видатними філософами Росії.

М. Максимович також розробив наукову термінологію. Такі поширені нині терміни, як особина, розтруб, біб, стручок, міжклітинники і багато інших, запропоновані саме ним [2].

Фасад червоного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Своє навчання М. Максимович розпочав на словесному відділенні Московського університету, тому не дивно, що у травні 1834 р. його було призначено ординарним професором російської словесності і деканом першого відділу філософського факультету новоствореного Київського університету. З часом діапазон інтересів видатного ученого розширився.

М. Максимович був знайомий з видатними діячами російської та української культури. О.С. Пушкін, М.В. Гоголь, М.С. Щепкін та інші вважали його своїм другом. Він також товаришував з В.А. Жуковським, О.С. Грибосдовим, листувався з І.П. Котляревським та Г.Ф. Квіткою-Основ'яненком.

Меморіальна дошка на фасаді червоного корпусу КНУ імені Тараса Шевченка

Різномісність і творча обдарованість М. Максимовича, вільне володіння давніми й сучасними мовами, глибокі знання майже всіх природничих дисциплін і їх філософське осмислення вражали його сучасників. Тому не дивно, що саме йому випала честь стати організатором і першим ректором Київського університету св. Володимира, офіційно відкритого 15 липня 1834 року. Заняття розпочалися у вересні того ж року з урочистої промови ректора університету М. Максимовича перед викладачами і студентами. В яскравому, натхненному виступі вчений накреслив завдання і грандіозні перспективи новоствореної фортеці науки.

Завдяки його енергії було створено ботанічний сад при Київському університеті. Саме М. Максимович запровадив основні напрями досліджень у Ботанічному саду, які і досі не втратили своєї актуальності. Набутий ним досвід керівництва ботанічним садом у Московському університеті допоміг йому при скла данні плану колекційних насаджень для вправ студентів. І дотепер Ботанічний сад при Київському університеті виконує функцію, яку було намічено М. Максимовичем, а саме – готує кваліфікованих фахівців-ботаніків.

Незважаючи на брак часу, стан здоров'я, який з кожним роком погіршувався, Михайло Олександрович знаходив сили для робіт з організації Ботанічного саду. Він входив в усі нюанси побудови колекцій, був членом майже всіх комісій, які тоді створювались з приводу закладання ботанічного саду. Треба віддати належне Михайлу Максимовичу, що з усіх напрямів науки, якими він займався, найбільший внесок він зробив у галузі систематики рослин, а його визначення наукової вартості ботанічних бібліотек та гербаріїв вважається найдосконалішим.

Надмірна праця на посаді ректора і професора на новій для нього кафедрі остаточно підірвала здоров'я вченого. У грудні 1835 р. він складає з себе обов'язки ректора. У квітні 1841 р., на 36-му році життя, М.О. Максимович вийшов на пенсію, купив

біля с. Прохорівка садибу "Михайлова Го-ра", де і провів свої останні роки.

22 листопада 1873 р. Михайла Макси-мовича не стало. Він залишив по собі велику духовну і наукову спадщину, яка і досі є джерелом натхнення для багатьох учених, а питання, порушені в його пра-цях, і досі зберегли свою актуальність. Більшість робіт з природознавства напи-сані Михайлом Максимовичем у московсь-кий період його життя. Зі зрілістю прий-шло до нього філософське осмислення на-укових фактів, а поетична, обдарована натура надихнула його поринути в етно-графічні дослідження, результатом яких стало опублікування відомих збірок укра-їнських пісень.

Діяльність М. Максимовича була високо оцінена – він був почесним професором ба-гатьох російських та європейських універси-тетів, членом низки наукових товариств. Нині важко визначити, ким Михайло Олек-сандрович був більше – природничником, філософом, істориком, етнографом, археоло-гом, проте головне, що він залишився у па-м'яті сучасників як непересічна особистість, науковець, громадський діяч.

1. Білокін І.П. Михайло Олександрович Макси-мович // Ботан. журн. – 1954а. – 11, № 3. – С. 120–125.

2. Білокін І.П. Михайло Олександрович Макси-мович // Наук. зап. Київ. держ. ун-ту. – 1954б. – Т. 13, вип. 4. – С. 219–265.

3. Максимович М.А. К чему служат листья растений // Новый магазин естественной исто-рии, физики, химии и сведений экономических. – 1821. – Ч. 2, № 2. – С. 35–38.

4. Максимович М.А. О системе растительного царства // Новый магазин естественной истории, физики, химии и сведений экономических. – 1823. – Ч. 2, № 1. – С. 3–58.

5. Максимович М.А. Нечто о естественной систе-ме растительного царства. По поводу книги Кас-селя // Новый магазин естественной истории, фи-зики, химии и сведений экономических. – 1825. – Ч. 1, № 2. – 28 с.

6. Максимович М.А. Нечто об оплодотворении растений // Новый магазин естественной исто-

рии, физики, химии и сведений экономических. – 1825. – Ч. 2, № 1. – С. 239–256.

7. Максимович М.А. Ботаника для юношества // Телескоп. – 1826. – Ч. 7. – С. 270–272.

8. Максимович М.А. Каталог диких растений в Дмитриевском уезде Курской губернии. – Моск-ва, 1826. – 16 с.

9. Максимович М.А. Рассуждения о семействе крестоцветных растений Де Кандиля. Пер. с фран-цузского Троицкого // Московский телеграф. – 1826. – № 20. – С. 275–288.

10. Максимович М.А. Список растений Московс-кой флоры // Новый магазин естественной исто-рии, физики, химии и сведений экономических. – 1826. – Ч. 2, № 3. – С. 6–23.

11. Максимович М.А. Цветоводство подробное, или Флора // Московский телеграф. – 1826. – № 11. – С. 13–38.

12. Максимович М.А. Замечания о венчике // Новый магазин естественной истории, физики, химии и сведений экономических. – 1827. – Ч. 2, № 1. – С. 57–59.

13. Максимович М.А. Уродливые плоды на чере-мухе // Новый магазин естественной истории, фи-зики, химии и сведений экономических. – 1827. – Ч. 2, № 1. – С. 59–61.

14. Максимович М.А. Жизнь растений // Новый магазин естественной истории, физики, химии и све-дений экономических. – 1827. – Ч. 2, № 4. – С. 161–170.

15. Максимович М.А. Образование поростов мхов и папоротников // Новый магазин естес-венной истории, физики, химии и сведений эконо-мических. – 1827. – Ч. 3, № 4. – С. 155–177.

16. Максимович М.А. О системе растительного царства. – Москва, 1827. – 79 с.

17. Максимович М.А. Описание Линнеевой систе-мы // Московский телеграф. – 1828. – № 3. – 325 с.

18. Максимович М.А. Четыре области расти-тельного царства // Новый магазин естественной истории, физики, химии и сведений экономических. – 1828. – Ч. 1, № 2. – С. 135–142.

19. Максимович М.А. О разделении поростов на порядки // Новый магазин естественной исто-рии, физики, химии и сведений экономических. – 1828. – Ч. 1, № 3. – С. 250–260.

20. Максимович М.А. О Диатомях // Новый ма-газин естественной истории, физики, химии и све-дений экономических. – 1828. – Ч. 2, № 1. – С. 17–18.

21. Максимович М.А. Семена мужской и жен-ской конопли // Новый магазин естественной исто-рии, физики, химии и сведений экономических. – 1828. – Ч. 2, № 1. – С. 36–63.

22. Максимович М.А. О превращении тычинок в пестики и пестиков в тычинки // Новый магазин естественной истории, физики, химии и сведений экономических. – 1828. – Ч. 2, № 3. – С. 204–207.

23. Максимович М.А. Основание ботаники. Ч. 1. Органология растений. – Москва, 1828. – 130 с.

24. Максимович М.А. Список многолетних оранжевых и тепличных растений ботанического сада при Московском университете. – Москва, 1828. – 35 с.

25. Максимович М.А. Существенные правила плодопереманного сельского хозяйства. Рецензия на Д. Шелехова // Московский телеграф. – 1828. – № 5. – С. 216–221.

26. Максимович М.А. Нечто о значении и превращении частей цветка // Новый магазин естественной истории, физики, химии и сведений экономических. – 1830. – Ч. 1, № 4. – С. 295–297.

27. Максимович М.А. Систематика растений. – Москва, 1831. – 60 с.

28. Максимович М.А. О жизни растений // Северные цветы. – 1832. – № 1. – С. 187.

29. Максимович М.А. Исторические изложения системы растительного царства // Уч. зап. Моск. ун-та. – 1833. – № 1. – С. 23–50.

30. Максимович М.А. Обзорение органологии растений. – Москва, 1833. – 24 с.

Рекомендував до друку В.І. Мельник

І.К. Кудренко

Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины,
Украина, г. Киев

ВКЛАД МИХАЙЛА МАКСИМОВИЧА В РАЗВИТИЕ БОТАНИКИ

В статье, посвященной 200-летию Михаила Максимовича, освещено становление его как ботаника, влияние ученого на развитие этой науки. Приведены научные труды по различным разделам ботаники, которые до сих пор не утратили своей актуальности. Показана роль Михаила Максимовича в создании Ботанического сада при Киевском университете.

I.K. Kudrenko

M.M. Grishko National Botanical Gardens, National
Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

THE CONTRIBUTION OF MICHAIL MAXIMOVICH IN DEVELOPMENT OF BOTANY

In the article is described formation Michail Maximovich as a known botanist and his contribution to development of this science. The scientific works which are given, are devoted to development of different sections of botany and have not lost an importance now. The role of Michail Maximovich to create the Botanical Garden at the Kyiv University is shown.

Й.К. ПАЧОСЬКИЙ (До 140-річчя з дня народження)

У статті висвітлено діяльність видатного вченого Й.К. Пачоського (1864–1942) – основоположника фітосоціології, всесвітньо відомого вченого у галузі систематики рослин, флористики, лісознавства, зоології та охорони природи.

На засіданні Київського товариства природознавців 30 січня 1888 р. професор зоології Київського університету І.В. Бобрецький, який клопотав про надання наукового відрядження молодому 24-літньому Йосипу Пачоському, сказав: "Пан Пачоський однаковою мірою володіє знаннями як із систематики рослин, так і з систематики тварин., являючи собою такий рідкісний нині тип натураліста в ліннеєвському розумінні".

Таким "натуралістом у ліннеєвському розумінні" Йосип Пачоський залишався все життя. Він зробив неоціненний внесок у розвиток ботаніки, зоології, лісознавства, охорони природи, наукознавства.

Йосип Конрадович Пачоський народився 8 грудня 1864 р. у польській родині в с. Білгородка Волинської губернії (нині Ізяславський р-н Хмельницької обл.). З дитячих років він цікавився навколишньою природою. Понад усе він любив екскурсії до лісу. І цю любов до природи він зберіг до кінця своїх днів. Закінчив Рівненське реальне училище й Уманське училище землеробства і садівництва. Його першим учителем ботаніки в Умані був Владислав Скробишевський, який згодом став директором Нікітського ботанічного саду в Криму. Свою вдячність учителю Й. Пачоський висловив, назвавши на

Й.К. Пачоський

його честь новий для науки вид рослин *Cytisus skrobiszewskii*.

З 1888 р. Йосип Пачоський працює лаборантом-садівником у ботанічному саду Київського університету. У 1894 р. він вивчає ботаніку під керівництвом професора Київського університету, відомого флориста, автора "Флоры Средней и Южной России" І.Ф. Шмальгаузена. Однак навчання він не закінчив і диплома про закінчення університету не одержав.

У 1897 р. Й.К. Пачоський стає активним членом Київського товариства дослідників природи, яке систематично відряджає його в різні регіони країни для вивчення флори і фауни. З 1888 по 1893 рік він проводить дослідження рослинності причорноморських степів, пониззя Дону і Дунаю, Криму і Кавказу, калмицьких степів. Й.К. Пачоський неодноразово виступав на засіданнях товариства з науковими повідомленнями про свої експедиційні дослідження. У "Записках Киевского общества естествоиспытателей" були опубліковані його перші наукові праці – "Очерки флоры окрестностей г. Умани" (1887), "Материалы для флоры Заславского и Ковельского уездов Волынской губернии" (1888), "О фауне и флоре окрестностей г. Владимира-Волынского" (1888), "О растительности г. Николаева" (1889), "Описание новых и малоизвестных растений Херсонской губернии" (1889) та ін.

У 1894 р. Й.К. Пачоський переїздить до Петербурга і влаштовується на роботу у ботанічний сад, де у 1894–1895 роках виконує обов'язки помічника хранителя музею. Влітку 1894 р. за завданням Департаменту земельних поліпшень Пачоський був відряджений на Полісся для вивчення впливу осушення боліт на рослинність. Отримані матеріали лягли в основу капітальних ботанічних праць ученого – "Флора Полесья и прилежащих местностей" (1897–1900) і "О формациях растений и о происхождении флоры полеской" (1900).

Навесні 1895 р. Йосип Пачоський переїздить з Петербурга до м. Дубляни поблизу Львова, де працює асистентом на кафедрі ботаніки Сільськогосподарського інституту. У цей період він проводить польові дослідження флори Західного Поділля, Буковини, Угорщини, Бессарабії.

У 1897 р. Й.К. Пачоський був запрошений Херсонською земською управою на посаду губернського ентомолога. З цього часу починається тривалий 25-річний етап у житті вченого, пов'язаний з роботою на півдні України. Головним завданням Й.К. Пачоського як ентомолога було систематичне вивчення шкідників сільського господарства і розробка заходів боротьби з ними.

Свою роботу в Херсоні Пачоський почав із заснування ентомологічного музею, який незабаром перетворився на природничий музей. Учений був призначений його директором. Він керував музеєм з 1898 по 1922 рік. У 1906 р. Й.К. Пачоський публікує "Объяснительный каталог естественноисторического музея Херсонского губернского земства". Ентомологічною комісією музею були передані колекція птахів і ссавців А.А. Браунера і гербарій І.З. Рябкова (686 видів). Й.К. Пачоський зібрав великі колекції рослин, комах, птахів, риб, мінералів. Гербарій постійно поповнювався його зборами не тільки з Херсонської губернії, а й і з інших територій – Волинської, Київської, Люблінської, Подільської, Полтавської губерній, Криму, Кавказу, Татр, Галичини, Австрії, Угорщини. Станом на 1905 р. колекція рос-

лин нараховувала 6000 зразків 1500 видів. З перших днів існування музею Й.К. Пачоський обмінювався дуплетами з багатьма ботаніками і гербаріями світу. Внаслідок інтенсивного надходження матеріалів у 1909 р. в музеї нараховувалося близько 20 тис. аркушів гербарію. У 1897–1919 роках ученим була зібрана колекція плодів і насіння, загальною кількістю 976 зразків. При музеї була створена бібліотека, яка постійно поповнювалася новими книгами і журналами. Таким чином, музей став великим науковим центром на півдні України.

Для популяризації відомостей про шкідливих комах Й.К. Пачоський писав статті, які друкувалися в газеті "Юг", "Известия Елисаветградского общества сельского хозяйства". В "Сборнике Херсонского земства" він публікував щорічні звіти про свою діяльність.

Працюючи в Херсоні, Й.К. Пачоський проводив польові дослідження флори і фауни. Багато уваги він приділив вивченню рослинного покриву Дніпровського повіту Херсонської губернії (нині Цюрупинський р-н Херсонської обл.). Починаючи з 1902 р. за матеріалами своїх польових досліджень він публікує два випуски ботаніко-географічного нарису "По пескам Днепровского уезда".

З особливим інтересом Й.К. Пачоський вивчав рослинний покрив Асканії-Нової. Він був ініціатором охорони цього унікального степового комплексу. За його порадою у 1898 р. господар садиби Асканія-Нова Ф.Е. Фальц-Фейн взяв під охорону дві ділянки цілинних степів. Це був один з перших резерватів в Україні.

У цей період Й.К. Пачоський вивчає рослинність не тільки Херсонської губернії. У 1908 р. він здійснив поїздку до Бессарабії, де досліджував Кодри, північну частину Придністров'я. За результатами цієї експедиції він надрукував монографії "Материалы по флоре Бессарабии" (1912) і "Очерк растительности Бессарабии" (1914).

Інтенсивно вивчаючи рослинний покрив, Й.К. Пачоський у 1912–1914 роках навіть свою відпустку проводить в експе-

диціях по Київській і Подільській губерніях. У 1913 р. у Херсонській губернії було створене спеціальне бюро з вивчення бур'янів, а в 1915 р. на Аджамській сільськогосподарській дослідній станції – дослідна ділянка. Не залишаючи роботи в музеї, Й.К. Пачоський керував дослідженнями біології бур'янів на цій станції. Його помічником був призначений М.І. Лебедев. Дослідження проводилися в 1915–1916 роках. Їх підсумком стала спільна праця Й.К. Пачоського і М.І. Лебедева "Результаты исследования сорнополевой растительности на Аджамской сельскохозяйственной опытной станции" (1916).

У 1915–1917 роках Йосип Конрадович вивчає рослинність долин Дніпра, Південного Бугу, Дністра і північного узбережжя Чорного моря.

30 квітня 1917 р. Й.К. Пачоский був односторонньо обраний почесним членом Товариства сільського господарства південної Росії [14].

У 1918 р. у Херсоні був відкритий Політехнічний інститут. Й.К. Пачоський, не залишаючи роботи в музеї, обійняв посаду професора ботаніки. На агрономічному факультеті він читав лекції з морфології рослин та фітосоціології. Ці лекції були настільки захоплюючими, що їх відвідували не тільки студенти, а й викладачі інституту і всі, хто цікавився проблемами ботаніки.

Лекції Й.К. Пачоського з морфології рослин були опубліковані в 1919–1920 роках у двох випусках у вигляді підручника "Морфология растений". "Це не описова чи морфологічна органографія, яку ми зустрічаємо в багатьох підручниках і посібниках – це філософськи продуманий курс, у якому ідея постійної еволюції організмів на земній кулі проходить від початку до кінця", – так високо оцінив підручник видатний ботанік, професор Юр'євського університету М.І. Кузнецов ("Ботанические обозрения". – 1922. – Т. 1, № 2).

У 1921 р. у Херсоні побачив світ перший у світі підручник з фітосоціології – "Основы фитосоциологии" Й.К. Пачоського.

Як уже згадувалося, Йосип Конрадович з особливим інтересом вивчав рослинність заповідника Асканія-Нова. Після лютневої революції 1917 р. заповідник перейшов у власність держави. На початку червня 1917 р. Й.К. Пачоський був призначений Міністром-Головою Тимчасового уряду князем Львовим "комісаром Тимчасового уряду для охорони парку з вимираючими видами рідкісних тварин і маєтку Асканія-Нова".

Після жовтневої революції у 1919 р. було видано декрет радянської влади про організацію в Асканії-Новій заповідника "Чаплі", який передавався у відання Наркомзему України. Навесні 1922 р. Й.К. Пачоський був призначений завідувачем ботанічним відділом науково-степової станції заповідника "Чаплі". Осінь і зиму 1922–1923 років учений провів в Асканії-Новій, займаючись науковою та адміністративною роботою. Результатом стаціонарних спостережень за рослинним покривом заповідного степу стали його публікації "Наблюдения над целинным покровом в Аскания-Новой в 1922 г." (1928) і "Наблюдения над целинным покровом в Аскания-Новой в 1923 г." (1924), "Целинная заповедная степь Аскания-Нова" (1924).

У цей період в Асканії-Новій працював молодий талановитий ботанік С.А. Дзевановський, на формування якого як ботаніка-степознавця великий вплив мав Й.К. Пачоський. У липні 1922 р. Й.К. Пачоський, його син Конрад і С.А. Дзевановський організували тритижневу експедицію з Асканії-Нової до Криму – на Ай-Петринську яйлу.

Улітку 1923 р. Й.К. Пачоський разом з відомим лісівником Г.М. Висоцьким складають план Асканійського парку. У вересні того ж року вчений залишає Асканію-Нову і переїздить до Польщі. Причиною переїзду могли бути загострення радянсько-польських відносин і страх бути репресованим. На думку американського дослідника історії екології в СРСР Д. Вайнера [6]: "Схильність Пачоського поширювати

висновки, отримані при вивченні рослинних угруповань, на людське суспільство була сприйнята в Радянській Росії як небезпечна політична ересь. З поглядів Пачоського витікало не більш і не менш, як повна безглуздість марксистського експерименту, оскільки, на його погляд, класова диференціація була неодмінним атрибутом будь-якого угруповання. Якщо нерівність природна і якщо це можна довести науково, то всі спроби революційним шляхом встановити загальну рівність приречені на невдачу".

У період з 1923 по 1928 роки Й.К. Пачоський – перший директор резервату Біловезька Пуща. Він детально досліджує рослинність резервату, проходячи щодня по 15–20 км. Результатом його наукових досліджень у Біловезькій Пущі стала публікація статей "Swierk w ostepach Bialowiezy" (1925), "Dabrowy Bialowiezy" (1926), "Lipa w masywie Bialowieskim" (1928) та ін. У 1930 р. побачила світ капітальна монографія Пачоського "Lasy Bialowiezy".

З 1925 р. Й.К. Пачоський – професор кафедри систематики і соціології рослин на природно-математичному факультеті Познанського університету. У 1926 р. йому присвоюють почесне звання Doctor honoris causa. Спочатку Пачоський приїжджав з Біловезької Пущі для читання лекцій у зимовий період, а у 1928 р. він переселяється до Познані. Працюючи тут учений поєднує читання лекцій з науково-дослідною роботою не тільки в межах Польщі, а й на Балканах. У 1929 р. Пачоський подорожує по Югославії, приділяючи особливу увагу вивченню лісів Боснії. Результати цих досліджень були викладені у праці "Lasy Bosny" (Sylwan, 1929).

У 1930 р. учений здійснив експедицію до Болгарії, яка тривала 70 днів. Під час цієї експедиції було виявлено нові для флори Балкан види. Зібраний гербарій з 2800 зразків балканських рослин був переданий до гербарію Познанського університету.

У 1931 р. Й.К. Пачоський виходить на пенсію. Кафедра, яку він очолював, була

ліквідована, а її персонал переведений на кафедру загальної ботаніки. У 1932 р. він купив садибу Серослав у 20 км на захід від Познані, де власноручно посадив понад 1000 саджанців плодкових дерев і зайнявся вивченням їх екології і морозостійкості. Уже по смерті вченого, у 1952 р., була надрукована його праця "Dynamika uszkodzen mrozowych naszych drzew owocowych", написана за матеріалами власних помологічних спостережень.

У 1938 р. Й.К. Пачоський поновив роботу в Познанському університеті й одержав звання заслуженого професора. Тут він продовжує працювати до 1939 р.

Під час німецько-фашистської окупації Польщі Й.К. Пачоський перебував у Серославі. У лютому 1942 р. гестапівці по-звірячому побили його внука. Це потрясіння стало причиною смерті Йосипа Пачоського. Він помер 14 лютого 1942 р. на 78-му році життя від паралічу серця. Його поховали на цвинтарі у с. Люсово за 4 км від Серослава. З ініціативи Познанського відділення Польського ботанічного товариства прах Й.К. Пачоського у 1959 р. був перепохований на Cmentarz Zasluzonych у Познані. На пам'ятнику вченому написано: "Творцю фітосоціології доктору Honoris causa Познанського університету Йосипу Пачоському, досліднику великих територій польських, російських, балканських. Відділення Ботанічного товариства в Познані".

Наукова спадщина Й.К. Пачоського становить понад 300 праць у галузі ботаніки, зоології, географії, лісознавства, наукознавства. Незважаючи на те, що Пачоський за фахом був зоологом (ентомологом), його внесок у ботанічну науку більш значний, ніж у зоологію.

Його таланти науковця-ботаніка повною мірою розкрився у таких чудових підручниках, як "Основи фітосоціології", "Морфология растений", "Wstep do filogenii", "Podstawowe zagadnienia geografii roslin", у монографіях "Zycie gromadne roslin", "Skice fitosocjologiczne", "Lasy Bialowiezy", "Biologiczna struktura lasu", "Bioindukcia w pan-

stwie roślinnym", "Pietrowosc lasu" і багатьох інших. Діапазон науково-дослідної діяльності Й.К. Пачоського у галузі ботаніки був надзвичайно широким – від систематики до фізіології рослин. Найбільший внесок він зробив у фітогеографію, систематику фітосоціологію.

Як ботаніко-географ Й.К. Пачоський був одним із кращих знавців рослинного покриву Східної Європи на території від Литви до берегів Чорного моря, від балканських лісів до калмицьких степів.

У своїх перших ботанічних роботах Й.К. Пачоський описує флору і рослинність околиць міст Умані, Володимира-Волинського, Миколаєва, окремих районів Полісся, Волино-Поділля, Наддніпрянщини, Північного Причорномор'я. Цінність цих ранніх публікацій Й.К. Пачоського зростає з кожним роком. Детальні, майже топографічні описи флори і рослинності окремих регіонів, виконані молодим Пачоським, дають матеріал для порівняльного вивчення флори, дозволяють встановити її антропогенні зміни.

Найбільшим внеском у регіональну флористику є "Флора Полесья и прилежащих местностей", опублікована в "Трудах Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей" (1897–1900). Донині це єдина праця з флори усього поліського регіону. У 1900 р. була опублікована праця Й.К. Пачоського "О formacyjach roślinnych i rochodzeniu flory poleskiej". Це перший опис рослинних угруповань Полісся і перша робота з генезису флори його регіону.

Завдяки науковій діяльності Й.К. Пачоського у херсонській період, причорноморські степи є одним з найбільш досліджених у ботаніко-географічному відношенні регіонів України. У праці "Материалы для флоры степей юго-восточной части Херсонской губернии" (1890) Й.К. Пачоський подає детальний історичний огляд вивчення флори Північного Причорномор'я. Слід зазначити, що до того існували лише фрагментарні розрізнені відомості про флору цього регіону. У згаданій праці вчений вперше описує нові для науки ви-

ди рослин – *Cerastium shmalhausenii*, *Genista scythica*, *Centaurea hypanica*, *Nonna pulchella*, *Carex dubia*. У 1914 р. Й.К. Пачоський публікує "Херсонскую флору", яку присвячує своїм учителям – В.Я. Скробишевському і І.Ф. Шмальгаузену. В об'ємній книзі (548 сторінок) автор описує папоротеподібні, голонасінні й однодольні рослини краю. Для написання "Херсонской флоры" були використані особисті гербарні матеріали Й.К. Пачоського, які донині зберігаються у музеї Херсонського губернського земства. Із 1500 видів флори Херсонської губернії вчений описав 335 видів, навівши детальні відомості щодо географічного поширення та умов місцезростання кожного виду. На жаль, вийшов тільки один том цієї визначної праці Й.К. Пачоського в галузі описової флористики.

У період з 1915 по 1927 р. була опублікована тритомна праця Й.К. Пачоського "Описание растительности Херсонской губернии": т. 1 – "Леса" (1915), т. 2 – "Степи" (1917), т. 3 – "Плавни, пески, солончаки, сорные растения" (1927). Особливий інтерес становить вступна глава цієї книги, в якій автор розглядає загальні закономірності структури рослинних угруповань. У цій праці Й.К. Пачоський вперше ввів у науку нині загальнопоширені терміни: зональна, екстразональна, азонна рослинність.

Особливу наукову цінність становить синтетична теоретична праця Й.К. Пачоського "Основные черты развития флоры юго-западной России" (1910), в якій вперше сформульована гіпотеза про реліктовий характер флори Волино-Поділля, що стала джерелом формування флори Полісся і причорноморських степів. Вихід у світ цієї книги ознаменував кардинально новий етап флористичних досліджень.

Й.К. Пачоський вніс свій вклад не тільки у вивчення рослинного покриву України і Молдови, а й степів Калмикії. В опублікованій у 1892 р. праці "Флористические и фитогеографические исследования калмыцких степей" він навів першу ботаніко-географічну характеристику цього унікального

регіону, розташованого на кордоні між Європою та Азією.

Й.К. Пачоський був також систематиком рослин. Він описав нові для науки види – *Cytisus skrobiszewskii*, *Genista scytica*, *Euphorbia tanaïtica*, *Asperula taurica*, *Ranunculus zapalowiczii*, *Cerastium schmalhauseni*, *Juncus tyraïcus*, *Nonea pulchella*, *Paraver albiflorum*. Типи цих видів зберігаються в гербарії Херсонського краєзнавчого музею. Він також був автором обробки родини *Ranunculaceae* у "Флорі Польщі" (*Flora Polska*, 1927).

Й.К. Пачоський є засновником нової науки – науки про рослинні угруповання, або фітосоціології. Свої перші фітосоціологічні ідеї він виклав у праці "Стадії розвитку флори" (1891), де він обґрунтовує виділення нової науки про генезис, життя і розвиток рослинних асоціацій (формацій) і називає цю науку флорологією, вказавши на її близькість до соціології. Вчений пише про те, що рослинні угруповання мають свою структуру і є стадіями розвитку рослинного покриву, розвиваючись від більш простих за структурою і біологією до більш складних. Не зовсім вдалий термін "флорологія" для позначення науки про рослинні угруповання Й.К. Пачоський у книзі "Zycie gromadne roslin" (1896) замінив більш вдалим – "фітосоціологія".

Підсумком 30-літніх фітосозологічних досліджень Й.К. Пачоського стала його монографія "Szkice fitosocjologiczne" (1925), в якій він подає історичний розвиток науки про рослинні угруповання з часів Олександра Гумбольдта, який вперше ввів у науку термін "асоціація". На підставі багаторічного досвіду вивчення рослинного покриву Пачоський виділяє різні типи асоціацій. Агрегації – одновидові угруповання, в яких взаємини між рослинами виявляються слабо, асоціації – гетерогенні угруповання, що складаються з елементів, неоднорідних у генетичному, біологічному та екологічному аспектах. Рослини, що входять до угруповань, Й.К. Пачоський розподіляє на компоненти, що складають основу угруповань, та інгреді-

енти – рослини, розташовані серед компонентів. Компоненти утворюють середовище рослинних угруповань і формують фітоклімат. Вказуючи на специфічність кліматичного режиму різних рослинних угруповань, Й.К. Пачоський вперше обґрунтовує поняття "фітоклімат".

Таким чином, Й.К. Пачоський вперше ввів до наукового обігу термін "фітосоціологія" в Росії і у Польщі. У Франції цим терміном почали користуватися тільки в 1910 р., у США – у 1917 р., у Скандинавських країнах – у 1919 р. У російській геоботаніці цей термін міцно утвердився з 1910 р. Палким його пропагандистом був В.М. Сукачов, який виступив на його підтримку на XII з'їзді природознавців і лікарів. На III Всесоюзному з'їзді ботаніків у Ленінграді в 1928 р. фітосоціологія була піддана нищівній критиці. "Члени рослинного угруповання пов'язані між собою лише екологічно, екологія і є єдиним шляхом для вивчення закономірностей рослинного покриву; немає ніяких спеціальних фітосоціологічних методів і немає потреби вживати термін "фітосоціологія", – вказувалося у матеріалах з'їзду [13]. Було прийняте рішення замінити термін "фітосоціологія" терміном "фітоценологія", що тривалий час використовувався в радянській геоботаніці.

Свої фітосоціологічні ідеї Й.К. Пачоський розвивав у працях з лісознавства. Найвідомішою серед ботаніків і лісівників Європи є його капітальна монографія "Lasy Bialowiezy" (Poznan, 1930), у якій він подає докладний аналіз типів лісу, одним з перших застосовує біометричний метод для аналізу деревостанів. Усю різноманітність лісів Біловезької Пущі вчений зводить до шести основних типів:

- 1) груди – широколистяні ліси з переважанням граба, за участю липи, ясена, береста, дуба, з підліском із неморальних трав, приурочені до найродючіших ґрунтів;
- 2) олесогруди – заплавні ліси, основу яких складає вільха чорна, за участю ясена, граба і дуба у притерасній частині;
- 3) вільшанники – антропогенно-похідний тип; під впливом випасу худоби зни-

кають лісові компоненти деревного ярусу, залишається тільки вільха.

4) ялинники – найпоширеніший тип лісу в Пущі, спостерігається також значна інвазія підросту ялини в інші типи лісу;

5) соснові бори – також поширені в Біловезькій Пущі;

6) діброви – займають найменшу площу серед лісових формацій Біловезької Пущі, при цьому виділяються діброви, утворені *Quercus robur* і *Q. petraea*.

Дібровам Біловезької Пущі Й.К. Пачоський приділяє особливу увагу. Він вступає в дискусію з німецьким лісознавцем Ляутеншлагеном, який вважав, що діброви Біловезької Пущі штучного походження, оскільки приурочені до малопродатних ґрунтів і мають поганий ріст. У відповідь Пачоський зауважує, що рослини взагалі рідко зростають в оптимальних для них умовах. Найважливішим фактором їх поширення є не фізичні умови місцезростання, а фітосоціальне середовище. На користь природного зростання дібров у Біловезькій Пущі свідчить наявність низки рослин, які приурочені лише до дібров, – *Adenophora liliifolia*, *Astrantia major*, *Centaurea phrygia*, *Cimicifuga foetida*, *Inula hirta*, *Laserpidium latifolium*, *Peucedanum cervaria*, *Pimpinella magna*, *Thalictrum simplex*, *Trifolium rubens*. Ці види, а також *Quercus petraea*, *Abies alba*, *Taxus baccata*, *Hedera helix* у Біловезькій Пущі є реліктами міжльодовикового періоду.

Й.К. Пачоський переконливо довів, що Біловезька Пуща є найкращим і найменш антропогеннопорухеним лісовим масивом Європи. До Пачоського серед лісознавців переважала думка, що такими є ліси Боснії (Rubner, 1925). У 1928 р. Й.К. Пачоський детально обстежив ліси Боснії і представив результати своїх досліджень у статті "Lasy Bosny" (Sylwan, 1929). Під час порівняльного вивчення лісів Біловезької Пущі і Боснії вчений дійшов висновку, що окремі невеликі масиви ялицево-ялинових лісів Боснії перевершують біловезькі ліси, проте в цілому боснійські ліси сильно по-

рушені через негативний вплив випасу худоби. У роботі "Biologiczna structura lasy" (Sylwan, 1928) Й.К. Пачоський розглядає ліс як складний комплекс рослинного світу, ґрунту, клімату і тваринного світу, і рекомендує вести лісове господарство на екологічній основі.

Наукові здобутки Й.К. Пачоського були високо оцінені ще за його життя. "Начав с юных лет свое знакомство с растительностью юга России, Иосиф Конрадович Пачоский является в настоящее время лучшим знатоком этой флоры", – писав В.І. Липський [9]. Високо оцінив природоохоронну діяльність ученого І.П. Бородін у своїй доповіді на Першій міжнародній конференції з охорони природи [5]. Свідченням високих наукових заслуг Й.К. Пачоського є названі в його честь види рослин – *Centaurea paczoskii* Kotov et Klok., *Cytisus paczoskii* V.Krecz., *Gagea paczoskii* Grosch., *Lamium paczoskianum* Woroschilow, *Allium paczoskianum* Tuzson, *Corydalis paczoskii* Busch., *Jurinea paczoskiana* Iljin, *Pyrethrum paczoskii* Zefirow.

У 1932 р. на честь 45-річчя наукової діяльності Й.К. Пачоського йому був присвячений окремий випуск журналу "Acta Societatis Botanicorum Poloniae".

Уже після смерті вченого в 1951 р. у Польщі були видані "Dziela wybrane", куди ввійшли "Szkice fitosocjologiczne", "Podstawowe zagadnienia geografii roslin" і вступ з книги "Lasy Bialowiezy".

До 100-річчя з дня народження вченого Познанський університет ім. Адама Міцкевича випустив збірник "Josef Paszosi, w setna rocznice urodzin" (1967).

У Познанському університеті є аудиторія Й.К. Пачоського, у спеціальному архіві зберігаються його праці, рукописи і фотографії. У ботанічному саду Познанського університету та у Біловезькій Пущі встановлені пам'ятні знаки Й.К. Пачоському.

У краєзнавчому музеї в м. Херсоні відкрита меморіальна кімната Й.К. Пачоського. З ініціативи Херсонського краєзнавчого музею і Херсонського відділення Українського

ботанічного товариства у місті, починаючи з 1989 р., проводяться наукові читання, присвячені пам'яті Й.К. Пачоського.

У 2002 р. у Біловезькій Пущі була проведена II Міжнародна конференція молодих вчених "Ліси Євразії в ХХІ столітті: схід-захід", присвячена Й.К. Пачоському.

За надані копії деяких праць Й.К. Пачоського та фотоматеріалів автор висловлює вдячність професору Владиславу Халуці (Władysław Chalupka, Instytut Dendrologii PAN Arboretum Kórnickie).

1. Бойко М.Ф. Другі наукові читання пам'яті Й.К. Пачоського // Укр. ботан. журн. – 1995. – 52, № 5. – С. 748–751.

2. Бойко М.Ф., Горлова Н.У. Гербарій Й.К. Пачоського в Херсонському краєзнавчому музеї // Ботан. журн. – 1986. – 71, № 1. – С. 85–86.

3. Борейко В.Е. Йосип Конрадович Пачоський // Рідна природа. – 1986. – № 4. – С. 61–62.

4. Борейко В.Е. Словник діячів охорони природи – 2-е вид. – Київ, 2001. – 524 с.

5. Бородин И.П. Отчет о командировке в Берн на Конференцию по международной охране природы // Мировая охрана природы. – Петроград, 1915. – С. 3–7.

6. Вайнер (Уинер) Д. Экология в Советской России. Архипелаг свободы: Заповедники и охрана природы. – М.: Прогрес, 1991. – 397 с.

7. Доброчаєва Д.М. Йосип Конрадович Пачоський (До 120-річчя з дня народження) // Укр. ботан. журн. – 1985. – 42, № 1. – С. 95–97.

8. Дрогобич Н.Ю. Пачоський Йосип Конрадович. – Асканія-Нова, 1998. – 6 с.

9. Липский В.И. Биография и международная деятельность ботаников и лиц, соприкасавшихся с Императорским ботаническим садом. – Петроград, 1915. – В. 3. – 536 с.

10. Мельник В.И. И.К. Пачоский как ботаник и лесовед // Леса Евразии в ХХІ веке: восток-запад: Материалы II Междунар. конф. молодых ученых, посвященной профессору И.К. Пачоскому. – Москва, 2002. – С. 8–9.

11. Пузанов И.И., Гольд Т.М. Выдающийся натуралист И.К. Пачоский. – М.: Наука, 1965. – 87 с.

12. Работнов Т.А. История фитоценологии. – М.: Аргус, 1995. – 158 с.

13. Трасс Х.Х. Геоботаника. История и современные тенденции развития. – Л.: Наука, 1976. – 252 с.

14. Bukowiecki H., Felisiak S. Paczoski Josef // Słownik biologów polskich. – Warszawa: PWN, 1987. – S. 407–409.

15. Curriculum vitae и списки работ почетных членов Общества сельского хозяйства южной России А. Браунера, Г. Высоцкого и И. Пачоского // Записки Общества сельского хозяйства южной России. – 1917. – Кн. 2. – С. 84–93.

16. Dzieczkowski S. Paczoski Josef // Polski słownik biograficzny. – 1979. – Т. 24. – S. 786–789.

17. Hryniewiecki B. Josef Paczoski. Wspomnienie // Las Polski. – 1946. – 6. – S. 9–10.

18. Josef Paczoski. W seta rocznice, urodzin / Red. Z. Czubinski. – Poznan, Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prace wydziału biologii i nauk o ziemi. Seria biologia. – 1967. – N. 31. – 108 s.

19. Melnik W.I. Jozef Paczoski – botanik i lesnik // Wiadomości Botaniczne. – 2003. – 47, N 3/4. – S. 39–47.

20. Szafer W. Dr. Josef Paczoski // Chronmy Przyrodę ojczystą. – 1945. – N 1. – S. 38.

21. Wodziczko A. Zasługi naukowe Profesora Paczoskiego // Sylwan. – 1931. – 49, N 3. – S. 1–21.

22. Wodziczko A. Josef Paczoski. Spis ważniejszych prac naukowych prof. Paczoskiego // Acta Societatis Botanicorum Poloniae. – 1932. – V.19. Supl. – S. 1–15.

Рекомендував до друку М.Б. Гапоненко

В.І. Мельник

Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины,
Украина, г. Киев

И.К. ПАЧОСКИЙ (К 140-летию со дня рождения)

В статье освещена деятельность выдающегося ученого И.К. Пачоского (1864–1942) – основателя фитосоциологии, всемирно известного ученого в области систематики растений, флористики, лесоведения, зоологии и охраны природы.

V.I. Melnik

M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

J.K. PACZOSKI (To 140 anniversary)

The paper is dedicated to grate scientist J.K.Paczoski (1864–1942), a founder of phytosociology. Professor Paczoski was also worldwide known researcher in plant systematics, floristic, forestry, zoology and protection of the nature.

ГАЙДАРЖИ М.М. Алое, гастерія, гавортія: інтродукція, біологія, екологія: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2003. – 174 с.

У сучасній біологічній науці велике значення набувають дослідження рослин на рівні високих таксономічних одиниць: порядок, родина. Це дає змогу розкрити закономірності їхньої еволюції, філогенії, морфології тощо. Вивчення та порівняння морфобіологічних особливостей таксонів різного рангу необхідне також для відбору перспективних видів для декоративного квітникарства. Іншою актуальною проблемою сучасної ботанічної науки є збереження біологічного різноманіття рослинного світу в цілому, що пов'язано з посиленням антропогенного впливу на природу планети. Колекції рослин, зібрані у ботанічних садах, дають можливість не тільки зберегти певні генотипи, види, роди, родини, а й значно ширше, ніж у природі, провести біологічні дослідження груп рослин, відпрацювати агротехніку вирощування, розмноження тощо.

Монографія, підготовлена М.М. Гайдаржи, присвячена сукулентним рослинам родини Асфоделові (*Asphodelaceae* Juss.). Ця родина включає понад 500 видів, які належать до 8 родів. Найбільшими серед них є роди *Aloe* L., *Gasteria* Duv. і *Haworthia* Duv. Представники цих родів є відомими лікарськими і декоративними рослинами. Це ендеміки Південної, Південно-Східної Африки і Мадагаскару, включені до "Угоди про охорону видів флори та фауни", деякі з них занесені до "Списку рослин Південної Африки, які перебувають під загрозою" і мають статус "зникаючих".

Робота виконана на базі колекції сукулентних рослин Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка, яка нараховує понад 2500 видів та внутрішньови-

дових таксонів, серед них Асфоделові представлені понад 180 таксонами. Більшість рослин цієї родини досягли флоральної стадії. У монографії висвітлено питання морфології та онтогенезу рослин родів Алое, Гастерія і Гавортія, зокрема їхні форми росту, особливості будови суцвіть та квіток, морфологія насіння; проростання насіння, його життєздатність; особливості вегетативного та насінневого розмноження представників цих родів. Вперше автором досліджено зміну форм росту у процесі онтогенезу окремих видів з родів Алое, Гастерія і Гавортія і зроблено спробу порівняти їхні характеристики у межах роду. Як показали дослідження, зміна форм росту співвідноситься зі зміною структури суцвіть та збільшенням спеціалізації квіток. У книзі описані гібриди і сорти місцевої репродукції, подано морфологічні характеристики понад 100 видів трьох родів з колекції Ботанічного саду.

У монографії наведено великий список літератури, який включає 360 джерел. Процитовано майже всю літературу з цих питань, яка була видана у колишньому СРСР: статті, дисертації, брошури. Опрацьовано сучасні монографічні праці, присвячені родам Алое, Гастерія і Гавортія, зарубіжних авторів. Назви рослин автор подає за старою номенклатурою (за Г. Якобсоном, 1970), проте при характеристиці рослин наводяться всі сучасні назви рослин за різними авторами.

Книга проілюстрована 56 рисунками, виконаними автором, – графіками, гістограмами, картами, схематичними зображеннями форм росту, насіння тощо. Це допомагає краще сприймати викладений матеріал.

Однак монографія не позбавлена деяких недоліків. Так, у першому розділі при

характеристиці сукулентних рослин не висвітлено питання збереження біорізноманіття цих рослин у світі в цілому. Наприкінці розділу оприлюднені тільки дані, які стосуються охорони рослин родини Асфоделові. Розділ 12, в якому подано морфологічні характеристики рослин родів Алоє, Гастерія і Гавортія з колекції Ботанічного саду, потребує ілюстративного матеріалу. Рисунки, представлені в монографії, різні за розмірами і не завжди співвідносяться між собою. Так, на рис. 37 і 39 зображені арилуси насіння рослин родів Алоє і Гавортія. Згідно з рисунками розміри насіння останнього дорівнюють розміру насіння Алоє, хоча з тексту ми дізнаємося, що їхні розміри у кілька разів менші за розміри насіння

Алоє. Такого типу непорозуміння трапляються кілька разів (рис. 54 і 55; рис. 33 і 34; рис. 8 і 9).

Проте, незважаючи на недоліки, монографія М.М. Гайдаржи є корисною і пізнавальною для інтродукторів, викладачів і студентів біологічних спеціальностей, аматорів. Це одна з перших вітчизняних праць, яка охоплює велике коло питань онтогенезу рослин родів Алоє, Гастерія і Гавортія. Вона містить велику кількість наукових даних і має пізнавальну цінність.

Т.М. ЧЕРЕВЧЕНКО,
член-кореспондент
НАН України,

Н.О. ДЕНИСЬЄВСЬКА,
кандидат біологічних наук

КОРШИКОВ И.И., ТЕРЛЫГА Н.С., БЫЧКОВ С.А. Популяционно-генетические проблемы дендротехногенной интродукции (на примере сосны крымской) / Отв. ред. член-кор. НАН Украины Т.М. Черевченко. – Донецк: ООО "Лебедь", 2002. – 328 с.

Інтродукція рослин, яка зародилася на зорі землеробства, впродовж багатьох тисячоліть людської історії була й нині залишається рушієм прогресу рослинництва, садівництва, лісівництва, зеленого будівництва. Тривалий час інтродукція рослин була прагматичним, проте ефективним елементом цивілізації. Лише у XIX–XX ст. вона сформувалася як загальнобіологічний науковий напрямок, завдяки цьому розпочалася розробка теоретичного базису інтродукції рослин. Важливим етапом у розвитку теоретичних засад інтродукції є створення низки методів первинного відбору видів і прогнозу успішності перенесення їх у нові кліматичні умови. Однак повної та вичерпної інформації для побудови всеохоплюючої теорії інтродукції досі немає. Однією з причин цього є те, що дослідники прагнуть перенести з природного ареалу в інший регіон якомога більшу кількість видів для поповнення колекцій у ботанічних садах і не приділяють належної уваги вивченню успадкування основних властивостей та ознак інтродуцентів. Необхідні порівняльні дослідження генетичної структури, поліморфізму, гетерозиготності інтродукційних та вихідних природних популяцій.

Генетичним аспектам інтродукції деревних рослин присвячена монографія І.І. Коршикова, Н.С. Терлиги та С.А. Бичкова, в якій на підставі аналізу літератури (539 джерел) та результатів власних досліджень висвітлено такі питання:

- актуальні проблеми інтродукції та дендроекології;
- природно-кліматичні та екотехногенні умови районів зростання корінних (Крим) та інтродукційних насаджень сосни кримської (Криворіжжя, Приазов'я);

- пошкодження сосни кримської в насадженнях на техногенно забруднених територіях степової зони України;

- діагностика життєвого стану окремих дерев і насаджень сосни кримської;

- насінна продуктивність сосни кримської у природних популяціях та інтродукційних насадженнях;

- виживання насінних зачатків на програмному та сингамному етапах репродукції;

- генетична мінливість сосни кримської;

- спряженість фенотипної та алозимної мінливості;

- алозимна мінливість і стійкість рослин до аерополітантів;

- генетичні особливості рослин з різною насінною продуктивністю та виживанням насінних зачатків;

- генетичні аспекти селекції та насінництва, відбір найстійкіших рослин сосни кримської в насадженнях на техногенно забруднених територіях Криворіжжя та Приазов'я.

Цей перелік свідчить про те, що монографія є фундаментальною науковою працею, яка становить великий інтерес для ботаніків-інтродукторів, дендрологів, генетиків, екологів. Дослідження добре сплановані, дуже вдало обрано об'єкт – сосну кримську (*Pinus pallasiana* D. Don), яка успішно інтродукована у степовій зоні України і використовується в озелененні міст, промислових підприємств та для створення лісонасаджень. Для порівняльного вивчення генетичних параметрів інтродукційних насаджень сосни кримської у Криворіжжі та Приазов'ї та природних популяцій цього виду в Криму автори застосували метод електрофоретичного розділення ізоферментів як молекулярно-

генетичних маркерів. Використання в інтродукційній роботі популяційно-генетичного підходу дає змогу вже на етапі добору зразків рослин забезпечити генетичне різноманіття виду, яке є основою його адаптивного потенціалу, пластичності та стійкості до екстремальних умов середовища, знижує вірогідність несприятливих генетичних процесів у насадженнях інтродуцентів.

Автори з'ясували рівень генетичного різноманіття у природних популяціях сосни кримської, які вони розглядають як еталонні для створення інтродукційних насаджень у нових умовах. Подальші дослідження показали, що у більшості насаджень сосни кримської у Криворіжжі та Приазов'ї генетична репрезентативність та рівень гетерозиготності були близькими до природних популяцій, помітних втрат генетичного потенціалу цього виду не виявлено.

Значну увагу приділено вивченню насінної продуктивності сосни кримської та впливу на репродуктивний процес шкідливих викидів промислових підприємств, оскільки інтродукція вважається успішною лише тоді, коли вид здатний у нових умовах розмножуватися насінням. Установлено, що техногенні екотопи негативно впливають на формування врожаю та якість насіння. Проте сосна кримська у насадженнях на забруднених територіях Криворіжжя та Приазов'я характеризується значною індивідуальною варіабельністю і завдяки цьому були відібрані стійкі до аерополітантів дерева з хорошими репродуктивними показниками. Дослідники рекомендують для збільшення площ насаджень сосни кримської у степовій

зоні України використовувати насамперед насіння стійких рослин з техногенних екотопів. При цьому необхідно прагнути до збереження властивого природним популяціям генетичного різноманіття.

Для того щоб уникнути розвитку інбредної депресії, зниження гетерозиготності та ослаблення життєздатності у наступних поколіннях інтродуцентів, автори рекомендують дотримуватися таких правил: не збирати насіння для розмноження у нечисленних насадженнях; при закладанні насінних плантацій з'ясувати генетичні параметри материнських рослин або залучати до процесу розмноження крапці особини з інших насаджень чи популяцій; встановлювати мінімальну кількість особин, необхідну для створення інтродукційних насаджень.

У цілому слід зазначити, що рецензована монографія – це вагомий вклад у теорію і практику інтродукції рослин. Викладені в ній матеріали показують, що інтродукція є не лише ботаніко-географічною та екологічною, а й генетичною проблемою. Використання у ботанічних садах популяційно-генетичного аналізу та методу ізоферментного маркірування виводить інтродукційні дослідження на якісно новий, вищий рівень, дає змогу запобігти збідненню генофонду інтродукційних насаджень, сприятиме підвищенню адаптивного потенціалу інтродуцентів та ефективності збереження різноманіття рослин *ex situ*.

Г.П. КАШЕВАРОВ,
кандидат біологічних наук,
М.А. КОХНО,
доктор біологічних наук,
П.А. МОРОЗ,
доктор біологічних наук